

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Grundlagen für Lehrpersonen über Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten

Erstellung eines Leitfadens für den Umgang mit
Kindern mit LRS im Regelunterricht

eingereicht von: Andrea Schönenberger

Begleitperson: Michaela Scheffknecht

16. November 2025

Abstract

Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) stellen eine zentrale Herausforderung im Unterricht dar und führen bei Lehrpersonen häufig zu Unsicherheiten im Umgang mit betroffenen Kindern. Ziel dieser Masterarbeit ist die Erstellung eines praxisorientierten, wissenschaftlich fundierten Leitfadens, der Lehrpersonen kompakte Informationen zu LRS und konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Regelunterricht bietet. Grundlagen bilden fachliche Ausführungen zu Ursachen, Diagnostik und Förderansätzen sowie Interviews mit Lehrpersonen, die im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrpersonen insbesondere klar strukturierte, umsetzbare Anregungen benötigen, die ohne zusätzliche personelle Ressourcen einsetzbar sind. Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Leitfaden dient als Hilfsmittel zur Reduktion der Unsicherheiten seitens der Lehrpersonen und unterstützt die gezielte Förderung von Kindern mit LRS im Regelunterricht.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	5
Abbildungsverzeichnis.....	5
Tabellenverzeichnis.....	5
1 Einleitung.....	6
2 Fachliche Grundlagen LRS.....	7
2.1 Erläuterung der verschiedenen Begriffe.....	7
2.2 Allgemeiner Prozess beim Schriftspracherwerb.....	8
2.2.1 Fünf Phasen nach Günther.....	8
2.2.2 Zwei-Wege-Modell.....	10
2.2.3 Haus des Lesens / Haus des Schreibens.....	11
2.3 Diagnostik von LRS.....	13
2.3.1 Klassifikation und Definition nach ICD-10, ICD-11, DSM-5.....	13
2.3.2 Symptomatik bei LRS.....	13
2.3.3 Diagnose und Vorgehen.....	14
2.4 Ursachen von LRS.....	15
2.5 Selbstbild und Aussenwahrnehmung.....	17
2.6 Fördermöglichkeiten Lesen und Schreiben.....	18
2.6.1 Organisations- und Unterstützungsstrukturen.....	18
2.6.2 Förderansätze im Lesen und Schreiben.....	19
2.6.3 Übersicht und Bewertung zentraler evidenzbasierter Förderprogramme bei LRS.....	21
3 Forschungsmethodik und Studiendesign.....	22
3.1 Exkurs qualitative Forschungsmethode.....	23
3.1.1 Qualitative Interviews.....	24
3.1.2 Methodik und Durchführung.....	26
3.2 Exkurs Auswertung der Interviews.....	28
3.2.1 Allgemeines Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.....	28
3.2.2 Inhaltsanalytische Gütekriterien.....	31
3.3 Studiendesign.....	33
4 Ergebnisse.....	36
4.1 Analyse des Materials.....	36
4.2 Interpretation der Ergebnisse.....	43

5	Produkt	47
6	Schlusswort	60
7	Literaturverzeichnis	62
	Anhang 1: Leitfaden qualitatives Interview	69
	Anhang 2: Transkript Interview LP 1	70
	Anhang 3: Transkript Interview LP 2	75
	Anhang 4: Transkript Interview LP 3	79
	Anhang 5: Transkript Interview LP 4	83
	Anhang 6: Transkript Interview LP 5	88
	Anhang 7: Inhaltsanalyse	91
	Anhang 8: Selbständigkeitserklärung und Erklärung Publikation.....	100

Abkürzungsverzeichnis

bez.	→ bezüglich
bspw.	→ beispielsweise
bzw.	→ beziehungsweise
DSM-5	→ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
ggf.	→ gegebenenfalls
I	→ interviewende Person
ICD	→ Internationale Klassifikation psychischer Störungen
IQ	→ Intelligenzquotient
LP	→ Lehrperson
LRS	→ Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten
MRT	→ Marburger Rechtschreibtraining
NMG	→ Natur, Mensch, Gesellschaft
SHP	→ Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen
SLRT-II	→ Salzburger Lese- und Rechtschreibtest
SPD	→ Schulpsychologischer Dienst
SuS	→ Schülerinnen und Schüler
vgl.	→ vergleiche
z. B.	→ zum Beispiel
Ziff.	→ Ziffer
ZLT-II	→ Zürcher Lesetest 2

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungsmodell der Schriftsprache in Anlehnung an Günther, 1986	8
Abbildung 2: Zwei-Wege-Modell.....	10
Abbildung 3: Haus des Lesens.....	11
Abbildung 4: Haus des Schreibens	11
Abbildung 5: LRS-Eisberg	18
Abbildung 6: B wie Bauch.....	44
Abbildung 7: Gleichheit und Gerechtigkeit	44

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Altersgruppen	34
Tabelle 2: Berufserfahrung.....	34

1 Einleitung

LRS stellen eine grosse Herausforderung für betroffene SuS sowie für deren Lehrpersonen dar. Durchschnittlich 12 von 100 Kindern sind von einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung betroffen (Griepenburg et al., 2024), welche ihre schulische und oft auch emotionale Entwicklung beeinflussen kann.

Im schulischen Alltag beobachte ich vermehrt, dass Lehrpersonen im Umgang mit SuS mit LRS Unsicherheiten aufweisen. Diese umfassen sowohl die fachgerechte Einschätzung der Kinder mit LRS als auch die Auswahl geeigneter Fördermassnahmen. Die Vielzahl unterschiedlicher Begriffe und diagnostischer Klassifikationen im Bereich LRS trägt wesentlich zu dieser Unsicherheit bei. Hinzu kommt die Sorge, durch unangemessene Interventionen eine ungewollte Verschlechterung der Situation der betroffenen Kinder zu bewirken. Viele Lehrpersonen verfügen zudem nicht über ausreichend praxisorientiertes Wissen bez. spezifischer Förderansätze und didaktischer Anpassungen im Unterricht. In der Folge erhalten Kinder mit LRS nicht immer die notwendige Unterstützung, wodurch es zu einer Verstärkung ihrer Schwierigkeiten kommen kann.

Daher besteht ein Bedarf an einem praxisorientierten Leitfaden, der Lehrpersonen kompakte, wissenschaftlich fundierte und zugleich handlungsorientierte Informationen zu LRS vermittelt. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Leitfaden zu entwickeln, welcher Lehrpersonen bei der Förderung von SuS mit LRS im regulären Unterricht unterstützt, insbesondere in Situationen, in denen keine zusätzliche personelle Unterstützung durch weitere Lehrpersonen, Klassenassistenten oder SHP verfügbar ist. Da es im Schulwesen häufig zu personellen Engpässen kommt, finden sich viele Lehrpersonen in solchen Situationen wieder. Der Leitfaden enthält praxisorientierte Anregungen, die sich im Rahmen der gesamten Klasse umsetzen lassen, wobei einzelne Förderideen auch in spezifischen Förderarrangements Anwendung finden können. Der besagte Leitfaden soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen, Unsicherheiten abzubauen und konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Regelunterricht bereitzustellen. Bei der Entwicklung des Leitfadens wird darauf geachtet, die Förderung von Kindern mit LRS zu unterstützen, ohne eine finanzielle und personelle Mehrbelastung für das Schulsystem darzustellen.

Die vorliegende Arbeit dient der Beantwortung der Frage, welche Informationen ein Leitfaden über LRS enthalten muss, damit Lehrpersonen Kinder mit LRS im Regelunterricht optimal fordern und fördern können. Nachdem die Ausgangslage beschrieben und die Frage- und Zielstellung dieser Arbeit definiert worden sind, werden im darauffolgenden Kapitel zentrale fachliche Grundlagen über LRS dargestellt, darunter Begriffe, Modelle des Schriftspracherwerbs, diagnostische Verfahren sowie Ursachen und Begleitfaktoren von LRS. Anschliessend werden förderpädagogische Ansätze und evidenzbasierte Programme im Zusammenhang mit LRS aufgezeigt. Danach wird der theoretische Hintergrund der qualitativen Forschungsmethode dargelegt. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird das methodische Vorgehen erläutert, wobei Interviews mit Lehrpersonen durchgeführt und nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse der Interviews werden interpretiert und mit den fachlichen Grundlagen über LRS verknüpft. Die daraus resultierenden Erkenntnisse der Untersuchungen werden zur Erstellung des Leitfadens benutzt. Abschliessend erfolgt im Rahmen des Fazits ein Rückblick auf die Arbeit und die Beantwortung der Frage- und Zielstellung.

2 Fachliche Grundlagen LRS

In diesem Kapitel werden die fachlichen Grundlagen über LRS dargelegt. Zunächst werden zentrale Begriffe definiert und voneinander abgegrenzt. Anschliessend wird auf den allgemeinen Schriftspracherwerb von Kindern und die Diagnostik von LRS eingegangen. Darauf aufbauend werden die Ursachen von LRS zusammengeführt. Nachfolgend wird die Thematik des Selbstbildes und deren Bedeutung für die Motivation und das Lernverhalten beleuchtet. Abschliessend werden evidenzbasierte Förderansätze und Programme erläutert. Ziel des Kapitels ist es, ein theoriegeleitetes Fundament zu legen, welches in der Ergänzung mit den Interviews mit den Lehrpersonen die Ableitung des Leitfadens ermöglicht.

2.1 Erläuterung der verschiedenen Begriffe

Nachfolgend werden die Begriffe Legasthenie, Lese-/Rechtschreibstörung, Lese-/Rechtschreibschwäche und Lese-/Rechtschreibschwierigkeit erläutert. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Bezeichnungen für die Probleme beim Erwerb des Lesens und/oder Rechtschreibens. Laut Scheerer-Neumann (2023, S. 19) sind diese Probleme weder durch eine geistige Beeinträchtigung des Kindes noch fehlenden Unterricht bedingt.

Legasthenie und Lese-/Rechtschreibstörung

Der Begriff Legasthenie wird in der Literatur in einem engen Zusammenhang mit den medizinischen Aspekten gesehen und vertritt die Annahme einer eher neurophysiologisch verursachten Störung (Klicpera et al., 2020, S. 14). Der Kinder- und Jugendpsychiater Schulte-Körne beschreibt den Begriff Legasthenie als eine überwiegend genetisch verursachte, ausgeprägte Lesestörung, die mit veränderten Hirnfunktionen einhergeht. Begleitend auftretende Probleme in der Rechtschreibung werden oft ebenso dem Begriff Legasthenie untergeordnet (Schulte-Körne & Thomé, 2014, S. 137). Der Begriff Legasthenie wird mit dem englischen Begriff Dyslexie, welcher teils auch im deutschsprachigen Raum verwendet wird, gleichgesetzt (Schulte-Körne & Thomé, 2014, S. 137).

Wie beim Begriff Legasthenie wird auch beim Begriff der Lese- und Rechtschreibstörung der IQ eines Kindes bei einer Diagnose mitberücksichtigt. Dies bedeutet, dass der IQ deutlich über dem Lese- und Rechtschreibniveau liegen muss. Nach Mayer (2010, S. 9) sei eine Lese-/Rechtschreibstörung eine Lernstörung, welche sich anhand von Defiziten beim Lesen und Schreiben zeigt. Mögliche Ursache dafür können Probleme bei der phonologischen Informationsverarbeitung der Kinder sein. Die nonverbalen, kognitiven Fähigkeiten und die Leistungen in anderen Fächern sind bei Betroffenen unauffällig. Die Lernstörung kann aber das Verstehen von Texten sowie die geistige und emotionale Entwicklung beeinflussen (Mayer, 2010, S. 8–9).

Lese-/Rechtschreibschwäche und Lese-/Rechtschreibschwierigkeit

Der Begriff Lese-/Rechtschreibschwierigkeit umfasst Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens. Diese Schwierigkeiten können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und verschiedene Ursachen haben. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Schwäche im Lesen und Schreiben, die nicht zwingend auf eine tieferliegende, neurobiologische Ursache zurückzuführen ist. Das Problem wird unabhängig vom IQ gesehen (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19). Klicpera et al (2020, S. 14) betonen, dass

es sich dabei nicht um eine Störung, sondern um eine Schwierigkeit handelt, welche durch eine entsprechende Förderung und Unterstützung der Kinder behoben werden kann. Die Definition Lese-/Rechtschreibschwierigkeit und Lese-/Rechtschreibschwäche weisen eine grosse Ähnlichkeit auf. Die Lese-/Rechtschreibschwierigkeit konzentriert sich auf die aktuellen Probleme im Lernprozess unter Berücksichtigung möglicher Umweltfaktoren, wobei eine Lese-/Rechtschreibschwäche das Problem stärker in den kognitiven Eigenschaften der Sprachkompetenz des Kindes sieht (Scheerer-Neumann, 2023, S. 19). Da die kognitiven Voraussetzungen eines Kindes stark mit den Umweltfaktoren interagieren, ist eine Trennung kaum möglich. Es wäre deshalb unangebracht, eine nicht ausreichende Lese- und Rechtschreibleistung auf die Eigenschaften der Sprachkompetenz des Kindes zu projizieren (Scheerer-Neumann, 2023, S. 20). In Anlehnung an das Buch von Scheerer-Neumann (2023) wird in dieser Arbeit von der leistungsbezogenen Definition Gebrauch gemacht. Dabei wird das Problem ausschliesslich an der unzureichenden sprachlichen Leistung festgemacht, ohne den IQ des Kindes oder die Leistungen in anderen Schulfächern zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Bezeichnung Lese-/Rechtschreibschwierigkeit vorgezogen und die Abkürzung LRS verwendet.

2.2 Allgemeiner Prozess beim Schriftspracherwerb

Der Erwerb von Lesen und Schreiben folgt typischen Entwicklungsprozessen, die in der Forschung durch verschiedene Modelle beschrieben werden. Diese Modelle verdeutlichen, welche kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten Kinder in unterschiedlichen Phasen aufbauen und wie diese miteinander verknüpft sind. Im Folgenden werden drei zentrale Ansätze zum Schriftspracherwerb vorgestellt, die für das Verständnis von LRS und deren Förderung von besonderer Bedeutung sind.

2.2.1 Fünf Phasen nach Günther

Es gibt mehrere verschiedene Entwicklungsmodelle, welche die Schriftsprachentwicklung als Denkentwicklung verstehen und den Schriftspracherwerb in bestimmte Stufen einteilen (Reber, 2017). Aufgrund der grossen Ähnlichkeit dieser Modelle wird das Entwicklungsmodell der Schriftsprache nach Günther (1986) exemplarisch herangezogen. Dieses Modell richtet sich nach dem Modell von Frith (1985) und erweitert dieses um die Präliterale-Symbolische Stufe und die Integrativ-Automatisierte Stufe. In der Abbildung wird das Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1986) vereinfacht dargestellt. Es beschreibt den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens in fünf aufeinanderfolgenden Stufen.

Abbildung 1: Entwicklungsmodell der Schriftsprache in Anlehnung an Günther, 1986

Präliterale-Symbolische Stufe

In dieser ersten Phase entwickeln Kinder eine Abstraktionsfähigkeit, welche zur Bildbetrachtung und später zum Schreiben und Lesen notwendig ist. Im Alter von etwa zwei Jahren beginnen Kinder zu erkennen, dass Bilder und Schriften eine Bedeutung haben. Typische Verhaltensweisen in dieser Phase sind das Malen von Bildern oder das Kritzeln bzw. das «Als-Ob-Schreiben» und «Als-Ob-Lesen»

(Sassenroth, 1998). Dabei ahmt das Kind das Schreiben der älteren Kinder und Erwachsenen nach. Dieses «symbolische Kritzeln» kann Ähnlichkeiten mit Buchstaben aufweisen. Sie haben aber noch keine Beziehung zu den Lauten (Jenni, 2021).

Logographemische Stufe

Kinder orientieren sich hier an markanten visuellen Merkmalen von Wörtern oder Logos. Sie können bekannte Schriftzüge erkennen, ohne die einzelnen Buchstaben zu entschlüsseln (Reber, 2017). In der Regel können Kinder erst im Alter von vier Jahren Buchstaben von anderen Zeichen abgrenzen (Jenni, 2021). In dieser Phase können Kinder oft ihren eigenen Namen schreiben, aber die Buchstaben-Laut-Beziehung ist noch nicht etabliert (Reber, 2017). Eine wichtige Voraussetzung für das Schreiben ist die Fähigkeit, verschiedene Grundformen, bspw. das Dreieck, das Viereck und den Kreis zu zeichnen (Jenni, 2021). In diesem frühen Alter kann zudem die phonologische Bewusstheit, welche einen gewichtigen Einfluss auf die spätere Lese- und Rechtschreibfähigkeit hat, bspw. mit Lauschspielen und Reimen gefördert werden (Jenni, 2021).

Alphabetische Stufe

Dies ist die Kernphase des Schriftspracherwerbs und findet mit etwa sechs Jahren statt. Kinder lernen die Graphem-Phonem-Zuordnung und können nun unbekannte Wörter lesen und schreiben. Das Lesen erfolgt zunächst buchstabenweise, was als «lautieren» bezeichnet wird (Reber, 2017). Beim Lesen ordnen sie den Buchstaben einzelne Laute zu und können so die Wörter Schritt für Schritt identifizieren. Dieses Umwandeln einer Buchstabenreihe in eine verbale Form wird als phonologische Rekodierung bezeichnet (Jenni, 2021). Beim Schreiben nutzen die Kinder die Phonem-Graphem-Zuordnung, orientieren sich häufig an ihrer eigenen Aussprache und schreiben die Wörter entsprechend lautgetreu. Dabei verschriftlichen sie unmittelbar die Laute, welche sie hören. Zu Beginn dieser Phase gelingt es ihnen oft noch nicht, die Vokale zuverlässig zu identifizieren und wiederzugeben. Diese werden daher häufig noch ausgelassen. Es entstehen Schreibweisen wie «HT» für «Hund» oder «KML» für «Kamel». Dieses Phänomen wird auch als Skelettschreiben bezeichnet (Jenni, 2021). Später führt die Anwendung der «alphabetischen Strategie» vermehrt zu lautgetreuen Schreibungen, wie z. B. «hoite» für «heute» (Reber, 2017). Das Lernen des systematischen Schreibens mit der Hand erfordert, dass die feinmotorischen Fertigkeiten, visuelle und taktil-propriozeptive Wahrnehmung, die motorische Planung sowie die visuomotorische Koordination aufeinander abgestimmt werden (Jenni, 2021). Jenni (2021) bezeichnet den Prozess des Schreibens als eine der komplexesten Entwicklungsleistungen, bedeutend vielschichtiger als die Entwicklungsleistung beim Lesen.

Orthographische Stufe

Mit etwa acht Jahren lösen sich die Kinder von der reinen Lautorientierung und beginnen orthographische Regeln zu erkennen und anzuwenden. Es kommt zu einer zunehmenden Automatisierung des Schreibprozesses (Jenni, 2021). In dieser Stufe stellen nicht mehr die einzelnen Grapheme die Grundeinheit dar, sondern grössere Einheiten wie z.B. Morpheme (Wortbausteine), Signalgruppen und Silben (Reber, 2017). Dies führt zu einer Verbesserung der Rechtschreibung, kann aber auch zur Übergeneralisierung der Anwendung von Rechtschreibregeln führen. Eine Übergeneralisierung wird in dieser Lernphase allerdings als normal und sogar als ein positiver Hinweis für die weitere Lernentwicklung

erachtet (Thomé & Thomé, 2021). Die Kinder lernen in dieser Phase, dass es nicht nur auf die Silben ankommt, sondern auf die Morpheme, häufige Buchstabenkombinationen und linguistische Wortbildungsregeln. Durch die wiederholte phonologische Rekodierung einzelner Wörter werden diese Wörter mit der Zeit im mentalen Wortlexikon abgespeichert. Dadurch muss das Kind die Wörter nicht mehr mit der phonologischen Rekodierung erlesen, sondern profitiert von einer direkten Worterkennung (Jenni, 2021).

Integrativ-Automatisierte Stufe

Diese Stufe ist die letzte Phase, in welcher der Lese- und Schreibprozess des Kindes weitgehend automatisiert wird. Kinder können Wörter als Ganzes erkennen und niederschreiben. Der Fokus verschiebt sich vom reinen Entziffern oder Verschriften hin zum Textverständnis und der Textproduktion (Jenni, 2021). Es ist wichtig zu beachten, dass diese Stufen nicht strikt voneinander getrennt werden können, sondern stets fließend ineinander übergehen. Kinder können auf frühere Strategien zurückgreifen, wenn sie mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Der Schriftspracherwerb stellt einen Problemlöseprozess dar, in dem die Kinder auf Probleme stoßen, Hypothesen aufstellen und Lösungsversuche ausprobieren, welche die Hypothese dann bestätigen oder überarbeiten (Reber, 2017).

2.2.2 Zwei-Wege-Modell

Diese Darstellung des Zwei-Wege-Modells, ursprünglich entwickelt von Coltheart (1978), erklärt zwei unterschiedliche kognitive Routen, welche beim Worterkennungsprozess während des Lesens zum Tragen kommen können. Es wird unterschieden zwischen einem direkten (lexikalische oder top-down) und einem indirekten (phonologisch oder bottom-up) Zugangsweg (Rosebrock et al., 2024). Der direkte Zugangsweg basiert auf der unmittelbaren Wiedererkennung eines bekannten Wortes als Ganzes (Klicpera et al., 2020). Dieses wird dabei mit einem gespeicherten Eintrag

Abbildung 2: Zwei-Wege-Modell

im orthografischen Lexikon des Langzeitgedächtnisses abgeglichen (Klicpera et al., 2020). In der Folge werden sowohl Bedeutung als auch Aussprache direkt aktiviert. Dieser Zugriffsweg ist insbesondere bei geübten Leserinnen und Lesern vorherrschend, da er ein schnelles und flüssiges Lesen ermöglicht und das phonologische Arbeitsgedächtnis nur geringfügig beansprucht (Rosebrock et al., 2024). Allerdings ist dieser Zugangsweg auf bereits bekannte Wörter beschränkt und versagt bei Pseudowörtern oder bislang unbekanntem lexikalischen Einheiten (Klicpera et al., 2020).

Demgegenüber steht der indirekte Zugangsweg (Klicpera et al., 2020). Hierbei erfolgt die Worterkennung über eine schrittweise Verarbeitung der einzelnen Buchstaben, die in einem weiteren Schritt

lautiert und zu einem Wort zusammengesetzt werden. Die so rekodierte Lautfolge wird anschliessend mit gespeicherten Einträgen im mentalen Lexikon abgeglichen (Scheerer-Neumann, 2023). Dieser Prozess ist insbesondere beim Schriftspracherwerb sowie bei der Begegnung mit unbekanntem oder neuen Wörtern, bspw. Pseudowörtern, von zentraler Bedeutung (Klicpera et al., 2020).

Beide Zugriffswege werden beim Lesen parallel aktiviert, wobei der Grad ihrer Inanspruchnahme von der jeweiligen Lesekompetenz sowie von den Eigenschaften des gelesenen Wortes abhängt. Kompetentes Lesen ist dadurch gekennzeichnet, dass flexibel zwischen beiden Wegen gewechselt werden kann, um eine effiziente Worterkennung zu ermöglichen (Klicpera et al., 2020).

2.2.3 Haus des Lesens / Haus des Schreibens

Im folgenden Kapitel wird das Konzept vom Haus des Lesens und Haus des Schreibens von Küspert (2025a) erläutert. In den Abbildungen werden beide Häuser in Anlehnung an das Modell von Küspert (2025a) dargestellt. Der Grundgedanke von Küspert (2025a) ist, dass der Spracherwerb von unten nach oben verlaufen soll. Für die Förderung heisst dies konkret, dass mit dem Kind erst in der nächsten Stufe gearbeitet wird, wenn die Anforderungen der momentanen Stufe erreicht sind und sich das Wissen dieser Stufe beim Kind aufdrängt und automatisiert ist. Die zwei Modelle verbildlichen, dass das Fundament des Spracherwerbs, wie bei einem Haus, stabil aufgebaut werden soll. Da laut Küspert (2025b) der Erwerb des Lesens vor dem Schreiben priorisiert wird, wird in der folgenden Erläuterung der Fokus auf das Haus des Lesens gesetzt.

Abbildung 3: Haus des Lesens

Abbildung 4: Haus des Schreibens

Arbeitsgedächtnis

Beim Erwerb von schriftsprachlichen Kompetenzen spielt das Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle (Küspert, 2018). Unter Arbeitsgedächtnis versteht man das System zur kurzzeitigen Zwischenspeicherung und Verarbeitung von Informationen. Das von Baddeley (1986) entwickelte Modell des Arbeitsgedächtnisses unterscheidet zwischen drei integrierten Systemen. Das phonologische Arbeitsgedächtnis dient der Speicherung sprachlicher Informationen, während das visuelle Arbeitsgedächtnis für visuell

aufgenommene Reize verantwortlich ist. Die zentrale Exekutive übernimmt die Steuerung der Aufmerksamkeit und die Koordination beider oben genannter Subsysteme. Ist das Arbeitsgedächtnis überlastet, führt dies zu Fehlern und zu Problemen mit der Speicherung weiterer Informationen (Küspert, 2018).

1. und 2. Stufe: Phonologische Bewusstheit

Die Phonologische Bewusstheit stellt die Grundlage zur Lese- und Schreibentwicklung dar. Defizite können den weiteren Leseerwerb deutlich beeinträchtigen. Mühevoll synthetisieren, also das Verschmelzen von Einzellaute zu einem Wort, können den weiteren Leseerwerb deutlich beeinträchtigen, da vermehrt Arbeitsgedächtnisressourcen beansprucht werden und unter anderem vom Leseverständnis abgezogen werden (Küspert, 2018).

3. Stufe: Graphem-Phonem Verbindungen

Buchstabenverwechslungen (etwa b/d, m/n) sind unsicher abgespeicherte Graphem-Phonem-Verbindungen und erschweren den weiteren Leseerwerb und das Leseverständnis. Nur durch den systematischen Aufbau basaler schriftsprachlicher Kompetenzen kann es den Kindern gelingen, grundlegende Automatisierungslücken zu schliessen. Das schnelle und sichere Abrufen von Graphem-Phonem-Verbindungen soll hier gefördert werden (Küspert, 2018, 2025a).

4. Stufe: Alphabetische Strategie

Eine ausgeprägte phonologische Bewusstheit ist die Grundlage für den Aufbau einer sicheren Buchstaben-Laut-Verbindung. Dies ermöglicht den Erwerb der alphabetischen Lesestrategie. Die Förderung der Genauigkeit gelingt am ehesten durch das laute Vorlesen. Bemühen sich die Kinder zu früh um schnelleres Lesen, also ohne über eine ausreichende Genauigkeit zu verfügen, geht dies unweigerlich zu Lasten des genauen Lesens und damit auch des Leseverständnisses, da die Bedeutung von ungenau gelesenen Wörtern erraten werden muss (Küspert, 2018, 2025a).

5. Stufe: Orthographische Strategie

Eine hinreichende Lesegenauigkeit ermöglicht wiederum eine Steigerung der Lesegeschwindigkeit, welche ein wesentliches Kennzeichen der orthographischen Stufe darstellt. Beim Erreichen dieser Stufe gelingt es den Kindern, grössere Worteinheiten, etwa Morpheme, simultan zu erfassen und sich damit vom buchstabenweisen Erlesen zu lösen. Durch das schnellere Lesen kann die Belastung des Arbeitsgedächtnisses reduziert werden (Küspert, 2018, 2025a).

6. Stufe: Leseverständnis und Freies Verschriften

Leseflüssigkeit, Wortschatz und inhaltliches Vorwissen sind hierzu notwendig. Sind die unteren Stufen gut verfügbar, ist ausreichend Gedächtnisleistung frei, um das sinnerfassende Lesen als zentrale Kompetenz zu erreichen (Küspert, 2018, 2025a).

2.3 Diagnostik von LRS

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über internationale Klassifikationssysteme, typische Symptome und Verfahren der medizinischen und pädagogischen Diagnostik. Zudem wird die Bedeutung einer sorgfältigen Beratung der Eltern hervorgehoben, um betroffene Kinder und Familien gezielt unterstützen zu können.

2.3.1 Klassifikation und Definition nach ICD-10, ICD-11, DSM-5

Die Lese-/Rechtschreibstörung gilt als spezifische Entwicklungsstörung des Schriftspracherwerbs und ist in der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD) durch die Weltgesundheitsorganisation festgelegt und wird mit dem Code F81.0 bezeichnet (Dilling et al., 2011). Sie lässt sich nicht durch allgemeine kognitive Einschränkungen, unzureichende schulische Förderung, Sinnesbeeinträchtigungen oder psychische bzw. neurologische Erkrankungen erklären (vgl. vorne Ziff. 2.1). Diese Definition findet sich sowohl in der ICD-10 als auch in der ICD-11 (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 2019). Typisch für betroffene Kinder ist, dass ihre Leistungen im Lesen und Schreiben deutlich hinter dem zurückbleiben, was auf Grund ihres Alters, ihres allgemeinen IQ sowie der bisherigen Beschulung zu erwarten wäre. Dieses Leistungsdefizit ist auch diagnostisch von Bedeutung. In standardisierten Testverfahren müssen die Ergebnisse sowohl unter dem altersgemässen Durchschnitt als auch unter dem durch den IQ erwartbaren Niveau liegen (Klatte & Dingel, 2003). Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), Erstveröffentlichung in den USA durch American Psychiatric Association Publishing, klassifiziert Lernstörungen unter dem Begriff «Spezifische Lernstörung» (Falkai & Wittchen, 2025). Während die ICD-10 vorwiegend zwischen einer kombinierten Störung von Lesen und Rechtschreiben sowie einer isolierten Rechtschreibstörung unterscheidet, berücksichtigt das DSM-5 auch das Vorliegen einer reinen Lesestörung (Falkai & Wittchen, 2025). In der ICD-11 sollen Lese- und Rechtschreibstörungen künftig getrennt voneinander klassifiziert werden (Schulte-Körne, 2014).

2.3.2 Symptomatik bei LRS

Im Bereich der Lesefähigkeit zeigen sich bei Kindern mit einer LRS häufig Beeinträchtigungen in zwei grundlegenden Teilkompetenzen. Zum einen in der direkten Wiedererkennung von Wörtern und Wortbestandteilen, zum andern in der Fähigkeit, unbekannte Wörter durch Anwendung regelhafter Buchstaben-Laut-Zuordnungen zu erschliessen. Beide Prozesse, sowohl die orthografische als auch die synthetische Strategie, erfordern bei betroffenen Kindern einen erhöhten kognitiven Aufwand. Dies geht häufig mit einer verminderten Leseflüssigkeit einher, wodurch die Kapazität zur inhaltlichen Verarbeitung und zum Textverständnis stark eingeschränkt wird. In der Folge fällt es vielen Kindern schwer, gelesene Inhalte sinnvoll zusammenzufassen oder in grössere Zusammenhänge einzuordnen. Da schulisches Lernen in zahlreichen Fächern auf dem Verständnis schriftlicher Informationen beruht, wirken sich diese Schwierigkeiten nicht selten negativ auf die Lernentwicklung in mehreren Bereichen aus (Klatte & Dingel, 2003).

Betroffenen Kindern unterlaufen im schriftlichen Ausdruck meist eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern. Zusätzlich ist die Handschrift oft undeutlich und schwer lesbar (Klatte & Dingel,

2003). Dabei unterscheiden sich die Fehler in ihrer Art nur geringfügig von denen nicht betroffener Kinder. Ausschlaggebend ist vor allem die Häufigkeit, mit der die Fehler auftreten (Warnke, 2001).

Klatte und Dingel (2003) weisen darauf hin, dass Lese-/Rechtschreibstörungen mit einer Reihe psychischer Begleiterscheinungen einhergehen können, wie etwa einer verringerten Lernmotivation bis hin zur Verweigerung von Leistungsanforderungen, depressiven Verstimmungen, einem geringen Selbstwertgefühl, Schulangst mit körperlichen Symptomen, einer niedrigen Frustrationstoleranz sowie aggressivem und dissozialem Verhalten. Ein weiteres Problem stellen laut Warnke (2001) die durch diese Störungen bedingten Hausaufgabenkonflikte dar, die eine zusätzliche Belastung für die familiären Beziehungen darstellen. Diese Konflikte sind jedoch als Symptome und nicht als Ursachen von LRS zu verstehen. Bei intensiver und qualifizierter Förderung der betroffenen Kinder in einem unterstützenden und harmonischen familiären Umfeld sind jedoch durchaus positive Entwicklungen in Bezug auf die Lese- und Rechtschreibleistung zu erwarten (Klatte & Dingel, 2003).

2.3.3 Diagnose und Vorgehen

Eine eindeutige Diagnose kann in der Regel nicht vor Ende der zweiten Klasse gestellt werden. Erst zu diesem Zeitpunkt ist im Normalfall der Erwerb der Schriftsprache weit genug fortgeschritten, um Entwicklungsverzögerungen von einer LRS unterscheiden zu können (Lernpraxis Zürich, 2025). Eine Abklärung zu einer medizinischen Diagnose einer Störung darf nur von spezifischen Stellen durchgeführt werden (Büchner et al., 2021). Solche Stellen sind Schulpsychologische Dienste, Erziehungsberatungsstellen, Kinder- und jugendpsychiatrische Dienste und (Kinder-)Spitäler. Abklärungen werden auch von Psychologinnen, Psychologen und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit entsprechender Ausbildung durchgeführt (Verband Dyslexie Schweiz, 2025). Sie beinhalten in der Regel ein Vorgespräch mit den Eltern (und ggf. weiteren Beteiligten), eine Untersuchung des Kindes (Intelligenzdiagnostik, Lese-/Rechtschreibtests sowie ggf. weitere Verfahren) und ein abschliessendes Auswertungs- und Beratungsgespräch. Der genaue Ablauf sowie die eingesetzten Testinstrumente können je nach Beratungsstelle variieren. Durch eine medizinische Diagnose kann ein Nachteilsausgleich gesprochen werden, welcher während Prüfungssituationen eingesetzt werden kann. Der Nachteilsausgleich wird jedoch nicht im Zeugnis vermerkt (Kummer, 2025).

In der pädagogischen Diagnostik verfügen SHP über die Möglichkeit, standardisierte Testverfahren zur Erfassung von LRS einzusetzen. Im Rahmen dieser Diagnostik steht die Erhebung der aktuellen schriftsprachlichen Kompetenzen der SuS im Vordergrund. Ziel ist es, den individuellen Entwicklungsstand im Bereich Lesen und Schreiben festzustellen, um darauf aufbauend gezielte Fördermassnahmen durchführen zu können (Büchner et al., 2021).

Im Gegensatz zur medizinischen Diagnostik, bei welcher zwingend ein Intelligenztest zur Diagnose einer LRS herangezogen werden muss, wird in der pädagogischen Diagnostik der IQ nicht berücksichtigt. Die eingesetzten Testverfahren wie bspw. der SLRT-II (Moll & Landerl, 2014), der ZLT-II (Petermann & Daseking, 2019) oder ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler «ELFE II» (Lenhard et al., 2017) fokussieren ausschliesslich auf die Leistungen im Lesen und Schreiben und vergleichen diese mit alters- und klassenspezifischen Normwerten (Klicpera et al., 2020). Diese Vorgehensweise ermöglicht es, unabhängig von kognitiven Fähigkeiten, spezifische Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb frühzeitig zu erkennen und entsprechende Förderangebote einzuleiten. Die pädagogische Diagnostik verfolgt

somit primär das Ziel, den Förderbedarf eines Kindes zu bestimmen und den Lernprozess individuell zu unterstützen ohne eine medizinische Diagnose zu stellen (Büchner et al., 2021).

Da es keine Beweise dafür gibt, dass je nach IQ des betroffenen Kindes eine andere Art der Förderung angemessen wäre, ist nach Klicpera et al. (Klicpera et al., 2020, S. 15) diese Unterscheidung der medizinischen Ursache in keiner Weise gerechtfertigt.

Anstatt den IQ des Kindes miteinzubeziehen wäre es laut Klicpera et al. (2020, S.16) gewinnbringender, die Kinder nach dem Schweregrad der Störung einzuteilen. Dadurch lässt sich vermeiden, dass Kinder, welche starke Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufweisen, auf Grund des IQ keinen Anspruch auf eine medizinische Diagnose haben und unter Umständen keinen angemessenen Zugang zur Förderung erhalten. Eine Unterteilung nach dem Schweregrad hätte für viele Kinder Auswirkungen auf die Möglichkeit einer Förderung und dadurch auf den weiteren Verlauf der Störung. Klicpera et al., (2020, S. 16) schlagen deshalb bez. der Diagnostik und der Bezeichnung von LRS vor: Kinder «die unter den Prozentrang von 10-15 [fallen], sollten als Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betrachtet werden, wohingegen Kinder, deren Leistung unter einen Prozentrang von 4-5 fallen, zu den Kindern mit Lese- und Rechtschreibstörungen oder Legasthenikern zählen sollen» (Klicpera et al., 2020, S. 16). Der Prozentrang 5 sagt z.B. aus, dass 5 von 100 Kindern gleich gute oder schlechterer Lese- und Rechtschreibleistung zeigen und 95 Kinder eine bessere Leistung zeigen.

Beratung und Aufklärung

Für die Familien der betroffenen Kinder ist es wichtig, transparent über den Ablauf sowie die Vor- und Nachteile einer Diagnostik von LRS informiert zu werden. Vorteile können eine Erklärung für bestehende Schwierigkeiten, eine damit verbundene Entlastung, das Ausschliessen anderer Ursachen und der Zugang zu gezielten Fördermassnahmen sein. Als mögliche Nachteile gelten Stigmatisierung, psychische Belastung durch die Testsituation sowie ein organisatorischer und zeitlicher Aufwand (Klugkist, 2007). Zentral ist die Botschaft, dass eine LRS nicht auf mangelnde Intelligenz, unzureichende Anstrengung, fremdsprachlichen Hintergrund oder Sinnesbeeinträchtigungen zurückzuführen ist. Die Schwierigkeiten zeigen sich meist trotz intensivem Üben in einer eingeschränkten Leseflüssigkeit, einem erschwerten Textverständnis oder einer hohen Fehleranzahl beim Schreiben. Die individuelle Ausprägung der Problematik kann dabei stark variieren (Hasselhorn et al., 2000). Individuelle Schwächen können durch gezielte Förderung teilweise ausgeglichen werden, sofern LRS frühzeitig erkannt und das Kind angemessen unterstützt wird (Klicpera et al., 2020). Eine sensible Beratung der Eltern kann sowohl Aufklärung als auch Entlastung bieten (Steinbrink & Lachmann, 2014). Eine gute Unterstützung für Elterngespräche mit und ohne Kind bietet der Tischaufsteller «Legasthenie und Dyskalkulie» von Griepenburg, Schuchardt und Mähler (2024).

2.4 Ursachen von LRS

Die Ursachen von LRS lassen sich auf biologischer, kognitiver und sozialer Ebene finden. Die Entstehung dieser Schwierigkeiten lässt sich aufgrund der verschiedenen relevanten Ebenen am besten durch ein komplexes Zusammenspiel der individuellen Lernvoraussetzungen, der familiären Unterstützung und des schulischen Unterrichts erklären. (Klicpera et al., 2020).

Genetische Grundlagen

Die genetische Komponente gilt als zentraler Risikofaktor. Studien belegen eine Erbllichkeit von 50 bis 60 % für die Lesefähigkeit und 60 bis 70 % für die Rechtschreibfähigkeit (Schulte-Körne et al., 2006). LRS beruht weitgehend auf einer genetisch determinierten Prädisposition, die neurobiologische Strukturen sowie damit verbundene Verarbeitungsprozesse beeinträchtigt (Klatte & Dingel, 2003; Steinbrink & Lachmann, 2014). Familiäre Häufungen unterstreichen diesen Befund. In der Diagnostik wird daher empfohlen, nach weiteren Fällen von Lernstörungen im familiären Umfeld zu fragen. Je früher Risikokinder erkannt werden, desto früher kann mit einer gezielten LRS-Förderung begonnen werden (Klicpera et al., 2020).

Neurobiologische und kognitive Grundlagen

Lesen und Schreiben sind komplexe kognitive Prozesse, die eine enge Verzahnung visueller, auditiver und graphomotorischer Verarbeitung erfordern (Steinbrink & Lachmann, 2014). Schwierigkeiten bei der Analyse und Repräsentation sprachlicher Laute gelten als wichtige Ursache von LRS (Snowling & Hulme, 2007; Wagner & Hogben, 1987). Viele Kinder mit LRS zeigen Defizite bei der phonologischen Bewusstheit, dies bedeutet, dass sie Schwierigkeiten haben, Laute in Wörtern zu erkennen und zu unterscheiden (Steinbrink & Lachmann, 2014). Ein enger Zusammenhang mit Problemen im Arbeitsgedächtnis ist erkennbar, insbesondere die Fähigkeit, sich gehörte Wörter oder Pseudowörter kurzfristig zu merken und anschliessend zu verarbeiten. Eine zu geringe Benennungsgeschwindigkeit, also wie schnell ein Kind bekannte Symbole benennen kann, ist ein weiterer Prädiktor für spätere Lese Probleme. Auch visuelle Wahrnehmungsschwächen sowie Defizite in der auditiven Wahrnehmung können das Lesen und Schreiben erschweren, auch wenn nicht alle Beobachtungen als ursächlich angesehen werden (Klicpera et al., 2020).

Auch neuropsychologische und anatomische Besonderheiten spielen eine Rolle. Untersuchungen in diesem Bereich zeigen, dass manche Betroffene in bestimmten Hirnregionen anormale Entwicklungen aufweisen. Das Planum Temporale ist z.B. eine Region im Gehirn, welche bei einigen Personen mit LRS weniger asymmetrisch ausgeprägt ist. Auch strukturelle Veränderungen im Corpus Callosum und das Vorhandensein ungewöhnlicher Nervenzellgruppen wurden beschrieben. Hinzu kommen funktionelle Abweichungen wie veränderte Gehirnaktivität bei Leseaufgaben. (Klicpera et al., 2020)

Soziale Einflussfaktoren

Nebst biologischen und kognitiven Aspekten ist das soziale Umfeld des Kindes entscheidend. Kinder aus sozioökonomisch schwachen oder bildungsfernen Familien haben ein höheres Risiko, eine LRS zu entwickeln. Einflussfaktoren sind unter anderem das Einkommen der Familie, die Bildung der Mutter, die Anzahl der Geschwister und die Qualität der Wohn- und Lernbedingungen. Die Verfügbarkeit von Büchern und das Vorlesen spielen eine wichtige Rolle beim Schriftspracherwerb. Freizeitgewohnheiten wie das Lesen ausserhalb der Schule sind ebenfalls relevant. Wer wenig liest, zeigt geringere Fortschritte in der Leseentwicklung. Exorbitanter Fernsehkonsum kann negative Auswirkungen auf die Leseleistung haben, da dadurch Lesezeit verloren geht (Klicpera et al., 2020).

Ein weiterer zentraler Faktor ist die sprachliche Entwicklung im Vorschulalter. Kinder mit einem geringen Wortschatz oder Schwierigkeiten in der Grammatik sind stärker gefährdet, eine LRS zu entwickeln. Dabei kommt es zu Wechselwirkungen, denn ein schwacher Schriftspracherwerb wirkt sich wiederum negativ auf die weitere Sprachentwicklung aus (Klicpera et al., 2020).

Die Verwechslung von spiegelähnlichen Buchstaben bei Kindern, z. B. b/d, ist nicht zwangsläufig ein Zeichen einer LRS, sondern kann auch auf eine Raum-Lage-Schwierigkeit zurückgehen. Kinder, die die Raumorientierung noch nicht ausreichend entwickelt haben, verwechseln oft spiegelähnliche Buchstaben wie b/d oder p/q. Dies wird allgemein als Entwicklungsmerkmal im Schriftspracherwerb angesehen und ist besonders in den ersten Schuljahren normal (Diaz Meyer et al., 2020). Das Buchstaben-Spiegeln gilt in der frühen Phase des Schreibens als relativ normal und meist vorübergehend, da die ausgereifte Wahrnehmung der Raumlage bei Buchstaben von den Kindern meist erst mit etwa neun Jahren erreicht wird (Kollewijn-von Herz, 2015). Verwechslungen sind in frühen Lernphasen häufig entwicklungsbedingt und nicht zwingend Ausdruck einer LRS (Kollewijn-von Herz, 2015).

2.5 Selbstbild und Aussenwahrnehmung

Wie bereits in Ziff. 2.3.2 erwähnt, zeigen Kinder mit LRS häufig psychische Begleitstörungen wie Lernunlust, depressive Verstimmungen, geringes Selbstwertgefühl, Schulangst, niedrige Frustrationstoleranz, Hausaufgabenkonflikte sowie auffälliges oder aggressives Verhalten (Klatte & Dingel, 2003; Warnke, 2001). Frühzeitige, qualifizierte Förderung in einem unterstützenden und harmonischen Umfeld macht positive Entwicklungen möglich (Klatte & Dingel, 2003).

Wesentlich ist die Förderung der Selbstwirksamkeit. Lob sollte auf Anstrengung, Strategieeinsatz und Fortschritte bezogen sein, da personenbezogenes Lob (z. B.: «Du bist klug») eher zu Leistungsangst und zu einem «Fixed Mindset» beiträgt (Dweck, 2017). Ein «Growth Mindset», welches die Fähigkeiten als entwickelbar betrachtet, stärkt hingegen Frustrationstoleranz und Motivation. Eltern und Lehrkräfte sollten daher erreichbare Ziele setzen, Fortschritte anerkennen und eine wertschätzende Fehlerkultur etablieren (Mann et al., 2020).

Das folgende LRS-Eisbergmodell veranschaulicht die Auswirkungen von LRS. Es zeigt, dass die für Aussenstehende wahrnehmbaren Schwierigkeiten von Personen mit LRS lediglich einen kleinen, sichtbaren Teil der Gesamtproblematik darstellen. Die überwiegende Mehrheit der Herausforderungen bleibt unter der «Wasseroberfläche» verborgen. Dazu zählen emotionale und psychosoziale Aspekte wie geringes Selbstwertgefühl, Frustration, Angst, Konzentrationsprobleme sowie Schwierigkeiten in der Organisation und Motivation. Diese unsichtbaren Faktoren beeinflussen das Erleben und die Entwicklung der betroffenen Personen massgeblich und sind für das Umfeld häufig nicht direkt erkennbar (Butcher, 2021). In Anlehnung an Dr. Büchner et al. (2022) wurde die folgende Darstellung erstellt, welche die Problematik aufzeigt. Das Modell betont die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Verständnisses von LRS, das über die rein schulischen Symptome hinausgeht. Besonders im pädagogischen Kontext ist es

wichtig, auch die verborgenen Belastungen zu berücksichtigen, um betroffene Kinder und Jugendliche angemessen unterstützen zu können. Visualisierungen wie diese Darstellung helfen dabei, mit Betroffenen über ihre individuellen Schwierigkeiten ins Gespräch zu kommen und das Bewusstsein für die Vielschichtigkeit der Störung zu schärfen. Es zeigt sich, dass die psychosoziale Begleitung von Kindern mit LRS ebenso bedeutsam ist wie die fachliche Förderung. Die Stärkung von Selbstwert, Selbstwirksamkeit und die Entwicklung eines «Growth Mindset» stellt dabei einen zentralen Ansatzpunkt dar, um Motivation, Lernfreude und langfristigen Schulerfolg zu sichern.

Abbildung 5: LRS-Eisberg

2.6 Fördermöglichkeiten Lesen und Schreiben

Dieses Kapitel thematisiert wichtige Aspekte der Förderung von Kindern mit LRS. Neben geeigneten Organisations- und Unterstützungsstrukturen im Unterricht werden verschiedene methodische Ansätze zur Förderung von Lesen und Schreiben vorgestellt. Abschliessend erfolgt eine zusammenfassende Übersicht und Bewertung verschiedener evidenzbasierter Förderprogramme zur Förderung von Leserechtschreibkompetenzen.

2.6.1 Organisations- und Unterstützungsstrukturen

Der Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen ist ein komplexer Prozess, der durch verschiedene Methoden und Förderprogramme unterstützt werden kann. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Wahl des Förderansatzes, die Qualität des Unterrichts und Individualisierung der Förderangebote entscheidend für den Lernerfolg sind (Klicpera et al., 2020). Um der Ausprägung einer LRS vorzubeugen, benötigen betroffene Kinder gezielte Hilfen, um möglichst früh und angepasst an ihren individuellen Stärken und Schwächen zu arbeiten (Klicpera et al., 2020). Für eine erfolgreiche Förderung spielen zudem Organisations- und Unterstützungsstrukturen im Unterricht eine zentrale Rolle. Individualisierte Förderung und Differenzierung gelten hierbei als Schlüsselfaktoren. Kinder sollen auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau lernen können. Dies erfordert eine regelmässige Diagnostik sowie eine flexible Auswahl an Unterrichtsmaterialien. Lehrpersonen, welche in der Lage sind, Lernprozesse gezielt zu begleiten, angemessene Lernschritte zu erkennen und individuelle Rückmeldungen zu geben, schaffen hierfür besonders günstige Voraussetzungen (Klicpera et al., 2020). Auch die Arbeit in Leistungs- oder Kleingruppen erweist sich als wirksam, sofern die eingesetzten Methoden passgenau auf die jeweiligen Lernschwierigkeiten abgestimmt werden (Klicpera et al., 2020). Zudem haben Dauer und Intensität der Förderung wesentlichen Einfluss auf deren Wirksamkeit. Kurze, intensive Fördersequenzen im Einzel- oder Kleingruppensetting zeigen die besten Ergebnisse (Klicpera et al., 2020). Nebst schulischen Massnahmen ist das häusliche Umfeld von erheblicher Bedeutung. Eine aktive Elternbeteiligung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dabei sind konkrete, leicht umsetzbare Handlungsanleitungen notwendig,

um eine förderliche Unterstützung zu ermöglichen. Entscheidend sind positive Interaktionen, Lob und das gemeinsame Lesen, während Druck oder Drill kontraproduktiv wirken (Klicpera et al., 2020). Schliesslich ist die Förderung der Lesemotivation ein weiterer zentraler Aspekt. Gemeinsames Lesen, die Arbeit mit ansprechenden und motivierenden Texten sowie das Schaffen positiver Leseerlebnisse tragen nachhaltig zur Entwicklung der Lesefähigkeit, des Leseengagements und des Leseverständnisses bei (Klicpera et al., 2020).

2.6.2 Förderansätze im Lesen und Schreiben

Im deutschsprachigen Raum wurden, ähnlich wie im angloamerikanischen, zwei verschiedene methodische Hauptansätze im Erstleseunterricht diskutiert. Zum einen ist dies der ganzheitliche Sprachansatz, welcher das aktive, sinnorientierte Lesenlernen betont und früher als Ganzwortunterricht bezeichnet wurde. Dabei sollen Kinder Lesen und Schreiben als Kommunikation und in echten Situationen erleben. Es wird wenig Wert auf systematische Instruktion gelegt, sondern auf Eigenaktivität und Motivation der Kinder (Klicpera et al., 2020). Zum anderen stellt der phonologische Ansatz, auch Phonics-Unterricht genannt, die systematische Vermittlung von Buchstaben-Laut-Zuordnungen in den Mittelpunkt. Kinder üben gezielt das Rekodieren von Wörtern, indem sie zuerst einzelne Buchstaben und deren Laute lernen und dann Silben und Wörter zusammensetzen. Dieser Unterricht erfordert vermehrt die Steuerung durch eine Lehrperson (Klicpera et al., 2020).

Mehrere empirische Studien belegen, dass der systematische Buchstaben-Laut-Unterricht vor allem im Anfangsunterricht für alle, besonders aber für schwache SuS, vorteilhaft ist. Er erleichtert ihnen das Verstehen des alphabetischen Prinzips und fördert den Lernerfolg (Klicpera et al., 2020). In den nachfolgenden Unterkapiteln werden nach dem aktuellen Wissensstand der Forschung im Rahmen der vorliegenden Arbeit sinnvolle Förderansätze thematisiert.

Förderung der phonologischen Bewusstheit und systematische Buchstabeneinführung

Durch Übungen wie das Klatschen von Silben und Reim- und Anlautspielen wird das Bewusstsein für den Klang der Sprache geschult. Programme wie das Würzburger Trainingsprogramm «Hören, Lauschen, Lernen» von Küspert und Schneider (2018) steigern nachweislich die phonologische Bewusstheit im Vorschulalter und verhindern spätere LRS (Klicpera et al., 2020). Wirksam ist vor allem die Verbindung von phonologischer Förderung mit direktem Buchstabenlernen (Klicpera et al., 2020). Kinder profitieren, wenn Buchstaben systematisch eingeführt werden und mit gezielten Übungen zur Lautzuordnung verbunden sind. Dabei sollen sehr kleine Lernschritte gemacht werden und bspw. nur einzelne Buchstaben und nicht ganze Wörter eingeführt werden. Zudem können Handzeichen das Behalten der Buchstaben-Laut-Zuordnungen unterstützen, wofür es jedoch wenig empirische Belege für deren Wirksamkeit gibt (Klicpera et al., 2020).

Silbenorientierte und silbenanalytische Förderung

Einige Programme setzen gezielt auf das Lesen in Silben oder auf das Silbenklatschen. Die Silbe als Einheit hilft vielen Kindern, gerade bei mehrsilbigen Wörtern, den Überblick zu behalten und die richtige Schreibweise zu trainieren (Klicpera et al., 2020).

Programme wie von Reuter-Liehr (2020), Lehker und Röber (2019), das Merkspielpuzzle 2 (Heymann, 2016) und der Kieler Leseaufbau (Dummer-Smoch & Hackethal, 2016) üben systematisch das silbenweise Lesen von realen und fiktiven Wörtern.

Lese- und Worterkennungstraining

Die schnelle Erkennung von Wörtern ist für das flüssige Lesen entscheidend. Dies kann mit einem Training des Sichtwortschatzes gefördert werden (Klicpera et al., 2020). Übungen mit Blitzkarten, bei welchen Wörter kurzzeitig präsentiert werden, oder wiederholtes Lesen verkürzen die Erkennungsdauer und fördern nicht nur die Leseflüssigkeit, sondern verbessern auch das Leseverständnis (Tan & Nicholson, 1997). Das wiederholte Lesen derselben Texte führt zu einer Steigerung der Lesegeschwindigkeit, wenn eine grosse Zahl an Wiederholungen erfolgt. Es braucht mindestens 15 Wiederholungen, um den besagten Effekte zu erreichen (Levy et al., 1997). Ein weiterer Förderansatz, welcher auf die Leseflüssigkeit abzielt und nicht nur gut im Unterricht, sondern auch zuhause umgesetzt werden kann, ist das Konzept des Lese-Tandems. In diesem Modell bilden ein besser lesendes Kind (als «Trainer») und ein schwächer lesendes Kind (als «Sportler») ein Tandem. Sie lesen denselben Text wiederholt laut und synchron. Der Trainer dient dabei als Vorbild für Lesegeschwindigkeit und -betonung. Diese Methode kombiniert das wiederholte laute Lesen von Textabschnitten und die Vorbildfunktion eines stärkeren Lesers, um die Lesefähigkeit zu verbessern (Nix et al., 2007). Das Konzept des Lese-Tandems zielt darauf ab, eine Leseflüssigkeit zu entwickeln, die als «Brücke» zwischen der Fähigkeit zur Dekodierung von Wörtern und dem flüssigen Lesen eines Textes dient. Eine regelmässige Praxis des synchronen Lesens hat in dieser Studie (Nix et al., 2007) positive Effekte auf die Lesegeschwindigkeit, das Textverständnis und das lesebezogene Selbstkonzept der Schüler gezeigt. Die Rollenverteilung und das Setting als «Lese-Meisterschaft» fördern die Motivation und schützen die Schwächeren vor Diskriminierung (Nix et al., 2007). Laut Scheerer-Neumann (2023) hat sich dieses Lautlesekonzept zur Förderung der Leseflüssigkeit bewährt. Das Vielleseverfahren im Sinn von selbstständigem und stillem Lesen führt bei schwächeren Lesekompetenzen hingegen kaum zu einer Steigerung der Leseflüssigkeit. Scheerer-Neumann (2023) erachtet eine Lautleseübungssituation als notwendig, in der SuS sofortige Rückmeldungen und direkte Unterstützung erhalten.

Regelgeleitetes und strategiebasiertes Rechtschreibtraining

Durch orthographische Regeln und wortspezifisches Üben vermitteln deutschsprachige Rechtschreibprogramme gezielt Regeln wie z. B. Gross-/Kleinschreibung, Doppelkonsonanten oder Ableitungsstrategien. Programme wie das Marburger Rechtschreibtraining (Schulte-Körne & Mathwig, 2023) setzen dabei auf einfache Regeln und gezielte Wiederholung des Lernwortschatzes (Klicpera et al., 2020). Um auf dieser Stufe zu arbeiten, müssen bereits einige Grundlagen erarbeitet worden sein. Anfangs kann das Zulassen von selbst erfundener Rechtschreibung helfen, die Scheu vor dem Schreiben zu verlieren und die phonologische Bewusstheit zu fördern. Später muss aber zur korrekten Rechtschreibung übergeleitet werden (Klicpera et al., 2020). Kinder mit Problemen beim Schreibenlernen profitieren von gezielten Übungen zum motorischen Nachspüren von Buchstaben und Nachsprechen beim Schreiben (Klicpera et al., 2020).

2.6.3 Übersicht und Bewertung zentraler evidenzbasierter Förderprogramme bei LRS

Die Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen bei Kindern mit LRS stellt eines der zentralen Themen der pädagogisch-psychologischen Forschung und Praxis dar. Da die Forschung schriftsprachlicher Kompetenzen bei Kindern mit LRS ein grosses Thema darstellt, wurden verschiedene evidenzbasierte Förderprogramme entwickelt und in ihrer Wirksamkeit evaluiert. Dabei wurden unterschiedliche konzeptuelle Schwerpunkte gesetzt.

Lautarium

Einen wichtigen Ansatzpunkt bildet die Förderung der phonologischen Bewusstheit, welche als wesentliche Voraussetzung für den Erwerb des Lesens und Rechtschreibens gilt. Programme wie das computerbasierte Trainingsprogramm «Lautarium» zeigen, dass ein systematisches Training der Phonemwahrnehmung, der phonologischen Bewusstheit sowie der Graphem-Phonem-Zuordnung zu signifikanten Verbesserungen bei Kindern mit LRS führen kann (Klatte et al., 2016). Insbesondere schwache Leser profitieren von der Struktur adaptiver computerbasierter Übungsformate, die ein individuelles Lerntempo ermöglichen und positive Trainingseffekte sowohl in der phonologischen als auch in der schriftsprachlichen Entwicklung bewirken konnten. Die Effektstärken dieser Interventionen lagen in wissenschaftlichen Untersuchungen im mittleren bis hohen Bereich, wobei insbesondere Erstklässler nachhaltige Fortschritte zeigten. Von Bedeutung ist dabei, dass die Trainingsaufgaben eng an die spezifischen Defizite leseschwacher Kinder angepasst sind und der frühe Einsatz präventiv wirken kann (Klatte et al., 2016).

Marburger-Rechtschreibtraining

Ein weiteres etabliertes Förderprogramm ist das Marburger Rechtschreibtraining (MRT), das sich vor allem durch die Vermittlung von Rechtschreibregeln und die Förderung der Anwendung orthografischer Strategien auszeichnet. Der strukturierte Aufbau des MRT, der auf lernpsychologischen und linguistischen Modellen des Schriftspracherwerbs basiert, ermöglicht den Kindern die Entwicklung von Lösungsstrategien durch das Training mit Entscheidungsbäumen und die kontinuierliche Anleitung zur Selbststrukturierung und Handlungssteuerung (Schulte-Körne, 2016). In diesem Training werden mit acht Regeln in zwölf Kapiteln die Rechtschreibgrundlagen vermittelt. Dieses Förderprogramm ist gut durchdacht und logisch aufgebaut. Es ist sowohl für die schulische wie auch ausserschulische Förderung geeignet. Der Bezug zwischen Lauten und Buchstaben wird mit passenden Übungen aufgebaut (Schulte-Körne & Mathwig, 2023). Die Wörterauswahl entspricht dem Grundwortschatz von Pregel und Rickheit (1987). Die Arbeitsblätter werden von den zwei bunten Figuren Kathi und Anton begleitet. Am Ende jedes Kapitels können die Lernfortschritte überprüft werden. Dieses Programm kann eine gute methodische Ergänzung zum Festigen der Grundlagen bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwäche sein. Die Übungen sind logisch und kindgerecht aufgebaut (Schulte-Körne & Mathwig, 2023). Das MRT wurde in Gruppen-, Einzel- und Elterntrainings erfolgreich eingesetzt. Evaluationsstudien belegen mittelhohe bis hohe Effektstärken sowohl bei der Verbesserung der Rechtschreibleistung als auch beim Transfer auf ungeübte Problembereiche. Insbesondere zeigte sich, dass die regelmässige Wiederholung und Automatisierung der Regelinhalte für einen anhaltenden Lernerfolg unerlässlich sind.

Neurophysiologische Untersuchungen konnten die Zunahme orthografischer und semantischer Repräsentationen nach intensiver Förderung mit dem MRT nachweisen (Schulte-Körne, 2016).

PHONIT

Einen weiteren Ansatz verfolgt das Programm PHONIT, das auf der Förderung der phonologischen Bewusstheit und ihrer Verknüpfung mit orthografischen Kompetenzen beruht. Das Baukastensystem von PHONIT erlaubt die Kombination von über 300 Übungen, die sich auf unterschiedliche Schwerpunkte beziehen, darunter Graphem-Phonem-Zuordnung, Lauterkennung, Phonemsynthese und Phonemanalyse sowie Schreibübungen zu Rechtschreibregeln (Stock, 2016). Die Wirksamkeit von PHONIT konnte in einer gross angelegten Evaluationsstudie nachgewiesen werden, wobei signifikante Verbesserungen der phonologischen Bewusstheit und der Rechtschreibleistung erzielt wurden. Auch bei Kindern mit Sprachentwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen zeigen sich erste Hinweise auf positive Effekte, was für die Übertragbarkeit des Programms auf verschiedene Zielgruppen spricht (Stock, 2016).

Lautgetreue-Lese-Rechtschreibübung

Die «Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung» von Reuter-Liehr (2020) wird als Basis eines umfassenden Behandlungssystems für LRS betrachtet (Reuter-Liehr, 2016). Dieser Ansatz ist schriftsprachorientiert, entwicklungsorientiert und strategiegeleitet. Im Zentrum steht das Training der Mitsprechbarkeit von Wortstrukturen, wobei Annäherung an die deutsche Orthografie über das Prinzip der Mitsprechbarkeit und die systematische Progression von einfachen zu komplexen Wortstrukturen erfolgt. Unterstützende Methoden wie Lautgebärden, rhythmisches Syllabieren und die Morphemsegmentierung sind integraler Bestandteil des Vorgehens (Reuter-Liehr, 2016). Studien belegen die Effektivität und Nachhaltigkeit der Förderung insbesondere im Abbau phonologischer Fehler und in der Entwicklung der orthografischen Regelkompetenz. Die Implementierung der Strategie folgt entwicklungspsychologischen Prinzipien, wobei aufeinander aufbauende Lernschritte, regelmässige Wiederholungen und reflektierende Strategiebildung den Lernerfolg sichern. Positive Synergieeffekte lassen sich durch das strukturierte Zusammenwirken der verschiedenen Bestandteile des Behandlungssystems erzielen, welches in diversen Studien durch signifikanten Leistungszuwachs und hohe Effektstärken belegt wurde (Reuter-Liehr, 2016). Auch Küspert (2025b) verweist auf dieses Lehrmittel und unterstreicht den lautgetreuen Aufbau. Als Ergänzung zu diesem Lehrmittel empfiehlt sie zudem die Karibu Fibel (Lautenschläger et al., 2023), da diese nach der lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung von Reuter-Liehr (2020) aufgebaut ist (Küspert, 2025b).

3 Forschungsmethodik und Studiendesign

Folgendes Kapitel begründet den qualitativen Forschungsansatz, geht auf verschiedene Interviewtypen ein und erläutert das Auswertungsverfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) sowie Gütekriterien. Darauf aufbauend wird das Studiendesign dargelegt. Dabei wird auf die Stichprobenziehung eingegangen, das Kategoriensystem hergeleitet und die Entwicklung des Leitfadens für das fokussierte Interview beschrieben. Ziel ist die Grundlage für eine regelgeleitete Datenerhebung und eine

transparente Auswertung der qualitativen Interviews zu schaffen, damit die Forscherfrage fundiert beantwortet werden kann.

3.1 Exkurs qualitative Forschungsmethode

Die Entscheidung für eine qualitative Auswertung beeinflusst den gesamten Forschungsprozess einschliesslich der Art des Erhebungsinstruments und der zu erwartenden Erkenntnisse (Schaffer & Schaffer, 2019). Qualitative Auswertungen bewahren die Integrität der untersuchten Einheiten, die sich meist nur auf eine kleine Zahl von Personen beziehen. Sie betrachten diese als komplexe Ganzheiten, die sich nicht auf die Summe ihrer Merkmale reduzieren lässt. Qualitative Interviews dienen dazu, spezifische Zusammenhänge und Umstände, die für ein Forschungsthema relevant sind, im Leben der untersuchten Personen zu ergründen (Moser, 2003).

Ziel der qualitativen Auswertung ist der Nachvollzug von Lebenszusammenhängen, das Verstehen von Beweggründen, Motiven und Auswirkungen von sozialem Verhalten. Dabei wird die Individualität und Einzigartigkeit der befragten Personen respektiert. Qualitative Auswertungen verfahren fallbasiert und zielen auf das methodisch kontrollierte Fremdverstehen der Impulse, Motive und Alltagstheorien, die hinter dem verbalisierten Verhalten stehen. Die Differenz zwischen den Interpretationsrahmen der Forschenden und der Erforschten wird systematisch berücksichtigt (Schaffer & Schaffer, 2019).

Qualitative und quantitative Forschung im Zusammenspiel

Die qualitative Forschung und quantitative Forschung können sich gegenseitig ergänzen. Quantitative Forschung bleibt ohne das Verstehen von Zusammenhängen auf subjektiver Ebene unvollständig. Umgekehrt kann qualitative Forschung ohne statistische Nachbereitung oft schwer verallgemeinerbare Befunde erzielen. Qualitative Forschung kann ermitteln, welche Merkmale relevant sein könnten und wie ein Gegenstandsbereich beschaffen ist, bevor quantitative Statistiken eingesetzt werden. Nach dem Ermitteln von relevanten Faktoren kann eine quantitative Forschung durchgeführt werden, um eine verallgemeinernde Kenntnis zu ziehen (Schaffer & Schaffer, 2019).

Stichproben und Sampling in der qualitativen Forschung

Obwohl der Stichprobenziehung in der qualitativen Forschung oft wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird, wird betont, dass die Ergebnisse qualitativer Studien nicht nur für die untersuchte Gruppe gelten, sondern auch Aussagen über eine grössere Population erlauben sollen. Es bedarf daher der Klärung wie die Stichprobe zusammengesetzt ist und welche Kriterien bei der Ziehung handlungsleitend waren (Beller, 2016).

Eine Stichprobe kann unter Anwendung des Theoretical Sampling, welche ursprünglich von Glaser und Strauss (1967) im Rahmen der Grounded Theory entwickelt wurde, gezogen werden. Sie sieht vor, dass das Sample, also die repräsentative Stichprobe, nicht von Beginn an festgelegt wird, sondern sich im Verlauf der empirischen Analyse nach theoretischen Gesichtspunkten entwickelt. Das heisst, dass zu Beginn der Forschung eine erste theoretisch relevante Fallauswahl getroffen wird. Aufgrund der Analyse dieser Daten werden gezielt weitere Fälle ausgewählt, um bestehende Hypothesen zu überprüfen oder zu widerlegen, theoretische Konzepte zu erweitern oder neue Perspektiven zu erschliessen. Theoriebildung und empirisches Vorgehen gehen dabei Hand in Hand (Schaffer & Schaffer, 2019). Dieser

zyklische Prozess aus Datenerhebung, Datenauswertung und fallbezogener Erweiterung der Stichprobe wird so lange fortgeführt, bis eine «theoretische Sättigung» erreicht ist, d.h. keine neuen Erkenntnisse mehr durch die Erweiterung des Samples zu erwarten sind (von der Heyde & Kotthaus, 2020). Die Fallauswahl erfolgt somit fortlaufend und theoriegeleitet. Während der Forschung werden immer wieder Entscheidungen darüber getroffen, wer oder was als Nächstes untersucht wird. Die Stichprobe wächst also schrittweise und wird immer wieder gezielt erweitert, basierend auf den bisherigen Analyseergebnissen und den daraus abgeleiteten theoretischen Fragen (Konrad & Sailer, 2024).

Das **gezielte Sampling** erfolgt nach vorab festgelegten Kriterien und unter Nutzung des Wissens über sozialstrukturelle und kulturelle Merkmale einer Population (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Es wird häufig im Nachgang zu quantitativen Erhebungen eingesetzt, wenn für dort gefundene Zusammenhänge plausible Interpretationen gesucht werden (Schaffer & Schaffer, 2019).

3.1.1 Qualitative Interviews

Qualitative Interviews dienen der Erfassung subjektiver Bedeutungsstrukturen, individueller Wahrnehmungen und Alltagstheorien der Befragten. Im Gegensatz zu quantitativen Verfahren stehen nicht vorab entwickelte Hypothesen im Zentrum, sondern ein offenes, verstehensorientiertes Erkenntnisinteresse. Die Interviewsituation ist kommunikativ geprägt, wobei auf Offenheit, Flexibilität und Prozessorientierung Wert gelegt wird (Schaffer & Schaffer, 2019). Laut Roos und Leutwyler (2022) sind qualitative Interviews der Königsweg, um persönliche und ungefilterte Sichtweisen zu erleben. Qualitative Interviews variieren hinsichtlich ihres Strukturierungsgrades, welcher einen wesentlichen Einfluss auf die Datenerhebung und die daraus resultierenden Erkenntnisse hat (Roos & Leutwyler, 2022). Im Folgenden werden drei Interviewtypen hinsichtlich ihrer grundlegenden Eigenschaften, der Vor- und Nachteile sowie der typischen Einsatzmöglichkeiten dargestellt. Unterschieden wird zwischen dem strukturierten, dem halb- oder teilstrukturierten sowie dem unstrukturierten Interview.

Strukturiertes Interview

Ein Vorteil dieser Methode ist die hohe Vergleichbarkeit der Antworten zwischen den Interviewpartnern, welche die Analyse und Interpretation der Daten erleichtern. Zudem führt die klare Strukturierung zu einer effizienten Datenerhebung in Bezug auf Zeit und Ressourcen und durch die geringe Interaktion der interviewenden Person wird eine hohe Objektivität angestrebt, da persönliche Einflüsse minimiert werden sollen können (Konrad & Sailer, 2024). Allerdings birgt das strukturierte Interview auch Nachteile. Die strikte Strukturierung lässt wenig Raum für spontane Nachfragen oder das Aufgreifen unerwarteter Themen, wodurch die Erfassung tiefergehender Informationen erschwert wird (Stadler Elmer, 2016). Die vorgegebenen Fragen können die Sichtweise der Interviewpartner einschränken und relevante Aspekte ausblenden. Zudem kann die standardisierte Situation als künstlich empfunden und die Bereitschaft der Interviewpartner zur Offenheit reduziert werden. Eine häufig eingesetzte typische Variante ist das standardisierte Interview mit festen Antwortvorgaben wie bspw. Ratingskalen. Das strukturierte Interview eignet sich besonders für Forschungsfragen, bei denen ein breiter Überblick über ein Thema gewonnen werden soll und die Vergleichbarkeit der Daten im Vordergrund steht. Es ist auch geeignet, wenn bereits ein fundiertes Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand vorhanden ist und spezifische Aspekte gezielt abgefragt werden sollen (Roos & Leutwyler, 2022). Die interviewende Person stellt neutrale Fragen, hält sich strikt an den Leitfaden und bringt keine eigenen Interpretationen

oder Kommentare ein (Weitzel et al., 2020). Der Leitfaden zeichnet sich durch detaillierte standardisierte Fragen, eine feste Reihenfolge und klare Antwortvorgaben aus (Roos & Leutwyler, 2022).

Halb- oder teilstrukturiertes Interview

Das halb- oder teilstrukturierte Interview kombiniert Elemente des strukturierten und des unstrukturierten Interviews (Stadler Elmer, 2016). Es basiert auf einem Gesprächsleitfaden, der thematische Schwerpunkte und offene Fragen vorgibt, aber der interviewenden Person ermöglicht, flexibel auf die Antworten der Interviewpartner einzugehen und vertiefende Nachfragen zu stellen (Moser, 2003). Ein Vorteil dieser Methode ist die Flexibilität, da der Leitfaden eine Orientierung bietet, aber gleichzeitig Raum für individuelle Schwerpunkte und unerwartete Themen lässt (Stadler Elmer, 2016). Durch die Möglichkeit der Nachfrage können detailliertere Informationen und Perspektiven erfasst werden und der Leitfaden gewährleistet eine gewisse Vergleichbarkeit der Daten, während die Flexibilität die Erfassung individueller Besonderheiten ermöglicht. Allerdings ist die Auswertung der Daten aufwändiger als bei strukturierten Interviews, da die Antworten weniger standardisiert sind. Die Flexibilität des Interviews birgt das Risiko, dass die interviewende Person durch ihre Nachfragen die Antworten der Interviewpartner beeinflusst. Die Vergleichbarkeit der Daten ist geringer als bei strukturierten Interviews, da die Fragen nicht immer in der gleichen Reihenfolge oder Form gestellt werden (Weitzel et al., 2020). Das halb- oder teilstrukturierte Interview eignet sich besonders für Forschungsfragen, bei denen ein tieferes Verständnis für ein Thema entwickelt werden soll, aber gleichzeitig eine gewisse Vergleichbarkeit der Daten erforderlich ist. Es ist auch geeignet, wenn das Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand noch begrenzt ist und die Perspektiven der Interviewpartner erkundet werden sollen. Roos und Leutwyler (2022) erwähnen, dass eine bewusst heterogen zusammengesetzte Stichprobe sinnvoll ist. Die interviewende Person agiert als Gesprächspartner, der aktiv zuhört, nachfragt und die Interviewpartner ermutigt, ihre Perspektiven ausführlich darzulegen. Der Leitfaden zeichnet sich aus durch thematische Schwerpunkte und offene Fragen, Flexibilität in der Reihenfolge und Formulierung der Fragen sowie Raum für spontane Nachfragen und das Aufgreifen unerwarteter Themen (Konrad & Sailer, 2024). Eine häufig eingesetzte typische Variante ist das **fokussierte Interview** (Roos & Leutwyler, 2022). Das fokussierte Interview ist ein qualitatives Erhebungsverfahren, das auf einer gemeinsam erlebten Situation der Befragten basiert, z. B. einem Film, einem Text oder einer sozialen Alltagssituation. Ziel ist es, individuelle Reaktionen und subjektive Deutungsmuster im Kontext dieser Erfahrung zu erfassen. Obwohl das Verfahren Elemente quantitativer Logik aufweist, etwa durch einen theoriebasierten Leitfaden, bleibt es dem qualitativen Paradigma verpflichtet. Es arbeitet ausschliesslich mit offenen Fragen, erlaubt den Befragten einen freien Antwortraum und verzichtet auf eine starre Standardisierung des Gesprächsverlaufs. Wesentlich ist nicht nur die formale Offenheit, sondern vor allem die dialogische Orientierung, die auf ein vertieftes Verstehen subjektiver Sinnkonstruktionen abzielt. Im Zentrum steht das Interesse an emotionalen, kognitiven und motivationalen Reaktionen. Oberflächliche Aussagen wie «schön» oder «schockierend» werden dabei nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt für vertiefende Nachfragen verstanden. Das Interview zielt darauf, persönliche Bewertungen mit biografischen, sozialen und normativen Kontexten in Verbindung zu bringen. Die Rolle der interviewenden Person ist moderierend und klärend, ohne direktiv zu sein. Durch aktives Zuhören, behutsames Nachfragen und die Förderung des Erzählflusses unterstützt sie die Befragten darin, ihre Erfahrungen differenziert darzustellen. Dadurch

entstehen dichte Beschreibungen individueller Wahrnehmungen und Bewertungen. Methodologisch bewegt sich das fokussierte Interview an der Schnittstelle zwischen qualitativer und quantitativer Forschung. Es kombiniert eine theoriegeleitete, strukturierende Rahmung mit der Offenheit qualitativer Exploration. Als Grenzfall qualitativer Forschung ermöglicht es die systematische Erhebung subjektiver Bedeutungen im Rahmen kontrollierter Gesprächssituationen (Schaffer & Schaffer, 2019).

Unstrukturiertes Interview

Das unstrukturierte Interview zeichnet sich durch einen minimalen Grad an Vorstrukturierung aus. Es gibt keinen festen Leitfaden, sondern lediglich einen Gesprächsleitfaden mit einem Interviewziel, Themen oder einzelnen sehr offenen Fragen, welche als Gesprächsimpulse dienen (Roos & Leutwyler, 2022). Die interviewende Person agiert primär als Zuhörer, der die Interviewpartner ermutigt, frei über ihre Erfahrungen und Perspektiven zu berichten (Moser, 2003). Ein Vorteil dieser Methode ist die maximale Flexibilität, da die fehlende Strukturierung es ermöglicht, spontan auf die Aussagen der Interviewpartner einzugehen und unerwartete Themen zu erkunden. Zudem kann die fehlende Strukturierung zur Entdeckung bislang unbekannter Aspekte und Zusammenhänge führen (Stadler Elmer, 2016). Allerdings erschwert die fehlende Standardisierung die Vergleichbarkeit der Daten zwischen den Interviewpartnern erheblich. Die Auswertung der Daten ist sehr aufwendig, da die Antworten stark variieren und eine detaillierte Analyse erfordern. Zudem hat die interviewende Person einen grossen Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs und dadurch auf die erhobenen Daten. Eine häufig eingesetzte typische Variante ist das narrative Interview (Roos & Leutwyler, 2022). In narrativen Interviews geht es noch mehr als im fokussierten Interview darum, persönliche, subjektive Sichtweisen der interviewten Personen herauszuarbeiten, indem Erzählungen der Person entlockt werden (Konrad & Sailer, 2024). Potenzielle Einsatzmöglichkeiten sind die Biografieforschung, die Erforschung subjektiver Erfahrungen und Deutungsmuster oder die Exploration neuer Forschungsfelder. Die interviewende Person agiert aufmerksam und ermutigt, frei über Erfahrungen und Perspektiven zu berichten ohne den Gesprächsverlauf zu lenken (Roos & Leutwyler, 2022).

3.1.2 Methodik und Durchführung

Qualitative Interviews orientieren sich an grundlegenden methodologischen Prinzipien, die eine möglichst unverfälschte Erhebung subjektiver Sichtweisen, Sinnstrukturen und lebensweltlicher Deutungen der Befragten ermöglichen. Diese Prinzipien wurden unter anderem von Lamnek (1995) systematisiert und gelten als zentrale Orientierung innerhalb der qualitativen Sozialforschung. Im Zentrum steht das Verständnis, dass sich der Untersuchungsgegenstand nicht vorab eindeutig definieren lässt, sondern sich erst im Verlauf der Erhebung entfaltet. Die Interviewführung erfolgt daher nicht hypothesenprüfend im quantitativen Sinn, sondern in reflexiver Auseinandersetzung mit dem entstehenden Datenmaterial. Das Interview soll dabei möglichst nahe an einer Alltagssituation angesiedelt sein, wobei eine vertraute Gesprächsatmosphäre, alltagssprachliche Formulierungen sowie die Orientierung am sprachlichen Stil der Befragten angestrebt werden. Die Rolle der interviewenden Person ist durch eine zurückhaltende Haltung geprägt, die den Befragten Raum zur Darstellung ihrer Sichtweisen lässt, ohne durch Wertungen oder suggestive Einflussnahme in den Erzählfluss einzugreifen. Dabei steht das Relevanzsystem der Befragten im Vordergrund, also die subjektiven Deutungsmuster und Handlungslogiken, die aus der Perspektive der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners Sinn erzeugen. Um diesem Ziel

gerecht zu werden, ist das Interview als dialogische und kommunikative Situation zu verstehen, in der sich die Forschenden an die Ausdrucksformen und kognitiven Voraussetzungen der Befragten anpassen. Die Gesprächsführung folgt einer offenen und flexiblen Struktur. Der zugrunde liegende Leitfaden dient nicht als starres Gerüst, sondern als Orientierung, die Raum für thematische Erweiterungen, neue Perspektiven und individuelle Erzählverläufe lässt. Im Verlauf des Interviews entstehen nicht selten erst jene Einsichten, die für das Erkenntnisinteresse von Bedeutung sind. Der Prozesscharakter dieser Methode bedeutet, dass nicht nur Aussagen, sondern auch die Entstehung von Bedeutungszusammenhängen dokumentiert und analysiert werden müssen. Qualitative Interviews zielen nicht auf die Überprüfung bestehender Theorien, sondern auf die Generierung und Weiterentwicklung theoretischer Konzepte auf der Grundlage empirischer Daten (Schaffer & Schaffer, 2019).

Die Durchführung qualitativer Interviews erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und ein hohes Mass an methodischer Sensibilität, um eine möglichst offene, vertrauensvolle und erkenntnisfördernde Gesprächssituation zu ermöglichen. Bereits im Vorfeld sind sowohl theoretische als auch organisatorische Aspekte zu berücksichtigen. Die thematische Fundierung erfolgt durch die Sichtung der relevanten Literatur sowie durch die Entwicklung eines offenen, jedoch thematisch fokussierten Leitfadens, der auf die Forschungsfrage abgestimmt ist. Parallel dazu müssen organisatorische Rahmenbedingungen geklärt werden, etwa die Terminvereinbarung mit den Befragten, die Auswahl eines geeigneten und störungsfreien Erhebungsortes sowie die technische Ausstattung, insbesondere ein Audiorekorder. Vor Beginn des Interviews findet in der Regel ein kurzes Vorgespräch statt, in dem sich die interviewende Person vorstellt, das Ziel der Erhebung erläutert und Informationen zur geplanten Dauer sowie zur Aufzeichnung des Gesprächs gibt. Die Einwilligung der befragten Person wird hierbei ausdrücklich eingeholt, um ethischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. Der eigentliche Interviewverlauf gliedert sich typischerweise in mehrere Phasen. Zu Beginn dient eine Einstiegsphase mit einfachen, unverfänglichen Fragen dem Aufbau einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre. In der anschließenden Erzählphase erhält die befragte Person Raum, ihre Sichtweisen ausführlich darzulegen. Hierbei kommen offene, erzählstimulierende Fragen zum Einsatz. Die interviewende Person begleitet diesen Prozess aktiv, jedoch in zurückhaltender Weise etwa durch nonverbale Signale, Wiederholungen oder klärende Verständnisfragen. Daran schliesst eine Nachfragephase an, in welcher Unklarheiten geklärt, ausgelassene Aspekte ergänzt und besonders relevante Aussagen vertieft werden. Den Abschluss bildet eine Reflexionsfrage, die der befragten Person die Möglichkeit gibt, besonders wichtige Gedanken zu benennen. Im Anschluss werden ggf. soziodemografische Angaben erhoben. Auch technische und prozessuale Details sind für eine gelungene Durchführung relevant. Die Interviews sollten grundsätzlich aufgezeichnet werden, um eine vollständige Transkription für die anschließende Auswertung zu gewährleisten (Konrad & Sailer, 2024). Das Mitschreiben während des Gesprächs wird hingegen vermieden, da es den natürlichen Gesprächsfluss stören kann. Der Einsatz eines kleinen, unauffälligen Aufnahmegeräts unterstützt eine entspannte Gesprächsatmosphäre. Bei längeren Interviews kann es sinnvoll sein, eine kurze Pause einzulegen, um die Konzentration und Gesprächsbereitschaft aufrechtzuerhalten (Schaffer & Schaffer, 2019).

3.2 Exkurs Auswertung der Interviews

Die qualitative Inhaltsanalyse basiert auf der vollständigen Transkription des erhobenen Datenmaterials in Form von Audioaufnahmen aus fünf Interviews (Stadler Elmer, 2016). Die fünf Transkripte der Interviews der Lehrpersonen sind im Anhang 2 bis Anhang 6 vorzufinden. Die Transkription der Tonaufnahme erfolgt wörtlich (Reinbold, 2016). Die Auswertung eines transkribierten Interviews im Rahmen qualitativer Forschung stellt eine intensive Textarbeit dar. Ziel der Analyse ist es, die subjektiven Bedeutungsmuster der Befragten zu rekonstruieren und die Äusserungen stets im Kontext zu interpretieren, den die Interviewten selbst herstellen. Dabei geht es weniger um das Erheben quantitativer Häufigkeiten, sondern mehr um das Erkennen von typischen Strukturmustern, Motiven und Werthaltungen (Schaffer & Schaffer, 2019).

Die qualitative Auswertung eines transkribierten Interviews erfolgt auf mehreren Analyseebenen, die sich gegenseitig ergänzen. Zunächst werden inhaltlich-informative Aspekte untersucht, wobei der Fokus auf den verwendeten Daten, den berichteten Ereignissen sowie deren Detailgenauigkeit liegt. Darüber hinaus wird die subjektive Konstruktion der Erzählung analysiert, insbesondere die Art und Weise, wie Ereignisse miteinander verknüpft und Sinnzusammenhänge hergestellt werden. Ein weiterer Analysebereich umfasst formale Gesichtspunkte, wie die produzierte Textart sowie die emotionale Tönung des Berichteten. Neben diesen inhaltlichen und strukturellen Dimensionen wird besonderes Augenmerk auf die bei den Befragten erkennbaren Motivstrukturen, Werthaltungen und Orientierungsmuster gelegt, einschliesslich möglicher Veränderungen im Verlauf der Erzählung. Schliesslich können auch zeitgeschichtliche Bezüge als eigenständiger Analysebereich berücksichtigt werden, etwa im Hinblick auf die Einbettung individueller Erlebnisse in gesellschaftliche Entwicklungen (Schaffer & Schaffer, 2019). Diese mehrdimensionale Betrachtungsweise ermöglicht es, die subjektiven Sinnkonstruktionen der Befragten differenziert zu rekonstruieren und sowohl individuelle als auch kollektiv geteilte Erfahrungsstrukturen sichtbar zu machen.

3.2.1 Allgemeines Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring

Qualitative Studien werden oft dafür kritisiert, dass sie nicht nachvollziehbar, nicht überprüfbar und subjektiv verzerrt sind. Der subjektive Interpretationsraum gilt dann oft als Argument, warum qualitative Studien im Vergleich zu quantitativen Studien als wissenschaftlich weniger wertvoll eingestuft werden. Um diese Argumente zu entkräften, wurden qualitative Verfahren entwickelt, die stark regelgeleitet und strukturiert sind. Eines dieser Verfahren ist z. B. die Grounded Theory, siehe hierzu vorne Ziff. 3.1, ein anderes die qualitative Inhaltsanalyse. Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Verfahren zur Datenauswertung im Bereich der empirischen Forschung. Sie ist eine weit verbreitete Methode zur Auswertung qualitativer Daten. Der deutsche Psychologe Philipp Mayring hat ein allgemeines Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse entwickelt (Mayring, 2000). In diesem Verfahren sind die einzelnen Schritte ziemlich genau definiert. Das untersuchte Textmaterial wird zuerst in Sinn-Einheiten zergliedert und dann Kategorien zugeordnet. Also je nachdem, was eine Person gesagt hat, wird dies einer abstrakteren Kategorie zugeordnet. So lassen sich ähnliche Aussagen zuordnen (Schaffer & Schaffer, 2019). Die einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring werden in diesem Artikel erklärt. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wird in einem neunstufigen Modell durchgeführt (Atteslander, 2008):

1. **Festlegung des Materials**

Zuerst wird festgelegt, welches Material am besten zur Analyse passt. Grundsätzlich sind dies Texte, es können aber auch visuelle Medien oder Audiomaterial sein. Ziel dieses Schrittes ist es, aus dem grossen Materialaufkommen eine repräsentative Teilmenge zu selektieren und Textstellen auszuwählen, welche sich explizit auf die Forscherfrage beziehen (Kronthaler, 2021).

2. **Analyse der Entstehungssituation**

Die Entstehungssituation des zu analysierenden Materials wird beschrieben. Es werden Informationen zum Entstehungskontext des erhobenen Materials systematisch erfasst. Dabei stehen insbesondere die Rahmenbedingungen der Datenerhebung im Fokus, wie die am Interview beteiligten Personen, deren sozialer Hintergrund sowie die situativen Gegebenheiten und die Atmosphäre während der Erhebung. Ziel ist es, die konkrete Erhebungssituation des zu analysierenden Materials transparent darzulegen, um deren Einfluss auf die Daten interpretativ berücksichtigen zu können (Kronthaler, 2021).

3. **Formale Charakterisierung des Materials**

Im Rahmen der formalen Charakterisierung wird die Art des zu analysierenden Materials bestimmt und dokumentiert. Häufig handelt es sich dabei um Transkripte von Interviews oder Gruppendiskussionen, die als Grundlage der Inhaltsanalyse dienen. In diesem Analyseschritt ist demnach darzulegen, in welcher Form das Material vorliegt (Kronthaler, 2021).

4. **Festlegung der Analyserichtung**

Im vierten Analyseschritt legt die forschende Person fest, auf welche Aspekte des vorliegenden Materials sich die Analyse konkret beziehen soll. Dabei kann der Fokus unter anderem auf dem thematischen Gehalt des Materials liegen, auf dem emotionalen Ausdruck der sendenden Person, auf der expliziten inhaltlichen Aussage des gesprochenen oder geschriebenen Textes oder auf der Wirkung der Kommunikation auf die empfangende Person. Ziel dieses Schrittes ist es, eine inhaltliche Orientierung für die Analyse zu definieren und damit zu bestimmen, welche Erkenntnisse aus dem Material gewonnen werden sollen (Kronthaler, 2021).

5. **Theoretische Differenzierung der Fragestellung**

Um dem Anspruch wissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit zu genügen, orientiert sich Mayring (2022) in seiner qualitativen Inhaltsanalyse an klaren methodischen Regeln und systematischen Abläufen. Diese sollen eine intersubjektive Überprüfbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Das von ihm entwickelte Ablaufmodell kann als Ausdruck dieses methodologischen Anspruchs verstanden werden. Darüber hinaus betont Mayring (2022) die Notwendigkeit einer theoretischen Fundierung. Die interpretative Analyse des Materials soll nicht isoliert erfolgen, sondern in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung eingebettet sein und auf der Grundlage bestehender theoretischer Erkenntnisse und Diskurse erfolgen (Jenker, 2007). Die Fragestellung wird an die bisherige Forschung und die bestehende Theorie angeknüpft.

6. **Bestimmung von Analysetechnik**

An dieser Stelle werden wichtige Entscheidungen für die weitere Analyse getroffen. Es wird festgelegt, welches inhaltsanalytische Verfahren zur Anwendung kommt. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich drei grundlegende Analysetypen unterscheiden:

- **Zusammenfassende Inhaltsanalyse**
Ziel dieser Analysemethode ist es, das gesamte Datenmaterial derart zu reduzieren, dass die zentralen Inhalte erhalten bleiben (Mayring, 2022). Dabei kann eine Auswertung z. B. durch eine induktive Kategorienbildung erfolgen (Huber & Lehmann, 2016). Das Material wird systematisch, bspw. zeilenweise, durchgearbeitet, wobei nach Textpassagen gesucht wird, die gemäss den Untersuchungszielen als relevant eingestuft wurden. Wird eine solche Passage identifiziert, wird eine entsprechende Kategorie gebildet. Weitere Textstellen, die inhaltlich dieser Kategorie zugeordnet werden können, werden entsprechend klassifiziert (Mayring, 2022).
- **Strukturierende Inhaltsanalyse**
Bei dieser Analyseform steht die Herausarbeitung einer spezifischen Struktur aus dem Material im Vordergrund. Strukturen können z. B. inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein (Mayring, 2022). Die zu verwendenden Kategorien müssen dabei so präzise definiert werden, dass eine eindeutige Zuordnung jeder relevanten Textstelle gewährleistet ist. Zu diesem Zweck werden Kodierleitfäden entwickelt, welche exakt festlegen, unter welchen Bedingungen und in welcher Form eine Zuordnung erfolgen darf (Huber & Lehmann, 2016). Bei der strukturierenden Inhaltsanalyse handelt es sich um die am häufigsten verwendete Form (Kronthaler, 2021).
- **Explizierende Inhaltsanalyse**
Diese Form der Analyse zielt darauf ab, schwer verständliche oder unklare Textstellen unter Hinzuziehung zusätzlichen Materials zu erläutern, um das Textverständnis zu vertiefen (Mayring, 2022). Hierzu kann ergänzendes Material entweder aus demselben Textkontext oder aus externen Quellen herangezogen werden. Im ersten Fall, der sogenannten engen Kontextanalyse, dienen weitere Passagen desselben Textes zur inhaltlichen Klärung. Im zweiten Fall werden externe Texte zur Interpretation herangezogen. Hier wird von einer weiten Kontextanalyse gesprochen (Huber & Lehmann, 2016).

7. **Definition der Analyseeinheiten**

In diesem Schritt wird die Analyse präzisiert, da zwischen Kodiereinheit, Kontexteinheit, deduktiver und induktiver Kategorienbildung unterschieden wird. Es wird ausgearbeitet, welche konkreten Einheiten des Materials als Grundlage für die Auswertung herangezogen werden. Die sogenannte Kodiereinheit bezeichnet dabei die kleinste Texteinheit, die im Rahmen der Analyse berücksichtigt wird. Ihr gegenüber steht die Kontexteinheit als grösste sinnvolle Texteinheit, innerhalb derer Interpretationen vorgenommen werden können. Diese Analyseeinheiten bilden zugleich die strukturelle Grundlage für die Kategorienbildung (Jenker, 2007). Es wird definiert, welche Merkmale eine Textstelle aufweisen muss, um als Ausprägung einer bestimmten Kategorie berücksichtigt zu werden. Die Kategorien bilden das zentrale Element der Analyse, da sie jene inhaltlichen Merkmale des Materials repräsentieren, die von der forschenden Person ermittelt wurden, um den Text systematisch zu beschreiben. Ein häufig benanntes methodisches Problem stellt dabei die Entwicklung dieser Kategorien dar. Grundsätzlich lassen sich zwei Vorgehensweisen, die induktive und die deduktive Kategorienentwicklung, unterscheiden (Mayring, 2022).

- Die **deduktive Kategorienbildung**, welche in der Forschungspraxis am häufigsten zur Anwendung kommt, zielt darauf ab, bereits im Vorfeld festgelegte, theoretisch fundierte Analyseaspekte auf das Material anzuwenden. Der qualitative Analyseschritt besteht in der Zuordnung dieser vorab entwickelten Kategorien zu einzelnen Textstellen. Zentrales Element der deduktiven Kategorienanwendung ist die präzise Definition der Kategorien, ergänzt durch Textstellen, sogenannte Ankerbeispiele, und die Formulierung klarer inhaltsanalytischer Zuordnungsregeln. Anhand dieser wird entschieden, wann eine Textstelle einer Kategorie zugeordnet werden kann (Mayring, 2022). Diese Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln werden in einem sogenannten Kodierleitfaden zusammengefasst, der als methodische Grundlage und Orientierung der Analyse dient (Kronthaler, 2021).
- Im Gegensatz dazu erfolgt die Kategorienbildung bei der induktiven Vorgehensweise materialnah. Die Kategorien werden hierbei auf Basis der Forschungsfrage sowie einer theoretisch fundierten Definition der relevanten Merkmale aus dem Text heraus entwickelt (Kronthaler, 2021). Ziel ist es, unter Rückgriff auf die leitende Fragestellung ein Definitionskriterium zu formulieren, das bestimmt, welche inhaltlichen Aspekte im Material zu berücksichtigen sind. Das Material wird daraufhin schrittweise unter diesem Gesichtspunkt analysiert. Die auf diese Weise entwickelten Kategorien werden anschliessend in einer Rückkopplungsschleife überarbeitet (Mayring, 2022).

8. Analyse des Materials

Im nächsten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt die eigentliche Durchführung der Materialanalyse. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die drei von Mayring (2002) beschriebenen Analysetechniken nicht als aufeinanderfolgende Phasen eines linearen Auswertungsprozesses zu verstehen sind. Vielmehr handelt es sich um unterschiedliche methodische Zugänge, aus denen in Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Materials sowie der zugrunde liegenden Forschungsfrage die jeweils angemessene Analyseform auszuwählen ist (Jenker, 2007). Die konkrete Vorgehensweise bei der Materialanalyse richtet sich somit nach der gewählten Analysetechnik (Jenker, 2007).

9. Interpretation

Im abschliessenden Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die der Untersuchung zugrunde liegende Fragestellung. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dabei in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet und im Sinne der Forschungsfrage gedeutet. Die angestrebte Generalisierung einzelner Analyseergebnisse erfolgt in Anlehnung an zuvor entwickelte Kategoriensysteme (Atteslander, 2008).

3.2.2 Inhaltsanalytische Gütekriterien

Gütekriterien dienen der Bewertung der Qualität wissenschaftlicher Forschung und ihrer Überprüfung, um sicherzustellen, dass sie den wissenschaftlichen Standards genügt. Dabei wird gefordert, dass die Forschung transparent gestaltet ist, damit jeder Schritt für Aussenstehende nachvollziehbar wird. Zudem muss sie reproduzierbar sein. Das heisst, dass eine andere forschende Person bei Anwendung derselben Analysemethode und identischer Kategorien vergleichbare Ergebnisse erzielt. Ein weiteres

zentrales Kriterium ist die Intersubjektivität, die gegeben ist, wenn die erhobenen Daten kritisch reflektiert werden (Malzew, 2023).

In der quantitativen Forschung werden drei Hauptkriterien zur Beurteilung der sogenannten «Güte» einer Untersuchung herangezogen: die Objektivität, die Reliabilität und die Validität.

- Die Objektivität, verstanden als Personenunabhängigkeit, bedeutet, dass wissenschaftliche Messungen möglichst sachlich und neutral vorgenommen werden, unabhängig von persönlichen Vorurteilen oder subjektiven Vorlieben der Forschenden.
- Die Reliabilität steht für die Zuverlässigkeit einer Messung, die bei gleichen Bedingungen mit denselben Probanden zu identischen Ergebnissen führen sollte.
- Die Validität schliesslich bezeichnet die Gültigkeit der Messung. Sie soll genau den Inhalt erfassen, den sie zu messen vorgibt, und keine inhaltlich irrelevanten Aspekte miteinbeziehen. Dies betrifft sowohl die inhaltliche Abbildung des Untersuchungsgegenstands als auch die theoretischen und empirischen Rahmenbedingungen.

Die klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf qualitative Forschungsmethoden übertragen. Standardisierte Erhebungsverfahren und individualisierte qualitative Zugänge erfordern unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. In Anlehnung an Mayring (2022) wurden nachfolgend sechs zentrale Gütekriterien für qualitative Forschung formuliert, anhand derer sich deren Qualität beurteilen lässt.

1. Mayring verlangt eine umfassende Verfahrensdokumentation. Da in der qualitativen Forschung oftmals eigens entwickelte Methoden zum Einsatz kommen, muss die Methodik im Detail dokumentiert werden, damit Aussenstehende das Vorgehen des Forschenden vollständig nachvollziehen können. Dies betrifft insbesondere das Vorwissen, die Durchführung der Datenerhebung sowie die Vorgehensweise bei der Auswertung.
2. Es braucht eine argumentative Absicherung der Interpretation. Da die erhobenen Daten nicht auf objektive Weise überprüfbar sind, ist eine nachvollziehbare Begründung der interpretativen Schlüsse unerlässlich.
3. Die qualitative Forschung ist regelgeleitet durchzuführen. Das methodische Vorgehen sollte systematisch sein und sich an festgelegte Regeln halten. Abweichungen davon sind zulässig, müssen jedoch transparent dokumentiert werden.
4. Die Nähe zum Gegenstand spielt eine entscheidende Rolle. Zwischen der forschenden Person und den untersuchten Personen muss eine vertrauensvolle Beziehung bestehen, die eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Gegenstand überhaupt ermöglicht.
5. Die Ergebnisse der Untersuchung sind gemeinsam mit den Befragten zu überprüfen, wobei auch deren Ergänzungen in den Analyseprozess einfließen können. Hiermit wird die Überprüfung der Gültigkeit gewährleistet.
6. Sinnvoll ist zudem eine Betrachtung des Forschungsgegenstands aus mehreren Perspektiven, bspw. durch den Einsatz verschiedener forschender Personen, Theorien, Datenquellen oder Methoden.

Nach Abschluss der Datenerhebung beginnt die Analyse und Auswertung des erhobenen Materials, die auf Grundlage der zuvor beschriebenen Qualitätsmerkmale erfolgt (Mayring, 2022).

3.3 Studiendesign

Der nachstehende Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise bei der Erhebung der Daten mit dem Ziel der Beantwortung der Forschungsfrage, welche zugleich die Fragestellung dieser Arbeit darstellt (vgl. vorne Ziff. 1).

Das fokussierte Interview

Für die vorliegende Untersuchung wurde ein qualitatives Studiendesign gewählt, das auf die Erhebung subjektiver Deutungsmuster und individueller Wahrnehmungen abzielt. Qualitative Forschung ermöglicht die vertiefte Rekonstruktion lebensweltlicher Zusammenhänge unter Berücksichtigung der Eigenlogik der Befragten (vgl. vorne Ziff. 3.1), (Moser, 2003; Schaffer & Schaffer, 2019). Die theoretische Auseinandersetzung mit qualitativen Interviews ergab, dass die Anwendung eines fokussierten Interviews, welches zu den halb- bzw. teilstrukturierten Interviews zählt, vgl. vorne Ziff. 3.1.1, die passende Forschungsmethode für diese Arbeit darstellt. Im Kontext dieser Untersuchung soll der Forschungsfrage nachgegangen werden, welche Informationen ein Leitfaden über LRS enthalten muss, damit Kinder mit LRS im Regelunterricht von Lehrpersonen optimal gefordert und gefördert werden können. Die Entscheidung für den Einsatz qualitativer Interviews lässt sich durch mehrere wissenschaftlich fundierte Argumente begründen. Diese Interviewform stellt eine methodisch begründete Kombination aus strukturierten und offenen Erhebungselementen dar. Grundlage bildet ein theoriebasierter Gesprächsleitfaden, der thematische Orientierung bietet, gleichzeitig aber durch offene Fragen Raum für die individuelle Entfaltung der Gesprächsinhalte lässt (vgl. vorne Ziff. 3.1.1). Das fokussierte Interview zielt insbesondere auf subjektive Reaktionen, Deutungsmuster sowie emotionale und kognitive Bewertungen der Befragten ab. Voraussetzung dafür ist eine gemeinsam erlebte Ausgangssituation, wie bspw. LRS im Regelunterricht. Dabei werden Aussagen nicht als abschliessend betrachtet, sondern als Ausgangspunkt für vertiefende Nachfragen genutzt. Weil es in dieser Untersuchung um die konkrete Meinung der Lehrpersonen geht, ist ein Einblick in die individuellen Erfahrungen und subjektiven Sichtweisen der Befragten erwünscht. Die Rolle der Interviewperson ist dabei moderierend und klärend, wobei durch aktives Zuhören und behutsames Nachfragen ein vertieftes Verstehen erreicht wird (Roos & Leutwyler, 2022; Schaffer & Schaffer, 2019). Qualitative Interviews ermöglichen es, persönliche Erfahrungen und Einstellungen detailliert zu erfassen. Dies ist mit standardisierten Methoden wie Umfragen häufig nicht in gleichem Masse erreichbar. Durch die flexible Gestaltung der Interviewsituation kann der Forschungsfrage intensiv nachgegangen werden. Die offene Gesprächsatmosphäre fördert zudem die Entstehung eines Vertrauensverhältnisses zwischen der interviewenden und der befragten Person, wodurch insbesondere bei sensiblen oder persönlichen Themen die Bereitschaft zu ehrlichen und tiefgehenden Aussagen erhöht wird. Dies ist wichtig, damit die Lehrperson ohne Hemmungen über ihr aktuelles Wissen und ihre Erfahrungen bez. LRS berichten kann. Dass Befragte ihre Perspektiven in eigenen Worten schildern und Zusammenhänge aus ihrer Sicht erläutern, trägt massgeblich dazu bei, dass ihr aktuelles Wissen und ihre Unsicherheiten in Bezug auf LRS eruiert werden können. Insgesamt eröffnet diese Methode einen Zugang zu vielschichtigen und kontextgebundenen Erkenntnissen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage notwendig sind.

Die Interviews wurden auf Grundlage qualitativer methodologischer Prinzipien vorbereitet und durchgeführt (vgl. vorne Ziff. 3.1.2). Ziel ist eine offene, vertrauensvolle Gesprächssituation, in der sich die

Befragten mit ihren eigenen Worten mitteilen können. Der thematisch fokussierte Leitfaden strukturiert das Gespräch, ohne es strikt zu steuern. Zur Gewährleistung einer exakten Datengrundlage werden die Gespräche vollständig aufgezeichnet und wörtlich transkribiert. Dieses Vorgehen ist zentral, um differenzierte subjektive Sichtweisen zu erfassen und somit die Forschungsfrage theoriegeleitet und kontextsensibel beantworten zu können.

Stichprobenziehung

Die Untersuchung wurde an einer ausgewählten Primarschule durchgeführt. Es wurden sowohl die Heterogenität der Lehrpersonen hinsichtlich Alter, Berufserfahrung und unterrichteter Klassenstufen als auch soziale und schulische Kontextfaktoren, wie etwa der sozioökonomische Status der Schülerschaft, berücksichtigt. Die Auswahl der fünf teilnehmenden Lehrpersonen erfolgte gezielt, um eine möglichst breite Repräsentation unterschiedlicher Altersgruppen und Erfahrungsstufen sicherzustellen. Diese differenzierte Analyse verschiedener Perspektiven innerhalb des Kollegiums ist relevant, um die Forschungsfrage zu beleuchten. Die folgenden beiden Tabellen zeigen das Alter, die Berufserfahrung und die Unterrichtsstufen der ausgewählten Lehrpersonen.

Tabelle 1: Altersgruppen

Alter	LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5
unter 30 Jahre		x			x
zwischen 30 und 45 Jahre			x		
zwischen 45 und 55 Jahre				x	
über 55 Jahre	x				

Tabelle 2: Berufserfahrung

Berufserfahrung	LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5
Anzahl berufstätige Jahre	39	3	12	3	29
Unterricht im Kindergarten			x	x	x
Unterricht in der Unterstufe	x	x	x		
Unterricht in der Mittelstufe	x	x	x	x	

Der Verzicht auf Theoretical Sampling zugunsten eines **gezielten Samplings**, also einer von Beginn an festgelegten Stichprobe, stellt einen alternativen methodischen Zugang in der qualitativen Forschung dar, der insbesondere bei klar umrissenen Fragestellungen und begrenzten Ressourcen sinnvoll ist (vgl. vorne Ziff. 3.1). Die frühe Festlegung der Stichprobe ermöglicht eine strukturierte Planung sowie eine bessere Kalkulierbarkeit von Zeit- und Ressourcenaufwand. Zudem erhöht sie die Vergleichbarkeit und Transparenz, da Auswahlkriterien und Umfang der Stichprobe nachvollziehbar dokumentiert werden konnten. Praktisch ist dieses Vorgehen vor allem in Forschungskontexten mit fester Zielgruppe, wie es in dieser Untersuchung der Fall war (Schaffer & Schaffer, 2019).

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Die Analyse erfolgte auf der Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring in ihrer vollständigen neunstufigen Form, wie sie bei Ziff. 3.2.1 ausführlich beschrieben ist. Diese methodisch kontrollierte und regelgeleitete Vorgehensweise ermöglichte es, das erhobene Datenmaterial systematisch zu strukturieren und inhaltlich auszuwerten. Die vollständige Durchführung aller neun Analysephasen

gewährleistet ein hohes Mass an Nachvollziehbarkeit und intersubjektiver Überprüfbarkeit. Für die Analyse wurde eine strukturierende Inhaltsanalyse gewählt, bei der deduktiv entwickelte Kategorien zur Anwendung kommen. Diese Kategorien wurden vorab auf Grundlage der Forschungsfrage sowie einschlägiger theoretischer Vorannahmen entwickelt und in einem Kodierleitfaden systematisch dokumentiert. Der Kodierleitfaden enthält Definitionen, Ankerbeispiele sowie klare Kodierregeln. Er diene als verbindliche Grundlage für die systematische Zuordnung der Textstellen im Rahmen der Analyse (vgl. vorne Ziff. 3.2.1). Die gewählte Kombination aus fokussiertem Interview und strukturierender Inhaltsanalyse nach Mayring erwies sich im Hinblick auf die Zielsetzung der Studie als besonders geeignet, da sie eine theoriegeleitete, zugleich aber dialogisch offene Erhebung und systematische Auswertung subjektiver Bedeutungen ermöglicht.

Erstellung Kategoriensystem

Die Erstellung des Kategoriensystems für den Leitfaden für die qualitativen Interviews erfolgte theoriegeleitet auf der Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Gütekriterien. Ausgangspunkt war die deduktive Ableitung zentraler Hauptkategorien wie «Berufserfahrung und Schulstufe», «Beobachtung von LRS-Anzeichen», «Herausfordernde Situationen», «Schwierigkeiten und Unsicherheiten», «Reaktionen und Strategien», «Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler», «Unterstützungsangebote und Ressourcen», «Informationsbedarf», «Wichtige Themen und Ergänzungen» sowie «Anregungen für Leitfadententwicklung». Jede dieser Kategorien wurde klar definiert und von den andern abgegrenzt, um eine präzise und nachvollziehbare Kodierung zu gewährleisten. Die Auswahl der Kategorien orientierte sich gezielt an der Forschungsfrage sowie an den inhaltlichen Schwerpunkten des Leitfadens. Die Kategorien wurden deduktiv gebildet (vgl. vorne Ziff. 3.2.1). Das erstellte Kategoriensystem ist im Anhang 7 vorzufinden. Der gesamte Entwicklungsprozess wurde transparent dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Qualität der Analyse zu sichern. Die beschriebene Vorgehensweise ermöglichte es, die Forscherfrage dieser Arbeit durch die qualitative Auswertung theoriegestützt zu beantworten.

Leitfaden für das fokussierte Interview

Für die Erhebung des Wissensstandes, des Informationsbedarfs und der Unsicherheiten von Lehrpersonen im Umgang mit LRS wurde ein qualitativer Interviewfragebogen als Forschungsinstrument gewählt. Die methodische Entwicklung und Durchführung orientierte sich an den Empfehlungen von Schaffer & Schaffer (2019) sowie Roos & Leutwyler (2022). Die Entscheidung für leitfadengestützte, qualitative Interviews beabsichtigte, individuelle Sichtweisen, Erfahrungen und Bedürfnisse der Lehrpersonen möglichst offen und differenziert zu erfassen. Schaffer & Schaffer (2019) betonen, dass qualitative Interviews besonders geeignet sind um subjektive Bedeutungen, Einstellungen und Handlungsweisen in sozialen Kontexten zu rekonstruieren. Der Interviewleitfaden wurde dabei als zentrales Instrument genutzt, um die Gespräche zu strukturieren und dennoch ausreichend Flexibilität für spontane Vertiefungen zu ermöglichen (Stigler & Felbinger, 2005). Die Entwicklung der Interviewfragen erfolgte in einem mehrstufigen Prozess. Ausgangspunkt bildete die Identifizierung von zentralen Themenfeldern wie das Wissen über Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten, Erfahrungen im Umgang mit betroffenen Kindern sowie Informationsbedarf und bestehende Unsicherheiten. Diese Themenbereiche wurden aus der dazu vorhandenen Fachliteratur abgeleitet (vgl. vorne Ziff. 2).

Im Sinne der Empfehlungen von Schaffer und Schaffer (2019) entwickeln Forschende theoretisch relevante Kategorien deduktiv und bilden diese systematisch im Interviewleitfaden ab. Darauf aufbauend formulieren sie die Fragen in direktem Bezug zur übergeordneten Forschungsfrage, die sich mit dem Informationsbedarf von Lehrpersonen hinsichtlich der optimalen Förderung von Kindern mit LRS im Regelunterricht befasst. In Übereinstimmung mit den Ausführungen von Roos und Leutwyler (2022) legen Forschende besonderen Wert auf eine klare und verständliche Formulierung der Fragen, um eine gezielte Beantwortung der Forschungsfrage zu ermöglichen. Zudem achten Forschende bei der Gestaltung der Fragen auf einen hohen Praxisbezug sowie auf Offenheit.

Offene Fragen wurden bevorzugt, um authentische Einblicke in die praktischen Erfahrungen und individuellen Einschätzungen der Lehrpersonen zu gewinnen. Ziel war es, nicht nur vorhandenes Wissen, sondern auch Unsicherheiten und konkrete Unterstützungsbedürfnisse systematisch zu erfassen. Der Leitfaden für das Interview mit den Lehrpersonen ist im Anhang 1 vorzufinden.

4 Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der fünf durchgeführten Interviews dargestellt.

Dabei wurde von **der strukturierenden Inhaltsanalyse** nach Mayring (2022) Gebrauch gemacht (vgl. vorne Ziff. 3.2.1). Die Analyse erfolgte anhand eines deduktiv entwickelten Kategoriensystems, in das die relevanten Textstellen eingeordnet wurden. Ziel dieses Vorgehens war es, aufzuzeigen, welche Textstellen welchen Kategorien zugeordnet werden können und wie sich diese voneinander abgrenzen lassen. Die inhaltliche Strukturierung basierte zunächst auf deduktiv entwickelten Kategorien, die im Verlauf der Analyse durch induktive Erweiterungen ergänzt wurden. Auf diese Weise konnte das Kategoriensystem präzisiert und an die erhobenen Daten angepasst werden. Die Datenerhebung und -auswertung dienten der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage (vgl. vorne Ziff. 3.3).

4.1 Analyse des Materials

Eine detaillierte Übersicht der vollständigen Inhaltsanalyse, einschliesslich der verschiedenen Kategoriensysteme und zugehörigen Textstellen, befindet sich im Anhang 7. Es ist zu berücksichtigen, dass einzelne Aussagen der Lehrpersonen in mehreren Kategoriensystemen aufgeführt sind, da eine eindeutige Zuordnung nicht in allen Fällen möglich gewesen ist.

Die Aussagen der Lehrpersonen wurden den jeweiligen Kategorien zugeordnet und zusammengefasst dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden innerhalb der kategorisierten Aussagen zentrale Inhalte und Schlüsselbegriffe hervorgehoben. Mit Ausnahme des Kategoriensystems 1 wurden zudem ähnliche oder sich wiederholende Aussagen innerhalb eines Kategorienrasters farblich markiert.

Kategoriensystem 1: Berufserfahrung und Schulstufe

Die befragten Lehrpersonen unterschieden sich deutlich hinsichtlich ihrer Berufserfahrung und der von ihnen unterrichteten Schulstufen. Während LP 1 mit 39 Jahren Unterrichtstätigkeit über eine überdurchschnittlich lange Berufserfahrung verfügte und als Klassenlehrperson in der 1. bis 5. Klasse tätig war, konnte LP 5 auf 29 Jahre Unterrichtserfahrung zurückblicken, die sich auf die 1. bis 3. Klasse konzentrierten. LP 3 wies mit 12 Jahren eine mittlere Berufserfahrung auf und war sowohl im Kindergarten

als auch von der 1. bis zur 6. Klasse tätig, wodurch sie ein breites schulstufenübergreifendes Erfahrungsprofil mitbrachte. Deutlich kürzere Unterrichtserfahrung hatten LP 2 und LP 4, die zu diesem Zeitpunkt drei Jahre im Schuldienst tätig waren. LP 2 absolvierte dabei einen vollständigen Zyklus auf der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse) und verfügte zusätzlich über Praktikumserfahrungen in der Unterstufe. LP 4 war ebenfalls drei Jahre als Klassenlehrperson in der Mittelstufe tätig und sammelte zudem Praxiserfahrungen in Form von Teamteaching sowie auf Stufe Kindergarten. Insgesamt zeigte sich damit eine grosse Spannweite in Bezug auf die Dauer der Berufserfahrung sowie eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung auf der Unter- und Mittelstufe, die teilweise durch ergänzende Tätigkeiten im Kindergarten erweitert wurde.

Kategoriensystem 2: Beobachtung von LRS-Anzeichen, herausfordernde Situationen, Unsicherheiten aus der Sicht der Lehrperson

In Bezug auf die LRS-Anzeichen und Herausforderungen im Umgang mit LRS zeigte die Auswertung mehrere Übereinstimmungen in den Beobachtungen der Lehrpersonen. Alle fünf Lehrpersonen erwähnten, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben bei Kindern innerhalb ihrer Schulklassen beobachtet zu haben. LP 1, LP 4 und LP 5 berichteten übereinstimmend von Verwechslungen und Auslassungen von Buchstaben oder Wörtern, während LP 3 zusätzlich auf Probleme von einigen Schulkindern in der Rechtschreibung und Wortbildung hinwies. Alle befragten Lehrpersonen hoben die Beobachtung hervor, dass sich LRS nicht nur im Deutschunterricht zeigte, sondern auch in anderen Fächern wie Mathematik, NMG oder Fremdsprachen. So schilderte LP 1, dass Kinder Aufgabenstellungen im Fach Deutsch und Mathematik missverstanden und dadurch falsche Ergebnisse erzielten, obwohl die fachlichen Kompetenzen vorhanden wären. LP 2 und LP 4 wiesen ergänzend darauf hin, dass auch im Englischunterricht oder in Prüfungen die Leistungen tiefer als erwartet ausfielen. LP 1 und LP 2 beobachteten, dass betroffene Kinder das Vorlesen aus Scham oder Angst bewusst vermieden. Dies führte nicht nur zu fachlichen Problemen, sondern auch zu sozialen Belastungen. Ein weiteres zentrales Übereinstimmungsfeld betraf die Überforderung der Lehrperson im Unterrichtsalltag. LP 1, LP 2, LP 4 und LP 5 schilderten, dass es kaum möglich wäre, allen Kindern gerecht zu werden, wenn gleichzeitig mehrere Kinder mit LRS oder anderem Förderbedarf Unterstützung benötigten. Insbesondere die begrenzte Zeit und die fehlenden personellen Ressourcen wurden als problematisch erlebt. Auch die Notwendigkeit, Unterrichtsstoff ausreichend zu differenzieren, wurde von LP 1, LP 4 und LP 5 als kaum realisierbar beschrieben. Schliesslich berichteten LP 2, LP 3 und LP 4 von eigenen Unsicherheiten, etwa im Hinblick auf eine angemessene Fehlerkultur oder die Wahl geeigneter Fördermethoden. LP 3 und LP 4 betonten zudem die Schwierigkeit, Schwächen den Kindern oder Eltern gegenüber anzusprechen, vor allem, wenn eine Diagnose noch nicht vorlag.

Kategoriensystem 2: Reaktionen und Strategien der Lehrperson

In Bezug auf Reaktionen und Strategien der Lehrpersonen im Umgang mit Kindern mit LRS wurden von unterschiedlichen Lehrpersonen ähnliche Handlungsmuster beschrieben. Mehrere Lehrpersonen betonten die Notwendigkeit, die Korrektormassstäbe, Leistungsbewertungen, Anforderungen oder Aufgabenstellungen anzupassen, um Überforderungen bei Kindern mit LRS zu vermeiden. LP 1 beschrieb, dass bei Textkorrekturen bspw. nur auf die Gross- und Kleinschreibung geachtet wurde. Auch LP 5 hob hervor, dass Aufgaben bei Kindern mit LRS differenziert oder teilweise weggelassen wurden, während

LP 1, LP 2 und LP 4 die Möglichkeit von einem Nachteilsausgleich in Prüfungssituationen, wie zusätzliche Prüfungszeit oder mündliche Prüfungen, beschrieben. Ein zentrales Übereinstimmungsmuster betraf den Einsatz einer SHP, von Teamteaching-Lektionen oder einer Klassenassistentin. LP 1 bezeichnete die SHP-Fachperson als unverzichtbare Unterstützung bei Elterngesprächen, Förderplanungen und konkreten Unterrichtshilfen wie z. B. speziellen Leseaufgaben. LP 4 bestätigte, dass die SHP durch intensive Arbeit mit Kindern mit LRS die Klassenlehrperson entlastete, damit diese Zeit hatte, ihre Aufgabe als Klassenlehrperson zu erfüllen. Auch LP 2 verwies auf die Unentbehrlichkeit von enger Zusammenarbeit eines betroffenen Kindes mit einer Klassenassistentin. Diese Aussagen zeigten, dass eine zusätzliche Unterstützung im Unterrichtsalltag von Lehrpersonen als essenziell angesehen wurde. Mehrere Lehrpersonen setzten spezifische Lesefördermassnahmen ein. LP 2 beschrieb halblautes Vorlesen und die Suche nach passenden Büchern, um die Lesemotivation zu stärken, während LP 1 den von der SHP eingeführten «LesePASS mit fiktiven Wörtern» erläuterte. Dabei lernten die Kinder in regelmässigen Abständen das Lesen von fiktiven Wörtern. Auch LP 4 integrierte fächerübergreifend vermehrtes Textlesen in den Unterricht, während LP 5 mit Vorlesen, Buchstabieren und Diktieren arbeitete. Damit zeigte sich, dass gezielte Lesetrainings und eine Anpassung der Lesesituation bei mehreren Lehrpersonen bereits wichtige Strategien darstellten. Ein weiterer zentraler Aspekt betraf die emotionale Unterstützung. LP 3 betonte, dass zunächst eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden musste, um überhaupt eine Förderung umsetzen zu können. LP 5 hob ebenfalls die Bedeutung einer positiven Beziehung sowie einer positiven Fehlerkultur hervor, aber auch die Wichtigkeit der Offenheit gegenüber den anderen Kindern. Auch LP 1 betonte, dass Korrekturen sehr feinfühlig erfolgen sollten, um peinliche Situationen und Beschämung zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund war erkennbar, dass von den Lehrpersonen die Wahrung des Selbstwertgefühls als wesentliche Bedingung für gelingende Förderung angesehen wurde. Darüber hinaus verwiesen mehrere Lehrpersonen auf die Bedeutung der Elternarbeit. LP 1 sah die SHP als wichtige Unterstützung bei Elterngesprächen, während LP 5 die Zusammenarbeit mit Eltern durch gezielte Übungsaufgaben als äusserst hilfreich beschrieb. Weiter betonte LP 5 die Notwendigkeit einer sorgfältigen Übergabe an die Mittelstufe, damit Rücksichtnahme und Fördermassnahmen kontinuierlich fortgeführt werden konnten.

Kategoriensystem 3: Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit dem Lesen

Die Auswertung dieser Kategorie verdeutlichte, dass alle befragten Lehrpersonen Schwierigkeiten beim Lesen bei Kindern mit LRS beobachten konnten. LP 4 und LP 5 berichteten, dass betroffene Kinder deutlich langsamer als ihre Klassenkameraden lesen. Hinzu kamen typische Fehler wie das Verdrehen, Auslassen oder Verwechseln von Buchstaben. LP 1 nannte in diesem Zusammenhang die Verwechslung von b/d, während LP 5 ähnliche Beobachtungen beim Auslassen oder Verdrehen einzelner Buchstaben beschrieb. Auch LP 4 wies auf die wiederholte Verwechslung von Buchstaben und Wörtern hin. Ein zentrales Problem bestand nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Lehrpersonen (LP 1, LP 3, LP 4 und LP 5) darin, dass Kinder Anweisungen und Aufgabenstellungen nicht korrekt erfassen. LP 1 schilderte, dass SuS mit LRS Fragen oft nicht verstehen, den Sinn verfehlen und raten. LP 4 und LP 5 ergänzten, dass das Lesen und Verstehen von Aufgabenstellungen fächerübergreifend, z. B. in Mathematik oder NMG, problematisch war und zu fehlerhaften Lösungen führte, obwohl die fachlichen

Kompetenzen vorhanden wären. LP 3 illustrierte dies anschaulich mit einer Alltagssituation, in der das Lesen einer einfachen Anweisung, wie z. B. für die Zubereitung einer Tiefkühlpizza, zu Schwierigkeiten führte. LP 1 und LP 2 betonten, dass Kinder mit LRS versuchten, Vorlesesituationen im Klassenverband zu umgehen, um Blamagen oder negative Reaktionen zu vermeiden. LP 2 hob hervor, dass die Kinder trotz grosser Anstrengung beim Lesen scheiterten und dies zu zusätzlicher Frustration und Demotivation führte. Auch sie beschrieb eine negative Einstellung dem Vorlesen gegenüber, da dies eng mit Gefühlen der Scham verbunden wäre. Die Leseprobleme wirkten sich nach Einschätzung mehrerer Lehrpersonen (LP 1, LP 4 und LP 5) nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch in vielen anderen Fächern aus. LP 1 machte dies insbesondere im Fach Mathematik auf der Mittelstufe deutlich, da in dieser Stufe die Aufgabenstellungen stark textlastig wären und somit für Kinder mit LRS ein zusätzliches Hindernis darstellten. LP 4 betonte, dass durch Leseschwierigkeiten Lücken im Lernprozess entstehen, da Inhalte übersprungen oder missverstanden wurden. Auch LP 5 unterstrich, dass die Schwierigkeiten beim Lesen von Anweisungen und Texten in sämtlichen Schulfächern zum Tragen kommen.

Kategoriensystem 3: Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit dem Schreiben

Im Bereich des Schreibens wurden von den Lehrpersonen vielfältige Schwierigkeiten bei Kindern mit LRS wahrgenommen, die sich sowohl auf die Rechtschreibung als auch auf die schriftsprachliche Ausdrucksfähigkeit auswirkten. Mehrere Lehrpersonen (LP 1, LP 4 und LP 5) beobachteten, dass Kinder mit LRS beim Schreiben häufig Buchstaben verwechseln, auslassen oder zusätzliche hinzufügen. LP 1 nannte konkret die Verwechslung der Buchstabenkombinationen b/d während LP 4 und LP 5 ebenfalls Auslassungen und Vertauschungen von Buchstaben sowie fehlerhafte lautgetreue Schreibweisen beschrieben. LP 4 hob hervor, dass selbst die lautgetreuen Schreibweisen teilweise falsch wären. LP 5 betonte, dass diese Schwierigkeiten im Verlauf der Schulzeit nicht abnähmen, sondern im Gegenteil mit zunehmenden Anforderungen in höheren Klassen sogar deutlicher hervortraten. LP 2, LP 3 und LP 4 erläuterten die Schwierigkeiten, welche die Kinder mit LRS hätten, um eigene Gedanken in schriftlicher Form auszudrücken. LP 2 schilderte, dass es den Kindern schwerfiel, Ideen in Textform zu bringen. LP 3 beschrieb zusätzlich, dass Probleme bei der Aussprache eigener Wörter auch im Schriftbild sichtbar wurden und die Wortbildung beeinträchtigten. LP 4 erzählte, dass selbst kurze schriftliche Antworten oft fehlerhaft wären, sodass Kinder Aufgaben besser mündlich lösten. Ein zentrales Hindernis stellte zudem das Abschreiben von Texten dar. LP 5 berichtete, dass das Abschreibergebnis ohne Aufsicht kaum lesbar wäre. Auch verwies sie auf ein besonders eindrückliches Beispiel, bei dem ein Kind mit LRS in keinem Fach eigenständig ein einziges Wort schreiben konnte. Dieses Kind korrigierte seine Fehler zusammen mit der Lehrperson. Weiter betonten mehrere Lehrpersonen die Bedeutung der Schreibkompetenz in allen Schulfächern. LP 1 wies darauf hin, dass Deutsch fächerübergreifend wäre und damit die Schreibfähigkeit im Unterricht unverzichtbar bliebe, auch wenn die Lesekompetenz von ihr als noch entscheidender eingeschätzt wurde. LP 4 unterstrich hierzu die Problematik, dass Kinder in sämtlichen Fächern Mühe hatten, Fragen schriftlich zu beantworten.

Kategoriensystem 3: Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit Fremdsprachen

Die Analyse dieser Kategorie zeigte, dass Kinder mit LRS gleichermassen Mühe beim Erlernen von Fremdsprachen aufwiesen. Diese Analyse basierte hauptsächlich auf den Aussagen der beiden Lehrpersonen (LP 2 und LP 4), welche zum Zeitpunkt der Durchführung des jeweiligen Interviews eine 6. Klasse unterrichteten, in welcher die Kinder bereits mit Fremdsprachen konfrontiert wurden. LP 2 beschrieb, dass sich die typischen Schwierigkeiten beim Schreiben von Texten auch im Englisch- und Französischunterricht deutlich zeigten. Insbesondere das korrekte Verschriften von Fremdwörtern stellte für betroffene Kinder eine grosse Hürde dar. LP 4 bestätigte diese Beobachtung, indem sie hervorhob, dass Kinder mit LRS beim Lesen von Aufgabenstellungen in Englisch ähnliche Probleme aufwiesen wie im Deutschunterricht. Das Verstehen dieser Aufgaben bereitete ihnen grosse Probleme. Dies führte zu Schwierigkeiten, den Lernanforderungen im Fremdsprachenunterricht nachzukommen. Darüber hinaus wurde von LP 2 betont, dass das Auswendiglernen von Fremdwörtern für Kinder mit LRS zwar grundsätzlich eine mögliche Lernstrategie darstellen würde, jedoch für sie mit enormen Anstrengungen und häufig auch mit Verzweiflung verbunden wäre.

Kategoriensystem 3: Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit dem Verhalten und dem Selbstbild

Durch die Analyse der Interviews konnte festgestellt werden, dass Kinder mit LRS deutlich unter psychosozialen Belastungen litten, welche sich negativ auf ihr Verhalten und ihr Selbstbild auswirkten. LP 1 und LP 2 berichteten, dass Kinder mit LRS häufig Vorlesesituationen oder andere Lernsituationen vermieden, um Blamagen oder negative Aufmerksamkeiten zu verhindern. LP 1 bekräftigte, dass die Kinder das eigene Defizit bewusst wahrnahmen, sich jedoch sozial in der Klasse integrieren möchten, ohne aufzufallen. Gemäss LP 2 empfanden die Kinder Scham und reagierten verzweifelt auf die eigenen Schwierigkeiten. LP 3 beschrieb, dass manche Kinder ihre LRS nicht anerkennen könnten und sich stattdessen als «überall super» wahrnahmen, was zu Verhaltensauffälligkeiten wie Ablenkung oder emotionalen Reaktionen, wie z. B. Weinen, führte. Die LP 3 beobachtete, dass ein verzerrtes Selbstbild die Akzeptanz von Schwächen und damit die konstruktive Auseinandersetzung mit Lernaufgaben erschwerte. LP 4 weist darauf hin, dass Kinder mit LRS ihre Überforderung oft mit auffälligem Verhalten überspielten. Nach LP 5 erlebten Kinder durch den ständigen Vergleich mit leistungsstärkeren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie durch wiederholte Korrekturen Frustration und entwickelten dadurch ein vermindertes Selbstwertgefühl. Nach der Ansicht von LP 5 stellte der beeinträchtigte Selbstwert oft eine grössere Belastung dar als die eigentlichen fachlichen Fehler.

Kategoriensystem 4: Unterstützungsangebote und Ressourcen

Die Auswertung dieser Kategorie zeigte, dass alle befragten Lehrpersonen einen Bedarf an zusätzlicher Unterstützung in Bezug auf personelle Ressourcen und/oder auf Materialien aussprechen. Häufig wurde die Einbindung der SHP, der Klassenassistenten oder der Teamteaching-Lehrperson erwähnt. LP 1 betonte die Relevanz der SHP sowohl bei Fragen zur Bewertung als auch während des Unterrichts. Ebenso wurde die Anwesenheit der SHP bei Elterngesprächen als hilfreich empfunden. LP 4 und LP 5 äusserten den Wunsch nach zusätzlichen Personen im Klassenzimmer, um die individuellen

Bedürfnisse der LRS-Kinder abdecken zu können. LP 4 sprach konkret von einer Klassenassistentenz, während LP 5 eine dauerhafte Begleitung im Unterricht, insbesondere beim Schreiben, als notwendig ansah. LP 2 verwies ebenfalls auf einen höheren Bedarf an Personal zur Unterstützung von Kindern mit speziellem Förderbedarf. Mehrere Lehrpersonen (LP 1, LP 2, LP 3 und LP 4) erwähnten den Bedarf an Unterrichts- und Fördermaterialien, welche speziell auf die Bedürfnisse der Kinder mit LRS zugeschnittenen wären. LP 1 nannte einen von der SHP erstellten «LesePASS», der differenzierte Aufgabenformate bot und sowohl die Kinder förderte als auch die Klassenlehrperson entlastete. Kleine Hilfsmittel, wie z. B. das «gemalte Männchen», welche beim Schreiben als Orientierungshilfen dienten, wurden von der LP 1 ebenfalls als nützlich beschrieben. LP 3 wünschte sich zusätzliche Arbeitsblätter oder Spiele, die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern mit LRS zugeschnitten wären. LP 4 wünschte sich darüber hinaus eine Lesehilfe, die den Kindern im Unterricht zur Verfügung gestellt werden könnte. LP 2 verwies auf den Bedarf einer Ideensammlung für spielerische Fördermöglichkeiten. Weiter wurde von LP 3 und LP 5 der Wunsch nach mehr Zeit, sowohl für die individuelle Betreuung der Kinder als auch für den Aufbau der Beziehungsebene, angesprochen. LP 3 betonte, dass zusätzliche Zeit erforderlich wäre, um Vertrauen aufzubauen und Kinder gezielt zu fördern. Gemäss LP 5 sollte den Kindern ein grösseres Zeitgefäss zur Verfügung gestellt werden, um den Förderunterricht oder eine LRS-Therapie während oder ausserhalb des regulären Unterrichts zu besuchen. LP 3 hob die Bedeutung von frühzeitiger Diagnostik hervor, etwa durch einen grundlegenden Test in der Klasse, um LRS-Kinder früh zu identifizieren und gezielt zu fördern. Eine Diagnose wurde von LP 3 als besonders sinnvoll betrachtet, wenn sie zu konkreten Förderlektionen führte. LP 1 und LP 5 betonten, dass Rücksichtnahme auf die Kinder mit LRS sowie die Anpassung von Aufgaben und Unterrichtsinhalten entscheidend für eine erfolgreiche Förderung wären.

Kategoriensystem 4: Informationsbedarf

In dieser Kategorie zeichnet sich ein hoher Bedarf an geeigneten Kommunikationsstrategien im Kontakt mit Eltern und Kindern ab. Sowohl LP 2 als auch LP 3 erzählten, dass es ihnen an Sicherheit fehlte, wie sie Eltern eine Diagnose oder den Verdacht auf LRS sachgerecht und zugleich sensibel vermitteln könnten. Dabei hob LP 2 insbesondere hervor, dass Eltern für eine häusliche Unterstützung gewonnen werden müssten. Währenddessen verwies LP 3 auf die Schwierigkeit, das Thema so anzusprechen, dass sowohl Eltern als auch das betroffene Kind die Problematik angemessen annehmen könnten.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt lag auf der frühzeitigen Erkennung von LRS sowie dem praktischen Vorgehen im Schulalltag. Es wurde eine Orientierung gewünscht, die Lehrpersonen von der ersten Beobachtung, über diagnostische Schritte bis hin zu Fördermöglichkeiten begleiten würde. Zusätzlich benannte LP 4 explizit das Bedürfnis nach konkreten Ideen und Merkblättern für die Förderung im Regelunterricht. LP 5 hob hervor, dass ein besseres Verständnis über die Entstehung von LRS notwendig wäre, um die Schwierigkeiten der betroffenen Kinder einzuordnen und pädagogische Entscheidungen fundierter treffen zu können.

Kategoriensystem 5: Wichtige Themen und Ergänzungen

Ein wiederkehrendes Thema war die Bedeutung zusätzlicher Unterstützung durch Fachpersonen. Gemäss LP 1 wären die Förderstunden der SHP für Kinder mit LRS besonders wertvoll, da Klassenlehrpersonen diese Kinder nicht in ausreichendem Mass zusätzlich fördern könnten. Auch LP 5 verwies auf

die Rolle der SHP, indem sie eine Standortbestimmung durch die SHP für betroffene Kinder als sinnvoll erachtete, selbst wenn keine formale Diagnose vorlag. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt lag auf der Bedeutung der Lesekompetenz. LP 1 hob hervor, dass Lesen für die schulische und alltägliche Partizipation entscheidend wäre und im Vergleich zur Schreibkompetenz ein stärkeres Gewicht haben sollte. Die Bedeutung von Vorlesen als Entlastung für Kinder mit LRS, sowohl im Unterricht als auch in Prüfungssituationen, wurde ebenfalls von LP 1 akzentuiert. LP 2 beschrieb, dass Kinder mit LRS durch die Struktur des Bildungssystems in ihrem Potenzial eingeschränkt wurden, da die Schwierigkeiten auch auf andere Fächer übergriffen. Gleichzeitig betonte sie, dass diese Kinder dennoch vielfältige praktische Kompetenzen erwerben und so positive Zukunftsaussichten haben könnten. In ähnlicher Weise bekräftigte LP 3 die Bedeutung, Schwächen nicht als Defizite, sondern als besondere Herausforderungen zu begreifen. Der Fokus müsste auf der Hervorhebung der Stärken der Kinder liegen. LP 5 machte auf die Relevanz des Übergangs in die Mittelstufe aufmerksam. Es wäre wichtig, dass die Lehrpersonen der Mittelstufe die bestehenden Probleme der Kinder berücksichtigten, um eine kontinuierliche Unterstützung sicherzustellen.

Kategoriensystem 5: Anregungen für Leitfadententwicklung

Als Anregung für den Leitfaden wurde der Wunsch nach konkreten, anwendbaren Hilfestellungen für den Unterrichtsalltag geäußert. So hob LP 1 die Bedeutung kleiner Visualisierungshilfen hervor und verwies auf das Beispiel eines von der SHP eingeführten Männchens mit einem «B» für Bauch, das den Kindern zur Orientierung bei der Schreibrichtung diene. Auch LP 4 nannte explizit das Bedürfnis nach Merkblättern oder Auflistungen möglicher Fördermöglichkeiten, die Lehrpersonen im Alltag unmittelbar einsetzen könnten. LP 2 und LP 3 regten an, Hinweise betreffend der Gesprächsführung mit den Eltern und den Kindern in den Leitfaden aufzunehmen. Darüber hinaus betonten LP 4 und LP 5 den Bedarf an strukturierten Informationen zur Diagnostik und Förderung. LP 4 hob hervor, dass insbesondere neue Lehrpersonen von klaren Hinweisen zu Ursachen, Früherkennung und zum Vorgehen bei Verdacht auf besondere Bedürfnisse profitieren würden. LP 5 verwies wiederum auf die Notwendigkeit, im Leitfaden konkrete Massnahmen zur Entlastung der betroffenen Kinder aufzuführen, bspw. durch das Streichen von Sätzen oder durch die Reduzierung des Textumfangs. Zudem forderte sie, dass Lehrpersonen im Leitfaden ausdrücklich darauf hingewiesen würden, die Erwartungen an Kinder mit LRS im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern anzupassen. Schliesslich wünschte LP 5 die Anmerkung, dass eine LRS-Diagnose sowie ein gewährter Nachteilsausgleich im Zeugnis keine Erwähnung finden würden. Damit wurde gewünscht, dass der Leitfaden nicht nur über pädagogische und methodische Unterstützungsmöglichkeiten informieren sollte, sondern auch über schulorganisatorische Fragen orientieren sollte.

Überprüfung Gütekriterien

Durch die methodische Verankerung der Analyse im Kategoriensystem und die transparente Dokumentation aller Auswertungsschritte konnte ein nach den Gütekriterien von Mayring (2022) und Malzew (2023) hoher Grad an Forschungstransparenz und methodischer Güte erreicht werden.

4.2 Interpretation der Ergebnisse

Der folgende Abschnitt verknüpft theoretische und wissenschaftliche Grundlagen zu LRS mit den praktischen Erfahrungen von Lehrpersonen. Die Lehrpersonen bestätigen die Theorie, welche im Kapitel 2 erläutert wird. Auf Basis der qualitativen Interviews werden Schlüsselthemen wie typische Schwierigkeiten betroffener Kinder, wirksame Unterstützungsstrategien sowie die Auswirkungen von LRS auf das Selbstbild und das schulische Lernen herausgearbeitet. Ziel dieses Kapitels ist es, jene Themenbereiche zu identifizieren, welche im Leitfaden aufgegriffen werden sollen, um Lehrpersonen eine wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Orientierung im Umgang mit von LRS betroffenen Kindern zu bieten.

Typische Schwierigkeiten von Kindern mit LRS

Lehrpersonen berichteten übereinstimmend von zentralen Schwierigkeiten betroffener Kinder im Bereich Lesen und Schreiben. Häufig genannt wurden ein langsames Lesenlernen, das Vertauschen oder Auslassen von Buchstaben sowie ein fehlerhaftes Schreiben (LP 1, LP 4 und LP 5). Diese Beobachtungen bestätigten sich in der Theorie.

Kinder mit LRS haben Schwierigkeiten sowohl bei der direkten Wiedererkennung von Wörtern und Wortbestandteilen als auch bei der regelhaften Erschliessung unbekannter Wörter über Buchstaben-Laut-Zuordnungen. Beides erfordert bei Betroffenen einen erhöhten kognitiven Aufwand, welcher zu einer verminderten Leseflüssigkeit und eingeschränktem Textverständnis führt (vgl. vorne Ziff. 2.3.2), (Klatte & Dingel, 2003).

Auch das fehlerhafte Schreiben wurde von Lehrpersonen deutlich benannt. Kinder liessen Buchstaben aus, verwechselten sie oder schrieben sie spiegelverkehrt (LP1, LP 2, LP 4 und LP 5).

Die Theorie beschreibt hierzu, dass Kinder mit LRS eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern machen und ihre Handschrift häufig undeutlich und schwer lesbar ist. Entscheidend ist nicht die Art, sondern die Häufigkeit der Fehler (vgl. vorne Ziff. 2.3.2), (Klatte & Dingel, 2003; Warnke, 2001). Aufgrund seiner hohen Relevanz wird dieses Thema im Leitfaden berücksichtigt.

Buchstabenverwechslungen

Mehrere Lehrpersonen (LP 1 und LP 5) beobachteten spezifische Buchstabenverwechslungen von ähnlich klingenden Lauten, insbesondere von b/d.

Die Theorie besagt dazu, dass unsicher abgespeicherte Graphem-Phonem-Verbindungen den Lesenerwerb erheblich erschweren und zu typischen Verwechslungen führen (vgl., vorne Ziff. 2.2.3), (Küspert, 2025a). Gleichzeitig ist zu beachten, dass das Schreiben spiegelverkehrter Buchstaben, wie z. B. b/d oder p/q, in den ersten Schuljahren entwicklungsbedingt normal sein kann. Sie hängen mit einer noch nicht ausgereiften Raum-Lage-Wahrnehmung zusammen und sind bis etwa zum 9. Lebensjahr häufig vorübergehend (vgl. vorne Ziff. 2.4), (Diaz Meyer et al., 2020; Kollwijn-von Herz, 2015). Lehrpersonen, die solche Verwechslungen als eindeutiges Symptom einer LRS deuten, handeln zu voreilig. Die Dauerhaftigkeit und die Ursache der Schwierigkeiten sind entscheidend. (vgl. vorne Ziff. 2.4), (Klicpera et al., 2020).

Die folgende Abbildung könnte für manche Kinder eine Hilfe sein, die Buchstaben b/d phonologisch zu unterscheiden. Dabei wird mit dem Buchstaben B ein Männchen gezeichnet, welches einen grossen Bauch hat. So können sich die Kinder daran orientieren, dass der Buchstabe, welcher beim Wort B gehört wird, ein B und nicht ein D ist. Es kann der phonologischen Abgrenzung hilfreich sein. Angesichts der zentralen Relevanz wird das Thema explizit im Leitfaden aufgegriffen.

Abbildung 6: B wie Bauch

Selbstwert und Selbstbild

Einige Lehrpersonen berichteten, dass Kinder mit LRS-Scham, Vermeidung oder Verzweiflung im Zusammenhang mit Lesen und Schreiben zeigten (LP 1, LP 2 und LP 3). Auch psychosoziale Belastungen wie geringes Selbstwertgefühl, Angst, Frustration und auffälliges Verhalten wurden genannt (LP 3, LP 4 und LP 5).

Diese Praxisbeobachtungen sind mit der Theorie deckungsgleich. LRS geht häufig mit psychischen Begleiterscheinungen wie Lernunlust, depressiven Verstimmungen, geringem Selbstwertgefühl, Schulangst oder aggressivem Verhalten einher (vgl. vorne Ziff. 2.5), (Klatte & Dingel, 2003). Lehrpersonen, welche das Thema Selbstwert als zentrale Herausforderung beschreiben (z. B.: LP 5: «Das Thema Selbstwert ist das grössere Problem als die Fehler»), werden von der Theorie gestützt. Das LRS-Eisbergmodell verdeutlicht, dass die sichtbaren Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nur die Spitze darstellen, während die unsichtbaren Faktoren wie Angst, Frustration und Selbstwertprobleme oft schwerer wiegen (vgl. vorne Ziff. 2.5), (Butcher, 2021; Büchner et al., 2022). Zudem zeigt die Theorie, dass das Fördern von Selbstwirksamkeit entscheidend ist. Lob soll auf Anstrengung und Fortschritt bezogen werden, nicht auf stabile Eigenschaften. Ein «Growth Mindset» stärkt Motivation und Frustrationstoleranz, während personenbezogenes Lob zu Leistungsangst führen kann. Diese Empfehlungen bieten eine Grundlage, um die von Lehrpersonen gewünschte positive bzw. wertschätzende Fehlerkultur zu etablieren (vgl. vorne Ziff. 2.5), (Dweck, 2017; Mann et al., 2020).

Es kann didaktisch sinnvoll sein, das Thema im Klassenverband aufzugreifen, um gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Ein geeignetes Medium hierfür stellt das Bilderbuch «Wenn die Ziege schwimmen lernt» von Moost (2004) dar. Ergänzend kann eine Abbildung, welche in Anlehnung an Froehle (2016) erstellt wurde, eingesetzt werden, die den Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit veranschaulicht. Dadurch lässt sich mit den SuS erarbeiten, dass eine identische, bzw. eine gleiche Behandlung aller Kinder nicht zwangsläufig zu rechtem Handeln führt. In diesem Zusammenhang können zudem unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern

Abbildung 7: Gleichheit und Gerechtigkeit

aufgegriffen und das Thema der Vielfalt sowie des Andersseins diskutiert werden. Die besondere Bedeutung dieses Aspekts rechtfertigt seine Aufnahme in den Leitfaden.

Früherkennung von LRS

Eine Lehrperson berichtete, dass es schwierig wäre, LRS frühzeitig zu erkennen (LP 4). Andere beobachteten frühe Anzeichen wie langsames Lesenlernen oder Buchstabenverwechslungen (LP 1 und LP 5).

Die Theorie bestätigt, dass Defizite in der phonologischen Bewusstheit bereits sehr früh ein zentrales Warnsignal darstellen. Zudem zeigt die Theorie, dass Schwierigkeiten beim Synthetisieren von Lauten, wie dies auch von LP 3 berichtet wird, den Leseerwerb erheblich beeinträchtigen können und wichtige Früherkennungsmerkmale sind (vgl. vorne Ziff. 2.2.3), (Küspert, 2025a). Zugleich wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Buchstabenverwechslungen in den ersten Schuljahren entwicklungsbedingt auftreten können und nicht automatisch auf LRS hinweisen (vgl. vorne Ziff. 2.4), (Diaz Meyer et al., 2020; Kollwijn-von Herz, 2015). Hier bietet die Theorie eine wichtige Differenzierung, welche Unsicherheiten von Lehrpersonen aufgreift. Das hohe Interesse der Lehrpersonen an dieser Thematik erfordert ihre Behandlung im Leitfaden.

Diagnostik

Lehrpersonen schilderten, dass eine SPD-Abklärung für einen Nachteilsausgleich wichtig ist (LP 1), betonten aber auch ihre Unsicherheit im Umgang mit Diagnoseverfahren (LP 3 und LP 4).

Die Theorie erläutert hierzu, dass eine eindeutige Diagnose in der Regel erst nach Ende der zweiten Klasse gestellt wird, wenn der Schriftspracherwerb weit genug fortgeschritten ist (vgl. vorne Ziff. 2.3.3), (Lernpraxis Zürich, 2025). Medizinische Diagnosen dürfen nur durch spezifische Fachstellen erfolgen. Sie umfassen Intelligenztests, Lese- und Rechtschreibtests sowie Beratungsgespräche. In medizinischen Testverfahren müssen für die Diagnose LRS die Ergebnisse im sprachlichen Bereich sowohl unter dem altersgemässen Durchschnitt als auch unter dem durch den IQ erwartbaren Niveau liegen (vgl. vorne Ziff. 2.3.1), (Klatte & Dingel, 2003). Damit ein Nachteilsausgleich für ein Kind gesprochen wird, wird eine medizinische Diagnose vorausgesetzt. Der Nachteilsausgleich hat jedoch ausschliesslich Auswirkungen auf Prüfungssituationen und findet keine Erwähnung im Zeugnis (Kummer, 2025). Die pädagogische Diagnostik hingegen wird z. B. von einer SHP durchgeführt und fokussiert sich ausschliesslich auf die sprachlichen Kompetenzen. Um die aktuelle Leistung im Lesen und Schreiben zu erfassen, kommen in der pädagogischen Diagnostik standardisierte Tests wie der SLRT-II oder ZLT-II zum Einsatz (vgl. vorne Ziff. 2.3.3), (Büchner et al., 2021; Klicpera et al., 2020). Da dieser Aspekt die befragten Lehrpersonen äusserst beschäftigt, findet er Eingang in den Leitfaden.

Ursachen von LRS

Einige Lehrpersonen äusserten den Wunsch nach mehr Informationen über die Ursachen von LRS (LP4 und LP 5).

Dieses Thema wird aufgrund des Wunsches dieser Lehrpersonen im Leitfaden thematisiert. Die Theorie beschreibt ein komplexes Zusammenspiel von genetischen, neurobiologischen, kognitiven und sozialen Faktoren. Eine genetische Prädisposition gilt als zentral (vgl. vorne Ziff. 2.4), (Schulte-Körne et al., 2006; Steinbrink & Lachmann, 2014). Daneben sind Defizite in der phonologischen Bewusstheit und im

Arbeitsgedächtnis Hauptursachen (vgl. vorne Ziff. 2.4), (Snowling & Hulme, 2007; Klicpera et al., 2020). Auch soziale Faktoren spielen eine Rolle. Kinder aus bildungsfernen Familien oder ohne regelmässigen Zugang zu Büchern haben ein erhöhtes Risiko, jedoch auch exzessiver Fernsehkonsum kann negative Auswirkungen haben (vgl. vorne Ziff. 2.4), (Klicpera et al., 2020). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass LRS auf einem komplexen Zusammenspiel genetischer, kognitiver und sozialer Einflussfaktoren beruht. Durch frühzeitige Erkennung und eine angemessene, gezielte Förderung können individuelle Schwächen jedoch in Teilen kompensiert werden (vgl. vorne Ziff. 2.5), (Klicpera et al., 2020).

Geeignete Lehrmittel und Förderprogramme

Die Lehrpersonen nannten verschiedene Strategien zur Förderung von Kindern mit LRS. Darunter wurden Differenzierungen im Unterricht, längere Prüfungszeiten, das Vorlesen von Aufgaben, Lautlesen, Teamteaching, Leseplätze oder die Zusammenarbeit mit der SHP genannt (LP 1–5).

Diese Massnahmen werden durch die Theorie bestätigt, welche betont, dass Individualisierung und passgenaue Förderung zentrale Erfolgsfaktoren sind (vgl. vorne Ziff. 2.6.1), (Klicpera et al., 2020). Die zentrale Stellung dieses Aspekts macht seine Berücksichtigung im Leitfaden notwendig. In den Interviews zeigt sich der Wunsch nach Informationen bez. geeigneter Lehrmittel und Förderprogrammen. Folgende evidenzbasierte Programme, welche auch im Leitfaden genannt werden, sind wissenschaftlich fundiert.

- **Würzburger Trainingsprogramm «Hören, Lauschen, Lernen»:** stärkt die phonologische Bewusstheit im Vorschulalter (vgl. vorne Ziff. 2.6.2), (Küspert & Schneider, 2018)
- **Merkspielpuzzle 2:** silbenorientierte Förderung (vgl. vorne Ziff. 2.6.2), (Heymann, 2016)
- **Flüssig lesen lernen mit Speedy:** silbenweises Lesen von realen und fiktiven Wörtern (vgl. vorne Ziff. 2.6.2), (Röber & Lehker, 2019)
- **Lautes Vorlesen:** Das Vielleseverfahren im Sinn von selbstständigem und stillem Lesen führt bei schwächeren Lesekompetenzen hingegen kaum zu einer Steigerung der Leseflüssigkeit. Scheerer-Neumann (2023) erachtet eine Lautleseübungssituation als notwendig, in der SuS sofortige Rückmeldungen und direkte Unterstützung erhalten. Demzufolge soll Kindern mit LRS möglichst häufig ein geeigneter Rahmen zur Verfügung gestellt werden, indem sie das laute Vorlesen unter direkter Rückmeldung üben können. Küspert (2018) weist darauf hin, dass die Förderung des genauen Lesens am ehesten durch das laute Vorlesen gelingt. Bemühen sich die Kinder zu früh um schnelleres Lesen, ohne über eine ausreichende Genauigkeit zu verfügen, geht dies unweigerlich zu Lasten des genauen Lesens und damit auch zu Lasten des Leseverständnisses, da die Bedeutung von ungenau gelesenen Wörtern erraten werden muss (vgl. vorne Ziff. 2.2.3 und Ziff. 2.6.2), (Küspert, 2018, 2025a).
- **Lesen-Tandems:** In diesem Modell bilden ein besser lesendes Kind (als «Trainer») und ein schwächer lesendes Kind (als «Sportler») ein Tandem. Sie lesen denselben Text wiederholt laut und synchron. Der Trainer dient dabei als Vorbild für Lesegeschwindigkeit und -betonung. Diese Methode kombiniert das wiederholte laute Lesen von Textabschnitten und die Vorbildfunktion eines stärkeren Lesers, um die Lesefähigkeit zu verbessern (Nix et al., 2007). Laut Scheerer-Neumann (2023) hat sich dieses Lautlesekonzept zur Förderung der Leseflüssigkeit

bewährt, da lautes, synchrones Lesen in Paaren nachweislich die Leseflüssigkeit und Motivation steigert (vgl. vorne Ziff. 2.6.2).

- **Karibu-Fibel:** lautgetreu aufgebaut nach Reuter-Liehr (2020), besonders für Kinder mit LRS geeignet (vgl. vorne Ziff. 2.6.3), (Küspert, 2025b)
- **Marburger Rechtschreibtraining:** ein regelgeleitetes und strategiebasiertes Förderprogramm, das durch die Vermittlung einfacher orthographischer Regeln sowie die wiederholte Anwendung eines gezielten Lernwortschatzes den Aufbau rechtschreibbezogener Kompetenzen unterstützt (vgl. vorne Ziff. 2.6.2 und Ziff. 2.6.3), (Schulte-Körne & Mathwig, 2023; Klicpera et al., 2020)
- **Lautarium:** computerbasiertes Training von Phonemwahrnehmung und Graphem-Phonem-Zuordnung, besondere Wirksamkeit bei Erstklässlern nachgewiesen (vgl. vorne Ziff. 2.6.3), (Klatte et al., 2016)
- **PHONIT:** Verknüpfung der phonologischen Bewusstheit mit orthographischen Kompetenzen (vgl. vorne Ziff. 2.6.3), (Stock, 2016)

Zusammenarbeit mit den Eltern und häusliches Üben

Ein wiederkehrendes Thema der befragten Lehrpersonen war die Zusammenarbeit mit Eltern (LP 2 und LP 5).

Da es sich hierbei um eine Schlüsselfrage der Lehrpersonen handelt, wird sie im Leitfaden behandelt. Theorie und Praxis stimmen darin überein, dass ein unterstützendes, harmonisches familiäres Umfeld entscheidend für die Entwicklung von Kindern mit LRS ist. Eltern sollen verstehen, dass LRS nicht auf mangelnde Intelligenz oder Anstrengung zurückzuführen ist (vgl. vorne Ziff. 2.3.3), (Hasselhorn et al., 2000). Eltern können mit den Kindern kurze, regelmässige Übungsphasen einlegen. Gemeinsames Lesen und Lob für Fortschritte sind wirksamer als Druck oder Drill, die kontraproduktiv wirken (vgl. vorne Ziff. 2.6.1), (Klicpera et al., 2020). Eine einfühlsame Elternberatung trägt wesentlich zur Aufklärung und Entlastung bei (Steinbrink & Lachmann, 2014). Als praxisorientierte Unterstützung für Elterngespräche, sowohl mit als auch ohne das Kind, eignet sich der Tischaufsteller «Legasthenie und Dyskalkulie» von Griepenburg, Schuchardt und Mähler (2024), (vgl. vorne Ziff. 2.3.3).

Schwierigkeiten beim Erwerb von Fremdsprachen

LP 2 und LP 4 weisen darauf hin, dass Kindern mit LRS der Erwerb von Fremdsprachen besondere Schwierigkeiten bereitet. Da dieser Aspekt den thematischen Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde und nicht ihrem primären Fokus entspricht, wird er im Leitfaden nicht weiter vertieft. Für eine vertiefte Auseinandersetzung sei jedoch auf die einschlägige Fachliteratur zu diesem Themenbereich verwiesen.

5 Produkt

Im Folgenden wird das Produkt in Gestalt eines Leitfadens mit dem Titel: «Leitfaden für Lehrpersonen zu LRS» präsentiert. Für die Druckfassung empfiehlt es sich, die folgenden zwölf Seiten doppelseitig auszudrucken.

Leitfaden für Lehrpersonen zu LRS

von Andrea Schönenberger

Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) stellen sowohl für betroffene Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar. Durchschnittlich 12 von 100 Kindern sind von einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung betroffen (Griepenburg et al., 2024), was nicht nur ihre schulische, sondern häufig auch ihre emotionale Entwicklung beeinträchtigt. Ziel des Leitfadens ist es, Lehrpersonen bei der Förderung von Kindern mit LRS zu unterstützen, insbesondere dann, wenn keine zusätzliche personelle Unterstützung durch Klassenassistenten oder schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) zur Verfügung steht. Im Leitfaden inbegriffen sind praxisorientierte Anregungen, die sich in der gesamten Klasse umsetzen lassen, wobei einzelne Förderideen auch in spezifischen Förderarrangements Anwendung finden können. Unter Kindern mit LRS werden dabei alle Kinder verstanden, welche Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aufweisen, unabhängig von einer Diagnose. Der Leitfaden richtet sich an Lehrpersonen im Regelunterricht.¹

Ursachen

Die Ursachen einer LRS können biologischer, kognitiver sowie sozialer Natur sein. Individuelle Lernvoraussetzungen, familiäre Unterstützung und schulische Rahmenbedingungen stehen in einem engen Zusammenhang und in Wechselwirkung zueinander (Klicpera et al., 2020).

Genetische Grundlagen

Die genetische Komponente stellt einen zentralen Risikofaktor für die Entwicklung einer LRS dar. Studien weisen auf eine Erbllichkeit von 50 bis 60 Prozent für die Leseschwierigkeit und 60 bis 70 Prozent für die Rechtschreibschwierigkeit hin (Schulte-Körne et al., 2006). Demnach basiert LRS auf angeborenen Veranlagungen, die bestimmte Bereiche im Gehirn und die Art, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, beeinflussen. (Klatte & Dingel, 2003; Steinbrink & Lachmann, 2014). Familiäre Häufungen von LRS bestätigen diesen Befund. Daher wird in der Diagnostik empfohlen, gezielt nach weiteren Fällen von LRS im familiären Umfeld zu fragen, da die frühzeitige Identifikation von Risikokindern eine rechtzeitige und gezielte Förderung ermöglicht (Klicpera et al., 2020).

Neurobiologische und kognitive Grundlagen

Lesen und Schreiben sind komplexe kognitive Prozesse, die eine enge Zusammenarbeit zwischen visueller, auditiver und motorischer Verarbeitung erfordern (Steinbrink & Lachmann, 2014). Schwierigkeiten bei der Analyse und Darstellung sprachlicher Laute gelten als zentrale Ursache von LRS

¹ Im Rahmen der Masterarbeit «Grundlagen für Lehrpersonen über Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten» wurde dieser Leitfaden für den Umgang mit Kindern mit LRS im Regelunterricht entwickelt. Für vertiefende Einblicke in die Thematik kann die vollständige Masterarbeit herangezogen werden.

(Snowling & Hulme, 2007; Wagner & Hogben, 1987). Viele Kinder mit LRS haben Defizite in der phonologischen Bewusstheit, das heisst, sie tun sich schwer damit, Laute in Wörtern zu erkennen und zu unterscheiden (Steinbrink & Lachmann, 2014). Diese Probleme stehen häufig in engem Zusammenhang mit Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis, insbesondere bei der kurzfristigen Speicherung und Verarbeitung von gehörten Wörtern oder Pseudowörtern. Eine geringe Benennungsgeschwindigkeit, also wie schnell ein Kind bekannte Symbole oder Wörter benennen kann, ist ein weiterer Prädiktor für spätere Leseprobleme. Auch neuropsychologische und anatomische Besonderheiten tragen zur Entstehung von LRS bei. Studien zeigen, dass bei manchen Betroffenen bestimmte Hirnregionen strukturell oder funktional abweichend entwickelt sind (Klicpera et al., 2020).

Soziale Einflussfaktoren

Kinder aus sozioökonomisch schwachen oder bildungsfernen Familien weisen ein erhöhtes Risiko für LRS auf. Wichtige Einflussfaktoren sind unter anderem das Familieneinkommen, das Bildungsniveau der Kindsmutter, die Anzahl der Geschwister sowie die Qualität der Wohn- und Lernbedingungen. Besonders der regelmässige Zugang zu Büchern und das gemeinsame Vorlesen tragen wesentlich zum Schriftspracherwerb bei. Auch Freizeitaktivitäten wie das Lesen ausserhalb der Schule sind bedeutsam. Kinder, welche wenig lesen, zeigen geringere Fortschritte in der Leseentwicklung (Klicpera et al., 2020).

Sprachliche Entwicklung im Vorschulalter

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die sprachliche Entwicklung im Vorschulalter. Kinder, die nur über einen kleinen Wortschatz verfügen oder Schwierigkeiten mit der Grammatik haben, sind stärker gefährdet, später eine LRS zu entwickeln. Dabei beeinflussen sich Sprachentwicklung und Schriftspracherwerb gegenseitig. Schwächen beim Lesen und Schreiben können wiederum die weitere Sprachentwicklung hemmen (Klicpera et al., 2020).

Diagnostik

Die Diagnose LRS wird in der Regel erst ab Ende der zweiten Klasse gestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schriftspracherwerb so weit fortgeschritten, dass Entwicklungsverzögerungen von einer LRS unterschieden werden können (Lernpraxis Zürich, 2025). Eine medizinische Diagnose darf nur von bestimmten Fachstellen durchgeführt werden, bspw. vom Schulpsychologischen Dienst (Verband Dyslexie Schweiz, 2025). Eine solche Abklärung umfasst in der Regel ein Vorgespräch, eine Untersuchung des Kindes mit Intelligenzdiagnostik, Lese- und Rechtschreibtests sowie gegebenenfalls weitere Verfahren. Abschliessend wird ein Auswertungs- und Beratungsgespräch mit den Eltern durchgeführt. Der genaue Ablauf und die verwendeten Testverfahren können sich je nach Beratungsstelle unterscheiden. Für einen Nachteilsausgleich ist eine medizinische Diagnose notwendig. Der Nachteilsausgleich findet ausschliesslich in Prüfungssituationen Anwendung (Kummer, 2025).

Neben der medizinischen Diagnostik kann auch die pädagogische Diagnostik zur Anwendung kommen. Eine SHP kann standardisierte Testverfahren einsetzen, um die schriftsprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu erfassen. Ziel ist es, den aktuellen Entwicklungsstand im Lesen und Schreiben zu bestimmen und darauf aufbauend gezielte Fördermassnahmen abzuleiten (Büchner et al., 2021). Im Unterschied zur medizinischen Diagnostik wird in der pädagogischen Diagnostik kein

Intelligenztest herangezogen. Stattdessen konzentrieren sich die eingesetzten Verfahren ausschliesslich auf die Leistungen im Lesen und Schreiben. Dazu gehören bspw. der Salzburger Lese- und Rechtschreibtest «SLRT-II» (Moll & Landerl, 2014), der Zürcher Lesetest 2 «ZLT-II» (Petermann & Daseking, 2019) oder der «ELFE II» Leseverständnistest (Lenhard et al., 2017). Die Ergebnisse werden mit alters- und klassenspezifischen Normwerten verglichen (Klicpera et al., 2020). Auf diese Weise können Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten frühzeitig erkannt und passende Fördermassnahmen eingeleitet werden.

Typische Merkmale von LRS

Typischerweise fällt es betroffenen Kindern beim Lesen schwer, Wörter und Wortbestandteile direkt und schnell wiederzuerkennen. Zudem bestehen Schwierigkeiten beim Erschliessen unbekannter Wörter durch die regelhafte Zuordnung von Buchstaben und Lauten. Diese Prozesse erfordern daher bei Kindern mit LRS einen deutlich erhöhten kognitiven Aufwand, was wiederum zu einer verminderten Leseflüssigkeit führt. Das Textverständnis ist eingeschränkt, dadurch können gelesene Inhalte nur schwer zusammengefasst oder in grössere Zusammenhänge eingeordnet werden. Diese Beeinträchtigungen wirken sich auf das Lernen in zahlreichen schulischen Fächern aus (Klatte & Dingel, 2003).

Beim Schreiben produzieren Kinder mit LRS deutlich mehr Rechtschreibfehler als andere Kinder, wobei sich die Fehlerarten nicht grundlegend unterscheiden. Das entscheidende Merkmal ist die Häufigkeit der Fehler. Überdies ist die Handschrift betroffener Kinder oftmals undeutlich und schwer lesbar (Klatte & Dingel, 2003). LRS kann nicht auf einzelne Fehlerformen reduziert werden, sondern stellt eine allgemeine und anhaltende Beeinträchtigung der schriftsprachlichen Kompetenzen dar (Warnke, 2001).

Phonologische Bewusstheit und Phonem-Graphem-Zuordnung

Defizite in der phonologischen Bewusstheit können den weiteren Leseerwerb erheblich beeinträchtigen. Schwierigkeiten im Synthetisieren von Lauten, also beim Zusammenziehen von Einzellauten zu einem Wort, treten häufig bereits früh auf und gelten als wichtige Warnsignale für eine mögliche LRS (Küspert, 2018, 2025a). Eine zentrale Herausforderung im Schriftspracherwerb von Kindern mit LRS betrifft die Phonem-Graphem-Zuordnung, also die Fähigkeit, gesprochene Laute (Phoneme) den entsprechenden Buchstaben oder Buchstabenkombinationen (Graphemen) korrekt zuzuordnen. Diese Kompetenz gilt als grundlegende Voraussetzung für das Lesen- und Schreibenlernen und ist somit das Fundament des Schriftspracherwerbs (Küspert, 2018, 2025a). Typische Fehler, die im Zuge der LRS auftreten, sind bspw. das Vertauschen von Laut-Buchstaben-Zuordnungen wie b/d oder m/n. Solche Unsicherheiten sind Ausdruck einer noch nicht hinreichend automatisierten Graphem-Phonem-Korrespondenz, sodass Kinder beim Hören des Lautes B den Buchstaben D verschriftlichen (Küspert, 2018, 2025a).

Die Verwechslung von spiegelähnlichen Buchstaben ist jedoch nicht zwangsläufig ein Zeichen einer LRS. Spiegelverkehrte Schriften, wie sie sich zum Beispiel in der Verwechslung von b/d oder p/q zeigen, sind in den ersten Schuljahren ein normaler Entwicklungsschritt (Diaz Meyer et al., 2020). Dies hängt damit zusammen, dass die Raum-Lage-Wahrnehmung erst etwa im neunten Lebensjahr vollständig ausgereift ist. Entsprechend sind spiegelverkehrte Verschriftungen nicht automatisch als Symptom einer LRS zu interpretieren (Kollewijn-von Herz, 2015). Es gilt zu unterscheiden, ob ein Kind das Schriftbild

spiegelt (visuell-räumlich) oder eine Fehlzuordnung auf der Lautebene (Graphem-Phonem-Korrespondenz) vornimmt. Diese Unterscheidung kann wie folgt vorgenommen werden:

Praktische Anleitung:

Das Kind soll die Wörter Delfin und Badewanne aufschreiben.

In der nachfolgenden Aufzählung wird erläutert, wie mögliche Fehler gedeutet werden können:

Tabelle 1: Anleitung für die Praxis

Babewanne	→ Kind hört aber Buchstabe «d»	→ Raum-Lage-Wahrnehmung
dadewanne	→ Kind hört aber Buchstabe «b»	→ Raum-Lage-Wahrnehmung
belfin	→ Kind hört aber Buchstabe «d»	→ Raum-Lage-Wahrnehmung
Belfin	→ Grossbuchstabe deutet darauf hin, dass Kind Buchstabe «d» nicht hört	→ Graphem-Phonem-Korrespondenz
Pelfin	→ Grossbuchstabe deutet darauf hin, dass Kind Buchstabe «d» nicht hört	→ Graphem-Phonem-Korrespondenz
Dadewanne	→ Grossbuchstabe deutet darauf hin, dass Kind Buchstabe «b» nicht hört	→ Graphem-Phonem-Korrespondenz
Padewanne	→ Grossbuchstabe deutet darauf hin, dass Kind Buchstabe «b» nicht hört	→ Graphem-Phonem-Korrespondenz

Die folgende Abbildung stellt eine unterstützende Methode dar, um Kindern die Unterscheidung der Buchstaben B und D zu erleichtern. Der Buchstabe B wird dabei als Männchen mit einem grossen Bauch visualisiert. Durch diese bildhafte Darstellung können sich Kinder orientieren und merken, dass der Buchstabe B als Anlaut im Wort «Bauch» zu hören ist. Bei Unsicherheiten kann sich das Kind die Frage stellen: «Ist es ein B wie Bauch oder D wie Dachs?». Dieses Verfahren kann die phonologische Abgrenzung unterstützen und bietet eine anschauliche Verknüpfung zwischen Laut- und Buchstabenerkennung. Eine Kopiervorlage ist im Leitfaden auf Seite 8 vorzufinden.

*Abbildung 1:
B wie Bauch*

Psychische Begleiterscheinungen

Kinder mit LRS zeigen nebst Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben häufig auch psychische Begleiterscheinungen. Dazu zählen eine verringerte Lernmotivation, depressive Verstimmungen, ein geringes Selbstwertgefühl sowie Schulangst. Die psychischen Begleiterscheinungen können sich teilweise auch in körperlichen Symptomen äussern können. Ebenso treten oftmals eine niedrige Frustrationstoleranz, auffälliges oder aggressives Verhalten sowie die Vermeidung von Leistungsanforderungen auf (Klatte & Dingel, 2003). Die Förderung der Selbstwirksamkeit ist bei Kindern mit LRS von besonders hoher Bedeutung. Entscheidend ist dabei, dass Lob und Rückmeldungen auf die Anstrengung, den Strategieinsatz sowie auf individuelle Fortschritte bezogen werden. Personenbezogenes Lob, das sich auf stabile Eigenschaften wie Intelligenz bezieht, z. B. «Du bist klug.», kann hingegen Leistungsangst begünstigen und die Entwicklung eines sogenannten «Fixed Mindset» fördern, also die Überzeugung,

dass Fähigkeiten angeboren und unveränderlich sind (Dweck, 2017). Demgegenüber unterstützt ein «Growth Mindset», welches Fähigkeiten als entwickelbar betrachtet, die Frustrationstoleranz, die Lernmotivation und die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen. Um diese Haltung zu unterstützen, sollten Eltern und Lehrpersonen realistische, erreichbare Ziele formulieren, individuelle Fortschritte sichtbar machen und anerkennen sowie eine positive, wertschätzende Fehlerkultur im Lernprozess etablieren (Mann et al., 2020).

Das sogenannte LRS-Eisbergmodell veranschaulicht in diesem Zusammenhang, dass die sichtbaren Schwierigkeiten, wie Rechtschreibfehler oder Leseschwierigkeiten, lediglich die «Spitze des Eisbergs» darstellen. Unter der Oberfläche verbergen sich tiefgreifendere, oft unsichtbare Faktoren wie Angst, Frustration, Konzentrationsprobleme und ein geringes Selbstwertgefühl (Butcher, 2021). In Anlehnung an Dr. Büchner et al. (2022) wurde diese Darstellung erstellt, welche die Problematik aufzeigt. Die psychosozialen Aspekte prägen das Selbstbild der Kinder wesentlich, bleiben im schulischen Alltag jedoch häufig unbemerkt. Ein ganzheitlicher Blick, der sowohl die fachliche als auch die emotionale Ebene berücksichtigt, ist unabdingbar.

Abbildung 2: LRS-Eisbergmodell

Darüber hinaus kann es didaktisch sinnvoll sein, das Thema im Klassenverband zu thematisieren, um gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Dazu eignet sich das Bilderbuch «Wenn die Ziege schwimmen lernt» von Moost (2004) hervorragend. Es veranschaulicht, dass Kinder unterschiedliche Stärken und Lernvoraussetzungen mitbringen. Ergänzend kann folgende Abbildung, welche in Anlehnung an Froehle (2016) erstellt wurde, eingesetzt werden, welche den Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit visualisiert. Diese Abbildung ist auf Seite 9 als Kopiervorlage vorzufinden. Dadurch lässt sich mit den Kindern erarbeiten, dass eine gleiche Behandlung nicht zwangsläufig zu rechtem Handeln führt. In diesem Zusammenhang können auch individuelle Bedürfnisse thematisiert und das Bewusstsein für Vielfalt und Anderssein gestärkt werden.

Abbildung 3: Gleichheit und Gerechtigkeit

Geeignete Lehrmittel und Förderprogramme

Da Kinder mit LRS langsamer lesen, profitieren sie, wenn ihnen im Rahmen eines Nachteilsausgleichs bspw. in Prüfungssituation mehr Zeit gelassen wird oder wenn Aufgaben vorgelesen werden. Das Schreiben erfordert einen höheren kognitiven Aufwand. Aufgrund dessen fokussiert sich die Förderung nach Küspert (2025b) auf die Lesekompetenz des Kindes und nicht auf dessen Schreibkompetenz. Nachfolgend werden verschiedene Lehrmittel oder Förderprogramme aufgezählt, welche im Klassenverband Anwendung finden können.

- **Lautes und wiederholtes Vorlesen:** Das Vielleseverfahren im Sinn von selbstständigem und stillem Lesen führt bei schwächeren Lesekompetenzen kaum zu einer Steigerung der Leseflüssigkeit. Scheerer-Neumann (2023) erachtet eine Lautleseübungssituation als notwendig, in der von LRS betroffene Kinder sofortige Rückmeldungen und direkte Unterstützung erhalten. Laut Levy et al. (1997) führt bei leseschwachen Kindern das häufige wiederholte Lesen derselben Texte zu einer Steigerung der Lesegeschwindigkeit. Küspert (2018) weist darauf hin, dass auch die Förderung des genauen Lesens am ehesten durch das laute Vorlesen gelingt. Bemühen sich die Kinder zu früh um schnelleres Lesen, ohne über eine ausreichende Genauigkeit zu verfügen, geht dies unweigerlich zu Lasten des genauen Lesens und damit auch des Leseverständnisses, da die Bedeutung von ungenau gelesenen Wörtern erraten werden muss (Küspert, 2018, 2025a).
- **Lesе-Tandems:** In diesem Modell bilden ein besser lesendes Kind (als «Trainer») und ein schwächer lesendes Kind (als «Sportler») ein Tandem. Sie lesen denselben Text wiederholt laut und synchron. Der Trainer dient dabei als Vorbild für Lesegeschwindigkeit und -betonung. Diese Methode kombiniert das wiederholte laute Lesen von Textabschnitten und die Vorbildfunktion eines stärkeren Lesers, um die Lesefähigkeit zu verbessern (Nix et al., 2007). Laut Scheerer-Neumann (2023) hat sich dieses Lautlesekonzept zur Förderung der Leseflüssigkeit bewährt, da lautes, synchrones Lesen in Paaren nachweislich die Leseflüssigkeit und ebenso die Motivation steigert.
- **Merkspielpuzzle 2:** silbenorientierte Förderung (Heymann, 2016)
- **Flüssig lesen lernen mit Speedy:** silbenweises Lesen von realen und fiktiven Wörtern (Röber & Lehker, 2019)
- **Würzburger Trainingsprogramm «Hören, Lauschen, Lernen»:** stärkt die phonologische Bewusstheit im Vorschulalter (Küspert & Schneider, 2018)
- **Lautarium:** computerbasiertes Training von Phonemwahrnehmung und Graphem-Phonem-Zuordnung, besondere Wirksamkeit bei Erstklässlern nachgewiesen (Klatte et al., 2016)
- **PHONIT:** Verknüpfung der phonologischen Bewusstheit mit orthographischen Kompetenzen (Stock, 2016)
- **Karibu-Fibel:** lautgetreu aufgebaut nach Reuter-Liehr (2020), besonders für Kinder mit LRS geeignet (Küspert, 2025b)
- **Marburger Rechtschreibtraining:** Förderprogramm, das durch einfache Regeln einen rechtschreibbezogenen Lernwortschatz aufbaut (Klicpera et al., 2020; Schulte-Körne & Mathwig, 2023)

Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Belastungen der psychischen Begleiterscheinungen können sich auf das gesamte Familienleben auswirken, insbesondere durch wiederkehrende Konflikte bei den Hausaufgaben. Solche Spannungen werden jedoch nicht als Ursache, sondern vielmehr als Folge der LRS verstanden (Warnke, 2001). Betroffene Familien sollen umfassend und transparent über den Ablauf sowie über die Vor- und Nachteile einer diagnostischen Abklärung informiert werden. Vorteile können eine Erklärung für bestehende Schwierigkeiten, eine damit verbundene Entlastung, das Ausschliessen anderer Ursachen und der Zugang zu gezielten Fördermassnahmen sein. Als mögliche Nachteile gelten Stigmatisierung, psychische Belastung durch die Testsituation sowie organisatorischer und zeitlicher Aufwand (Klugkist, 2007). Von besonderer Relevanz ist die Botschaft, dass eine LRS nicht auf einen geringen Intelligenzquotienten, unzureichende Anstrengung, einen fremdsprachlichen Hintergrund oder Sinnesbeeinträchtigungen zurückzuführen ist. Die Schwierigkeiten zeigen sich meist trotz intensiven Übens in einer eingeschränkten Leseflüssigkeit, einem erschwerten Textverständnis oder einer hohen Fehleranzahl beim Schreiben. Dabei kann die individuelle Ausprägung der Problematik stark variieren (Hasselhorn et al., 2000). Eine aktive Elternbeteiligung stellt einen wichtigen Erfolgsfaktor dar. Wichtig sind kurze, regelmässige Übungsphasen, gemeinsames Lesen und Lob für Fortschritte. Druck oder Drill wirken hingegen kontraproduktiv (Klicpera et al., 2020). Eine sensible Beratung der Eltern trägt dabei sowohl zur Aufklärung als auch zur Entlastung bei (Steinbrink & Lachmann, 2014). Für Elterngespräche mit oder ohne Kind stellt der Tischaufsteller Legasthenie und Dyskalkulie von Griepenburg, Schuchardt und Mähler (2024) ein hilfreiches Instrument dar. Für weiterführende Informationen zur Eltern- und Kinderberatung im Zusammenhang mit LRS wird auf die Masterarbeit «Psychoedukation» von Magdalena Pfeiffer verwiesen. Diese ist nach Rücksprache mit der Autorin einsehbar und kann bei Andrea Schönenberger² angefordert werden.

² Andrea Schönenberger
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Master Sonderpädagogik Schulische Heilpädagogik 2023
Studienprogramm Rorschach

Kopiervorlagen

Männchen «B wie Bauch» kopieren, laminieren, ausschneiden, Wackelaugen auf die Augen kleben und den Kindern auf den Tisch legen

Bild «Blick über die Mauer» farbig kopieren, im Klassenverband besprechen und aufhängen

A. Schöenberger

Literaturverzeichnis

- Büchner, Dr. B., Gerlach, Prof. Dr. D., & Kortländer, M. (2021). *Formen der Diagnostik bei LRS*. alphaPROF. <https://alphaprof.de/2021/02/formen-der-diagnostik-bei-lrs/>
- Büchner, Dr. B., Gerlach, Prof. Dr. D., & Kortländer, M. (2022). Ursachen von LRS: Dem Eisberg auf den Grund gehen. *alphaPROF*. <https://alphaprof.de/2022/09/ursachen-von-lrs-ausmalbild-eisberg-2/>
- Butcher, H. (2021, Mai 7). *The Dyslexic Iceberg: An Excellent Analogy*. Dyslexia the Gift Blog. <https://blog.dyslexia.com/the-dyslexic-iceberg/>
- Diaz Meyer, M., Schneider, M., Ergert, M., Koch, A., & Endisch, J. (2020). *Gespür für Formen, Raum-Lage und Begrenzungen fördern. Handreichung für Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten. Modul 4. Entstanden im Rahmen des Erasmus+-Projektes „HS-Tutorials: Praktische Module zur Förderung von Schreibfertigkeiten in Schulen und im Übergang Kindergarten – Schule“*. Schreibmotorik Institut. <https://www.schreibmotorik-institut.com/publikationen/>
- Dweck, C. (2017). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. Piper Verlag.
- Froehle, C. (2016). *The Evolution of an Accidental Meme - How one little graphic became shared and adapted by millions*. <https://medium.com/@CRA1G/the-evolution-of-an-accidental-meme-ddc4e139e0e4>
- Griepenburg, C., Schuchardt, K., & Mähler, C. (2024). *Legasthenie und Dyskalkulie. Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Hasselhorn, M., Schneider, W., & Harald, M. (2000). *Diagnostik von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten*. Hogrefe.
- Heymann, C. (2016). *Merkspielpuzzle 2*. Prolog.
- Klatte, M., & Dingel, U. (2003). Hörtraining als Komponente der Förderung bei Lese-/Rechtschreibstörungen. In A. Schick, M. Meis, M. Klatte, & C. Nock (Hrsg.), *Hören in Schulen - Ergebnisse des neunten Oldenburger Symposiums zur Psychologischen Akustik*. (S. 337–358).
- Klatte, M., Steinbrink, C., Bergström, K., & Lachmann, T. (2016). „Lautarium“ - Ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschulkinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1. Auflage). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B., & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie—LRS* (6. aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

- Klugkist, J. (2007). *Lese- Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Ursachen, Diagnostik und Förderung* (4.). GRIN Verlag.
- Kollewijn-von Herz, M. (2015). *Vorsicht vor vorschnellen Diagnosen. Wer Buchstaben verwechselt, ist nicht gleich Legastheniker - Erziehungskunst waldorf.leben*. <https://www.erziehungskunst.de/artikel/vorsicht-vor-vorschnellen-diagnosen-wer-buchstaben-verwechselt-ist-nicht-gleich-legastheniker>
- Kummer, A. (2025, Januar). *Handreichung Schullaufbahn* (Bildungsdepartement, Hrsg.). Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule.
- Küspert, P. (2018). Ein theoriebasierter Blick auf schulische Förderung in der Sekundarstufe. In *Lernen und Lernstörungen* (S. 93–102). Hogrefe.
- Küspert, P. (2025a). *Das Haus des Lesens / das Haus des Schreibens*. Prolog. https://prolog-therapie.de/downloads/dozenten_skripte_shop/skript.php?file=2511-ONW-TMA_19935.pdf
- Küspert, P. (2025b, März 11). *Das Haus des Lesens / das Haus des Schreibens, Seminar 2511-ONW-TMA [ProLog]*.
- Küspert, P., & Schneider, W. (2018). *Hören, lauschen, lernen: Bd. 7., komplett überarbeitete Auflage*. Vandenhoeck + Ruprecht.
- Lenhard, W., Lenhard, A., & Schneider, W. (2017). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst-bis Siebtklässler*. Hogrefe.
- Levy, B. A., Abello, B., & Lysynchuk, L. (1997). Transfer from Word Training to Reading in Context: Gains in Reading Fluency and Comprehension. *Learning Disability Quarterly*, 20, 173–188.
- Mann, C., Oberländer, H., & Scheid, C. (2020). *LRS Legasthenie. Prävention und Therapie, ein Handbuch*. Beltz Verlagsgruppe.
- Moll, K., & Landerl, K. (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest*. Hogrefe.
- Moost, N. (2004). *Wenn die Ziege schwimmen lernt*. Beltz Verlagsgruppe.
- Nix, D., Rieckmann, C., & Trenk-Hinterberger, I. (2007). Wenn das Lesen noch immer stockt. *Forschung Frankfurt*, 3/200, 56–59.
- Petermann, F., & Daseking, M. (2019). *Zürcher Lesetest - II Weiterentwicklung des Zürcher Lesetests (ZLT) von Maria Linder und Hans Grissemann* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Reuter-Liehr, C. (2020). *Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung Band 1*. Verlag D. Dieter Winkler.
- Röber, C., & Lehker, M. (2019). *Flüssig lesen lernen mit Speedy*. Friedrich Schönweiss.

- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3. Aufl.). Verlag W. Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G., & Mathwig, F. (2023). *Das Marburger Rechtschreibtraining Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder* (8. durchgesehene Auflage). Dr. Dieter Winkler.
- Schulte-Körne, G., Warnke, A., & Remschmidt, H. (2006). Zur Genetik der Lese-Rechtschreibschwäche. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34(6):435-444.
<https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/1422-4917.34.6.435>
- Snowling, M. J., & Hulme, C. (2007). *The science of reading*. Blackwell.
- Steinbrink, C., & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41842-6>
- Stock, C. (2016). „Phonit“—Ein Trainingsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit und Rechtschreibleistung für den Grund- und Förderschulbereich. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1. Auflage). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Verband Dyslexie Schweiz. (2025). *Abklärung und Diagnose bei Legasthenie*. <https://www.verband-dyslexie.ch/legasthenie-diagnostik.html>
- Wagner, R. G., & Hogben, J. (1987). *The Nature of Phonological Processing and Its Causal Role in the Acquisition of Reading Skills*. https://www.researchgate.net/publication/279986719_The_Nature_of_Phonological_Processing_and_Its_Causal_Role_in_the_Acquisition_of_Reading_Skills
- Warnke, A. (2001). Lese-/Rechtschreibstörung. In H. Steinhausen (Hrsg.), *Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 203–254). Kohlhammer.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: B wie Bauch.....	4
Abbildung 2: LRS-Eisbergmodell	5
Abbildung 3: Gleichheit und Gerechtigkeit	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anleitung für die Praxis.....	4
--	---

6 Schlusswort

Die vorliegende Masterarbeit hat sich der Frage gewidmet, welche Informationen ein Leitfaden über LRS enthalten muss, damit Lehrpersonen Kinder mit einer LRS im Regelunterricht optimal fordern und fördern können. Um diese Fragestellung systematisch zu beantworten, wurde die Arbeit schrittweise aufgebaut. Zunächst wurden in der Einleitung die Ausgangslage, die bestehenden Unsicherheiten bei Lehrpersonen sowie der Bedarf nach einem praxisnahen Instrument herausgearbeitet. Anschliessend wurden im theoretischen Teil fachliche Grundlagen zu LRS dargestellt. Dazu gehörten die Klärung relevanter Begriffe und Modelle des Schriftspracherwerbs, diagnostische Verfahren und Klassifikationen, typische Symptome, Ursachen sowie emotionale und psychosoziale Auswirkungen. Weiter wurden zentrale evidenzbasierte Förderansätze vorgestellt. Dieses Kapitel diente dazu, das notwendige theoretisch gestützte Fundament zu schaffen, um später die Aussagen der interviewten Lehrpersonen fachlich einordnen und beurteilen zu können. Das Kapitel zur Methodik begründete das qualitative Forschungsdesign und erläuterte die Durchführung und Auswertung der Interviews. Darauf aufbauend hat eine Diskussion der Ergebnisse stattgefunden. Dabei wurden Themen herausgearbeitet, welche Lehrpersonen als besonders bedeutsam erachten und es konnte eruiert werden, welche Informationen im Leitfaden aufgegriffen werden sollen. Dieser Prozess bildete die Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens als praxisorientiertes Produkt der Arbeit.

Für die Erstellung des Leitfadens war eine gezielte Auswahl zentraler Informationen erforderlich, da ein zu umfangreicher theoretischer Hintergrund vom Wesentlichen ablenkt und aufgrund seiner Menge sowie Komplexität potenziell überfordernd wirken könnte. Zudem wurde darauf geachtet, dass der entwickelte Leitfaden Lehrpersonen bei der Förderung von SuS mit LRS im regulären Unterricht unterstützt, ohne eine finanzielle und personelle Mehrbelastung für das Schulsystem darzustellen. Die Ergebnisse der qualitativen Interviews und der fachlich fundierten Analyse zeigten übereinstimmend, dass ein wirksamer Leitfaden zwei zentrale Funktionen erfüllen muss. Er soll Lehrpersonen eine klare fachliche Orientierung über das Thema LRS bieten und zugleich konkrete, unmittelbar umsetzbare Handlungsmöglichkeiten bereitstellen. Dazu gehören kompakte Informationen zu Definition, Ursachen und Diagnostik von LRS sowie Hinweise zu typischen Symptomen. Ebenso bedeutsam sind Aspekte des Selbstwerts, der Motivation und der Frustrationstoleranz der betroffenen Kinder. Praxisrelevante Elemente wie Strategien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, entlastende Unterrichts Anpassungen, Beispiele für eine transparente Kommunikation mit Kindern und Eltern sowie der Aufbau einer positiven Fehlerkultur erweisen sich als unverzichtbar. Diese Erkenntnisse wurden im Leitfaden in einer übersichtlichen und anwendungsorientierten Form aufbereitet, sodass das formulierte Ziel der Arbeit erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Während der Datenerhebung wurde ersichtlich, dass die Arbeit auch an gewisse Grenzen stiess. So erlaubte das qualitative Vorgehen keine generalisierbaren Aussagen, sondern lieferte vielmehr vertiefte Einblicke in die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen einzelner Lehrpersonen. Eine weiterführende Forschung mit einem Theoretical Sampling oder ergänzend in Form einer quantitativen Studie

wäre sinnvoll, um die Befunde zu überprüfen und in einem breiteren Umfang abzusichern (vgl. vorne Ziff. 3.1), (Schaffer & Schaffer, 2019). Zudem könnten Untersuchungen zu den Auswirkungen von LRS im Fremdsprachenunterricht weitere wertvolle Erkenntnisse für die schulische Praxis liefern.

Zusammenfassend zeigt sich, dass ein fundierter Umgang mit LRS im Regelunterricht sowohl fachliches Wissen als auch eine wertschätzende pädagogische Haltung erfordert. Der entwickelte Leitfaden leistet hierzu einen konkreten Beitrag, indem er wissenschaftliche Informationen über LRS bietet und praxisnahe Unterstützung für den schulischen Alltag bereitstellt. Damit schafft die Arbeit eine Grundlage, auf der Lehrpersonen Kinder mit LRS kompetent, ressourcenorientiert und nachhaltig begleiten können.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Dank an Michaela Scheffknecht für die Betreuung und Begutachtung dieser Masterarbeit aussprechen. Die hilfreichen Anregungen und konstruktiven Rückmeldungen während des gesamten Arbeitsprozesses haben dazu beigetragen, dass die Masterarbeit in dieser Form vorliegt. Ein besonderer Dank gilt zudem den fünf interviewten Lehrpersonen. Durch ihre Bereitschaft, Einblicke in ihre Erfahrungswelt im Umgang mit Kindern mit LRS zu geben, haben sie wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit und des Leitfadens beigetragen.

7 Literaturverzeichnis

- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12., durchgesehene Auflage). Erich Schmidt Verlag.
- Baddeley, A. D. (1986). *Working memory*. Oxford University Press.
- Beller, S. (2016). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (3.). Hogrefe.
- Büchner, Dr. B., Gerlach, Prof. Dr. D., & Kortländer, M. (2021). *Formen der Diagnostik bei LRS*. alphaPROF. <https://alphaprof.de/2021/02/formen-der-diagnostik-bei-lrs/>
- Büchner, Dr. B., Gerlach, Prof. Dr. D., & Kortländer, M. (2022). Ursachen von LRS: Dem Eisberg auf den Grund gehen. *alphaPROF*. <https://alphaprof.de/2022/09/ursachen-von-lrs-ausmalbild-eisberg-2/>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (2019). *ICD-11*. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. <https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/aufbau.html>
- Butcher, H. (2021, Mai 7). *The Dyslexic Iceberg: An Excellent Analogy*. Dyslexia the Gift Blog. <https://blog.dyslexia.com/the-dyslexic-iceberg/>
- Coltheart, M. (1978). Lexical access in a simple reading task. In G. Underwood (Hrsg.), *Strategies of information processing* (S. 151–216). Academic Press.
- Diaz Meyer, M., Schneider, M., Ergert, M., Koch, A., & Endisch, J. (2020). *Gespür für Formen, Raum-Lage und Begrenzungen fördern. Handreichung für Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten. Modul 4. Entstanden im Rahmen des Erasmus+-Projektes „HS-Tutorials: Praktische Module zur Förderung von Schreibfertigkeiten in Schulen und im Übergang Kindergarten – Schule“*. Schreibmotorik Institut. <https://www.schreibmotorik-institut.com/publikationen/>
- Dilling, H., Mombour, W., & Schmidt, M. H. (2011). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis* (5.). Huber.
- Dummer-Smoch, L., & Hackethal, R. (2016). *Kieler Leseaufbau* (11. Aufl.). Veris Verlag.
- Dweck, C. (2017). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. Piper Verlag.
- Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (2025). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen – Textrevision – DSM-5-TR*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

- Frith, U. (1985). Beneath the Surface of Developmental Dyslexias. In K. Patterson, J. Marshall, & M. Coltheart (Hrsg.), *Surface Dyslexia: Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading*. (S. 301–330). Erlbaum.
- Froehle, C. (2016). *The Evolution of an Accidental Meme - How one little graphic became shared and adapted by millions*. <https://medium.com/@CRA1G/the-evolution-of-an-accidental-meme-ddc4e139e0e4>
- Glaser, B., & Strauss, A. (1967). *The Discovery Grounded Theory. Strategies for Qualitativ Research*. Aldine Transaction.
- Gripenburg, C., Schuchardt, K., & Mähler, C. (2024). *Legasthenie und Dyskalkulie. Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Günther, K.-B. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In H. Brügelmann (Hrsg.), *ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher*. Faude Verlag.
- Hasselhorn, M., Schneider, W., & Harald, M. (2000). *Diagnostik von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten*. Hogrefe.
- Heymann, C. (2016). *Merkspielpuzzle 2. Prolog*.
- Huber, C., & Lehmann, L. (2016). 12 Auswertung Qualitativer Daten. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller, & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaft (4. Auflage)*. UTB.
- Jenker, J. (2007). *Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring*. QUASUS. Qualitatives Methodenportal zur Qualitativen Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung. <https://www.ph-freiburg.de/quasus/was-muss-ich-wissen/daten-auswerten/qualitative-inhaltsanalyse/die-qualitative-inhaltsanalyse-nach-mayring.html>
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Springer-Verlag GmbH.
- Klatte, M., & Dingel, U. (2003). Hörtraining als Komponente der Förderung bei Lese-/Rechtschreibstörungen. In A. Schick, M. Meis, M. Klatte, & C. Nock (Hrsg.), *Hören in Schulen - Ergebnisse des neunten Oldenburger Symposiums zur Psychologischen Akustik*. (S. 337–358).
- Klatte, M., Steinbrink, C., Bergström, K., & Lachmann, T. (2016). „Lautarium“ - Ein computerbasiertes Trainingsprogramm für Grundschulkindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. In W.

- Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1. Auflage). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B., & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS* (6. aktualisierte Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Klugkist, J. (2007). *Lese- Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Ursachen, Diagnostik und Förderung* (4.). GRIN Verlag.
- Kollewijn-von Herz, M. (2015). *Vorsicht vor vorschnellen Diagnosen. Wer Buchstaben verwechselt, ist nicht gleich Legastheniker - Erziehungskunst waldorf.leben*. <https://www.erziehungskunst.de/artikel/vorsicht-vor-vorschnellen-diagnosen-wer-buchstaben-verwechselt-ist-nicht-gleich-legastheniker>
- Konrad, F.-M., & Sailer, M. (2024). *Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft. Eine Einführung* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Kronthaler, J. (2021). *Inhaltsanalyse Nach Philipp Mayring. Strukturierend und Qualitativ*. GRIN Verlag GmbH.
- Kummer, A. (2025, Januar). *Handreichung Schullaufbahn* (Bildungsdepartement, Hrsg.). Kanton St. Gallen, Amt für Volksschule.
- Küspert, P. (2018). Ein theoriebasierter Blick auf schulische Förderung in der Sekundarstufe. In *Lernen und Lernstörungen* (S. 93–102). Hogrefe.
- Küspert, P. (2025a). *Das Haus des Lesens / das Haus des Schreibens*. Prolog. https://prolog-therapie.de/downloads/dozenten_skripte_shop/skript.php?file=2511-ONW-TMA_19935.pdf
- Küspert, P. (2025b, März 11). *Das Haus des Lesens / das Haus des Schreibens, Seminar 2511-ONW-TMA [ProLog]*.
- Küspert, P., & Schneider, W. (2018). *Hören, lauschen, lernen: Bd. 7., komplett überarbeitete Auflage*. Vandenhoeck + Ruprecht.
- Lamnek, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung. Band 1: Methodologie und Band 2: Methoden und Techniken*. Psychologie Verlags Union.
- Lautenschläger, A., Leinhos, H., & Merkt, K. (2023). *Karibu Fibel*. Westermann.
- Lenhard, W., Lenhard, A., & Schneider, W. (2017). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst-bis Siebtklässler*. Hogrefe.
- Lernpraxis Zürich. (2025). *Legasthenie, LRS & Dyslexie Abklärung*. Lernpraxis Zürich. <https://www.lernpraxis.ch/abklaerungen/legasthenie-dyslexie-lrs/>

- Levy, B. A., Abello, B., & Lysynchuk, L. (1997). Transfer from Word Training to Reading in Context: Gains in Reading Fluency and Comprehension. *Learning Disability Quarterly*, 20, 173–188.
- Malzew, M. (2023). *Gütekriterien quantitativer und qualitativer Forschung*. Empirio. <https://www.empirio.de/empiriowissen/guetekriterien-empirischer-forschungsmethoden>
- Mann, C., Oberländer, H., & Scheid, C. (2020). *LRS Legasthenie. Prävention und Therapie, ein Handbuch*. Beltz Verlagsgruppe.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen: Mit 55 Abbildungen und 11 Tabellen*. Reinhardt.
- Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse* (13., überarbeitete Auflage). Beltz Verlagsgruppe.
- Moll, K., & Landerl, K. (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest*. Hogrefe.
- Moost, N. (2004). *Wenn die Ziege schwimmen lernt*. Beltz Verlagsgruppe.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Verlag Pestalozzianum.
- Nix, D., Rieckmann, C., & Trenk-Hinterberger, I. (2007). Wenn das Lesen noch immer stockt. *Forschung Frankfurt*, 3/200, 56–59.
- Petermann, F., & Daseking, M. (2019). *Zürcher Lesetest - II Weiterentwicklung des Zürcher Lesetests (ZLT) von Maria Linder und Hans Grisseemann* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Pregel, D., & Rickheit, G. (1987). *Der Grundwortschatz im Grundschulalter*. Georg Olms Verlag.
- Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch* (4.). Oldenburg Verlag.
- Reber, K. (2017). *Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht. Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an* (2. Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
- Reinbold, D. (2016). Faszinierende Zukunft. Mit Experteninterviews und Freier Interpretation in die Zukunft blicken. In J. Wintzer (Hrsg.), *Qualitative Methoden in der Sozialforschung. Forschungsbeispiele von Studierenden für Studierende*. Springer-Verlag GmbH.
- Reuter-Liehr, C. (2016). Die Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung als Basis eines umfassenden Behandlungssystems bei Lese-Rechtschreibstörungen. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1. Auflage). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Reuter-Liehr, C. (2020). *Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung Band 1*. Verlag D. Dieter Winkler.

- Röber, C., & Lehker, M. (2019). *Flüssig lesen lernen mit Speedy*. Friedrich Schönweiss.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3.). Hogrefe.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., & Gold, A. (2024). *Lese Flüssigkeit fördern Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (8. Auflage). Friedrich Verlag GmbH.
- Sassenroth, M. (1998). *Schriftspracherwerb. Entwicklungsverlauf, Diagnostik und Förderung* (3. Aufl.). Verlag Paul Haupt.
- Schaffer, H., & Schaffer, F. (2019). *Empirische Methoden Für Soziale Berufe: Eine Anwendungsorientierte Einführung in Die Qualitative und Quantitative Sozialforschung* (1.). Lambertus-Verlag.
- Scheerer-Neumann, G. (2023). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (3. Aufl.). Verlag W. Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. (2016). „Das Marburger Rechtschreibtraining“ - Ein Förderprogramm für Kinder mit einer Lese- und/oder Rechtschreibstörung. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1. Auflage). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Schulte-Körne, G., & Mathwig, F. (2023). *Das Marburger Rechtschreibtraining Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Kinder* (8. durchgesehene Auflage). Dr. Dieter Winkler.
- Schulte-Körne, G., & Thomé, G. (Hrsg.). (2014). *LRS - Legasthenie: Interdisziplinär*. Institut für sprachliche Bildung - Verlag.
- Schulte-Körne, G., Warnke, A., & Remschmidt, H. (2006). Zur Genetik der Lese-Rechtschreibschwäche. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34(6):435-444.
<https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/1422-4917.34.6.435>
- Snowling, M. J., & Hulme, C. (2007). *The science of reading*. Blackwell.
- Stadler Elmer, S. (2016). Mündliche Befragung. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller, & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. (4. Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Steinbrink, C., & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41842-6>

- Stigler, H., & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Studien Verlag.
- Stock, C. (2016). „Phonit“ - Ein Trainingsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit und Rechtschreibleistung für den Grund- und Förderschulbereich. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1. Auflage). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen.
- Tan, A., & Nicholson, T. (1997). Flashcards Revisited: Training Poor Readers to Read Words Gaster Improves Their Comprehension of Text. *Journal of Educational Psychology*, 86, 276 - 288.
- Thomé, G., & Thomé, D. (2021). *Ratgeber Rechtschreibprobleme (LRS/Legasthenie)* (2.). Institut für sprachliche Bildung Oldenburg GbR - Verlag.
- Verband Dyslexie Schweiz. (2025). *Abklärung und Diagnose bei Legasthenie*. <https://www.verband-dyslexie.ch/legasthenie-diagnostik.html>
- von der Heyde, J., & Kotthaus, J. (2020). Wie verläuft der qualitative Forschungsprozess? In J. Kotthaus (Hrsg.), *FAQ Methoden der empirischen Sozialforschung für die Soziale Arbeit und andere Sozialberufe* (S. 69–76). Verlag Barbara Budrich.
- Wagner, R. G., & Hogben, J. (1987). *The Nature of Phonological Processing and Its Causal Role in the Acquisition of Reading Skills*. https://www.researchgate.net/publication/279986719_The_Nature_of_Phonological_Processing_and_Its_Causal_Role_in_the_Acquisition_of_Reading_Skills
- Warnke, A. (2001). Lese-/Rechtschreibstörung. In H. Steinhausen (Hrsg.), *Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 203–254). Kohlhammer.
- Weitzel, G., Kotthaus, J., & Streblow-Poser, C. (2020). Welche Interviewformate kennt die qualitative Sozialforschung? In J. Kotthaus (Hrsg.), *FAQ Methoden der empirischen Sozialforschung für die Soziale Arbeit und andere Sozialberufe*. Verlag Barbara Budrich.

Anhang

Anhang 1: Leitfaden qualitatives Interview	69
Anhang 2: Transkript Interview LP 1	70
Anhang 3: Transkript Interview LP 2	75
Anhang 4: Transkript Interview LP 3	79
Anhang 5: Transkript Interview LP 4	83
Anhang 6: Transkript Interview LP 5	88
Anhang 7: Inhaltsanalyse	91
Anhang 8: Selbständigkeitserklärung und Erklärung Publikation.....	100

Anhang 1: Leitfaden qualitatives Interview

Gesprächseröffnung

Vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch Zeit nimmst. Es geht in diesem Interview darum, deine Erfahrungen und Sichtweisen im Umgang mit Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) im Unterricht zu verstehen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Wichtig ist, was für dich persönlich relevant ist.

Einleitung

- Wie lange unterrichtest du bereits?
- Welche Stufen hast du bereits unterrichtet?
- Wie oft beschäftigt dich das Thema LRS im Schulalltag?
- Welche Anzeichen oder Verhaltensweisen kannst du im Unterricht beobachten, welche auf LRS hinweisen könnten?

Erfahrungen mit LRS im Unterricht

- Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich im Umgang mit einem Kind mit LRS besonders herausgefordert gefühlt hast?
- Was war in dieser Situation für dich besonders schwierig oder unklar? Welche Unsicherheiten sind dir dabei begegnet?
- Wie hast du darauf reagiert? Gab es bestimmte Strategien oder Massnahmen, die du ausprobiert hast?
- Was fällt Kindern mit LRS besonders schwer?
- Mit welcher Methode gelingt es dir, Kinder mit LRS zu fördern?
- Wo siehst du die grössten Herausforderungen im Umgang mit LRS im Schulalltag?
- Wo erlebst du in Bezug auf LRS am meisten Unsicherheit – bei der Diagnose, der Förderung, der Kommunikation mit Eltern oder anderen Fachpersonen?

Bedarf und Unterstützung

- Was würde dir im Schulalltag helfen, um betroffenen Kindern eine adäquate Förderung zu bieten?
- Welche Informationen oder Unterstützung würdest du dir wünschen, um Kinder mit LRS gezielter fördern zu können?

Abschluss / Reflexion:

- Gibt es etwas, das dir während dem Gespräch wichtig geworden ist oder möchtest du etwas ergänzen?
- Welche Anregungen hast du für die Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens zu LRS?

Anhang 2: Transkript Interview LP 1

I: Vielen Dank, dass du dir für das Gespräch Zeit nimmst. In diesem Interview geht es darum, deine Erfahrungen und deine Sichtweise im Umgang mit Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Unterricht zu verstehen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Mir ist wichtig, dass ich sehen kann, was für dich persönlich von Relevanz ist. Okay. (Kurze Pause) Wie lange unterrichtest du bereits?

LP 1: Also das ist schon eine Weile her. Da muss ich rechnen. (kurze Pause) Gut. Es sind sage und schreibe 39 Jahre.

I: Okay. Was für Stufen hast du in dieser Zeit unterrichtet?

LP 1: Ich unterrichtete von der ersten Klasse bis zur fünften als Klassenlehrer. Da habe ich. Ich habe dann die Stufen gewechselt, um noch mehr Erfahrungen sammeln zu können.

I: Okay. Beschäftigt dich das Thema LRS, also Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten, oft in deinem Schulalltag als Klassenlehrperson?

LP 1: Ja, sehr sogar. Kinder mit LRS fallen mir besonders dann auf, wenn es im mündlichen Unterricht vielleicht irgendwo noch eine Frage hat, die man zuerst lesen muss und nachher über diese Frage mündlich antworten muss. Diese Kinder haben dann sehr Mühe, um diese Frage, die projiziert ist, zu lesen und dann auch noch richtig zu verstehen. Sie kommen gerne ins Raten und haben am Schluss dann vielleicht den Sinn der Frage nicht ganz verstanden und es ist dann schwierig, dass sie im Klassenverband mithalten können mit ihren Antworten.

I: Okay, in welchen Situationen konnte das schon beobachten und in welchen Fächern? Ist es ausschliesslich in Deutsch, dass das auffällt oder fächerübergreifend?

LP 1: Es ist eindeutig fächerübergreifend. Das Deutsch. In Deutsch ist es ganz klar. Da geht viel. Vor allem über die Lesekompetenz. Und dann schreiben. Wobei da meiner Meinung nach das Gewicht beim Lesen ist. Da haben sie sehr Mühe. Das Problem ist in der Mathematik. Das Lehrmittel, mit dem wir arbeiten, ist meiner Meinung nach sehr deutschlastig. Vor allem in der fünften/sechsten Klasse hat es viele Aufgaben, die man lesen und verstehen muss. Und erst dann kommt das Rechnen dazu. Wenn ein Schüler sehr gut rechnet, aber Mühe hat mit Lesen, kann es sein, dass er die Aufgabe falsch gelesen hat, falsch verstanden hat und deshalb falsch löst. Wenn es ihm jedoch vorgelesen worden wäre, hätte er die Aufgabe richtig gelöst. Das fällt mir beim Mathematik-Lehrmittel auf. Bei NMG ist es dasselbe. Da gibt es Texte, die man lesen muss, die man verstehen muss und dann Fragen beantworten muss. Also man muss den Text verstehen. Textverständnis.

I: Du hast jetzt vor allem Anzeichen und Verhaltensweisen gesagt, die dir auffallen mit dem, ja,, im Zusammenhang mit LRS, die vor allem fachspezifisch oder auf die Leistung bezogen sind. Sind dir auch schon andere Sachen aufgefallen, die, oder Anzeichen, die ein Kind mit, oder Verhaltensweisen, die ein Kind mit LRS zeigt?

LP 1: (kurze Pause) Es versucht einen Ausweg zu finden, wenn es ums Lesen geht. Das Kind möchte ja vor den anderen Kolleginnen sich nicht blamieren und das Kind weiss meiner Meinung nach sehr genau, dass es grosse Mühe hat und versucht deshalb jegliche Möglichkeiten zu nutzen, um im Klassenverband nicht vorlesen zu müssen.

I: Ja, also um nicht vorlesen zu müssen?

40 **LP 1:** Genau. Ja.

I: Ja. Kannst du mir eine Situation beschreiben, in der du dich im Umgang mit einem Kind mit LRS besonders herausgefordert gefühlt hast? (kurze Pause)

LP 1: Ja. Korrigiere ich einen Text der Klasse, dann werde ich bei einem LRS-Kind anders korrigieren müssen. Ich kann nicht gleich mit dem gleichen Massstab korrigieren. Ich, ich konzentriere mich dann zum Beispiel auf einen Fehler, zum Beispiel die Gross-/Kleinschreibung, und korrigiere vor allem das. Und dann gehe ich nachher zur SHP mit der Bitte, spezifisch, dies noch in ihren Stunden vermehrt zu üben, so dass das Kind wirklich nur einen Punkt hat, an dem es sich verbessern muss. Sonst ist das Kind gerne überfordert. Das zweite ist in der Mathematik. Wenn das Kind mir eine Aufgabe falsch löst und es war eine Aufgabe, bei der man halt auch lesen musste, um die Aufgabe zu verstehen, dann muss ich ihm nachfragen: Wie war denn die Aufgabenstellung? Und meistens stellt sich heraus, dass das Rechnen gegangen wäre, jedoch bei dem, bei der Aufgabenstellung, das Problem ist.

I: Du scheinst da im Umgang mit solchen Kindern mit LRS sehr sicher zu sein. Gibt es trotzdem Situationen, in denen etwas für dich besonders schwierig erscheint oder wo etwas für dich unklar ist, dass bei dir eine Unsicherheit auftreten, wie zum Beispiel, ob das jetzt überhaupt gerecht ist, dass du die Kinder mit LRS anders bewertest wie Kinder ohne LRS?

LP 1: Da bin ich einfach sehr froh, dass ich auf die SHP-Fachperson zurückgreifen kann. Dann kann ich bei Fragen, auch wenn es um die Bewertung geht, sie kontaktieren und bekomme dann häufig sehr gute Hilfestellungen.

I: Okay, was fällt dir, deiner Beobachtung nach, Kindern mit LRS besonders schwer? Du hast schon viel, viel genannt, aber gibt es noch etwas Spezifisches? Wo du sagst: «Das fällt mir auf, dass Kinder mit LRS besonders in diesem Bereich Mühe oder Schwierigkeiten haben.»

LP 1: (kurze Pause) Ich denke, je älter die Kinder werden, desto peinlicher wird es ihnen, wenn sie den Anforderungen der Klasse nicht Folge leisten können. Ich denke, die Problematik ist dann vor allem im sozialen Bereich, weil sie möchten nicht auffallen. Das höchste Ziel ist, mit der Klasse mitzuschwimmen, auch wenn es ein grosses Schwimmen ist. (Pause 5s) Zusätzlich sieht man bei diesen Kindern häufig immer die gleichen Fehler. Dass sie die bekannten Buchstabenkombinationen B/D gerne verwechseln. Und das ist auch etwas: Je älter die Kinder werden, dann muss man das probieren, sehr subtil, den Kindern zu korrigieren. Weil das für andere in der Klasse selbstverständlich ist, wie ein B oder ein D ist.

I: Ja.

70 **LP 1:** Das ist einfach vom Sozialen dann nicht, ähm, ja, sich nicht benachteiligt fühlt.

I: Ja. Mit welcher Methode gelingt es dir, Kinder mit LRS im Klassenverband/im Unterricht zu fördern? (kurze Pause)

LP 1: Das ist eine sehr grosse Herausforderung, wenn man eine ganze Klasse hat. Mit allen Kindern versucht man, möglichst allen gerecht zu werden. Wenn es jetzt eine neue Aufgabenstellung gibt, dann kommen jene Kinder, die die Aufgabenstellung nicht verstanden haben. Jene muss man dann fördern. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch Kinder mit LRS hat, die eigentlich die Aufgabe verstehen würden, aber bei denen es beim Textverständnis hapert, die brauchen dann wie eine andere Unterstützung. Und das ist dann immer so ein Spagat. Wem werde ich wie gerecht? Und deshalb schätze ich es sehr, wenn es Teamteaching-Lektionen gibt oder eben die Unterstützung der SHP-Person.

80 **I:** Hast du für dich in deinem Unterricht auch schon eine Methode gefunden, die den Kindern mit LRS nützt, um spezifisch an ihren Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten-Problemen arbeiten zu können während dem normalen Regelunterricht? Also nicht in einem Fördersetting mit der SHP, sondern bei dir als Klassenlehrperson?

LP 1: Was ich schon gemacht habe, ist. Dass diese Kinder. (kurze Pause) Schon mithilfe der SHP-
85 Person. Diese Kinder haben dann wie andere Lesetexte, die sie dann als Hausaufgaben üben. Es hat zum Beispiel. Die ganze Klasse liest als Hausaufgabe im Bibliotheksbuch Seite. Also in der Klassenlektüre von der Bibliothek, zum Beispiel Seite 20 bis 40. Und der Inhalt dieser gelesenen Seiten wird ja dann im Klassenverband repetiert. Also haben die Kinder, die Mühe haben mit Lesen, keinen Nachteil, wenn ich ihnen aus einem LesePASS von der SHP-Lehrperson Aufgaben gebe. Dann lernen sie, lesen
90 sie, zum Beispiel eine Seite Unsinnwörter, die sie dann probieren zu üben. Also Sie üben dann spezifisch an ihrer Lesekompetenz und dafür nicht an einem Klassenlehrstoff. Das wäre eine Möglichkeit, die ich praktiziere.

I: Du hast vorhin bei der letzten Frage sehr viele herausfordernde Sachen genannt im Umgang mit Kindern, im Regelunterricht, die LRS haben. Jetzt kommt eine ganz schwierige Frage: Wo siehst du die
95 grössten oder die grösste Herausforderung im Umgang mit Kindern mit LRS? Oder im Umgang mit LRS allgemein im Schulalltag? Also auch wenn man jetzt über die Klassenstunde hinausblickt?

LP 1: (Pause 4s) Die grösste Herausforderung ist, dass diese Kinder nicht das Gefühl haben, nicht zu genügen, dass sie das Gefühl haben, den Anforderungen der Klasse nicht Folge zu leisten, und dass sie dann durch das sich sozial nicht mehr so integriert fühlen und beginnen, sich zurückzuziehen. Also
100 das ist, dass diese Leseleistung wirklich bei der Lese- und Rechtschreibschwäche bleibt und nicht weiter geht und die Kinder so belastet, dass sie dann eine psychische, eine Verhaltensänderung zeigen.

I: Ja.

LP 1: Das kann so weit gehen, dass sie sogar Angst haben, in die Schule zu gehen, weil sie wissen, ja, jetzt muss ich dann wieder irgendwas lesen. Und die anderen lachen. Das gilt es zu vermeiden. Und
105 das ist die grosse Herausforderung.

I: Also, das ist wirklich die Problematik, wirklich auf die Lese- und Rechtschreib-Probleme begrenzt bleiben.

LP 1: Genau. Und nicht, dass, äm, dass, äm, (kurze Pause) das mit den Peers, das den Umgang mit den Peers beeinträchtigt.

I: Okay, wo erlebst du persönlich in Bezug auf LRS am meisten Unsicherheit? Ist das zum Beispiel bei
110 der Frage, ob das Kind eine Diagnose benötigt, ob das angebracht ist, mit dem Kind zum SPD zu gehen oder ob es Anspruch auf eine Förderung hat oder wie die Förderung aussehen kann. Oder vielleicht auch mit der Kommunikation mit den Eltern oder mit anderen Fachpersonen. Hast du da Unsicherheiten?

LP 1: (kurze Pause) Wir handhaben es eigentlich gerne so, dass die Kinder, die eine Lese-/Rechtschreibschwäche haben, die jedoch trotzdem die Lernziele erreichen, die probieren wir durch die SHP-Lektionen aufzufangen und so zu fördern. Hat jedoch ein Kind wegen der LRS-Problematik so grosse Probleme, dass die Leistung wegen der LRS, sei es in Mathe oder in Deutsch oder in NMG, nicht mehr
115 genügend ist, dann finde ich es sehr wichtig, dass man die SPD-Abklärung macht, damit es einen Nachteilsausgleich gibt. Dann bin ich als Klassenlehrperson befugt, diesem Kind zum Beispiel bei der NMG-
120

Prüfung die Fragen vorzulesen. Bei den Textaufgaben vorzulesen. Ich kann ihm dann so helfen, damit es trotzdem seine Leistung zeigen kann und nicht blockiert wird durch seine Schwäche. Ja, das ist das eine. Und das andere, bei den Elterngesprächen ist noch angesprochen worden, da finde ich es sehr hilfreich, wenn denn das Kind beim SPD war und es wird eine LRS-Therapie gesprochen, dann gibt es
125 ja das Elterngespräch und dort sollte man ja dann den Eltern vermitteln, dass sie positiv eingestellt sind zu einer Therapie. Und da finde ich es sehr gut, wenn die SHP-Fachperson dabei ist und das den Eltern gut vermitteln kann, was das wirklich ist, was das für Folgen hat, wie man mit dem umgehen kann. Und ich denke, die SHP hat dann wahrscheinlich auch gute Hilfsmittel, mit denen sie das erklären kann.

I: Sind dir solche Hilfsmittel bekannt?

130 **LP 1:** Also da müsste ich bei der SHP nachfragen und ich denke, dort würde ich dann schon. Sie würde mich dann schon irgendwo, irgendetwas bringen, wenn ich mit dieser spezifischen Frage an sie herankomme.

I: Okay. Ja, das ist schön. Was würde dir im Schulalltag helfen, um betroffenen Kindern eine adäquate Förderung zu bieten?

135 **LP 1:** (kurze Pause) Eine engmaschige Begleitung durch die SHP. Ganz klar.

I: Welche Informationen oder Unterstützung wünschst du dir, um Kindern mit LRS gezielter unterstützen zu können in deinem Unterricht? Auch während den Lektionen, wo die SHP nicht bei dir in der Stunde ist.

140 **LP 1:** Ja, das ist ganz klar. Als Entlastung für die Klassenlehrperson ist es natürlich mega cool, wenn die SHP zum Beispiel so einen LesePASS abgibt (kurze Pause). Dann kann ich, wenn die ganze Klasse jetzt irgendetwas macht, Textverständnis, eine Textverständnisübung. Und ich weiss ganz genau, für dieses Kind ist das wirklich zu schwierig, dann kann ich zum Beispiel diesem Kind den LesePASS geben und da drin hat es dann Aufgaben, die dem Niveau des Kindes entsprechen und es auf seinem Leistungsniveau fördern. Dann fühlt es sich nicht überfordert und es kann profitieren von dieser Lektion.

145 **I:** Okay, und dann sind die Leseaufgaben in diesem LesePASS. Die kommen von der SHP.

LP 1: Genau. Da hat es aber dann. Ich finde es wichtig, dass so ein LesePASS verschiedene Aufgaben hat. Also zum Beispiel lesen und unten etwas zeichnen. Oder lesen, etwas ankreuzen oder Unsinnwörter. Es wäre gut, wenn dann das möglichst breit ist. Das Kind bekommt das und es ist von der SHP eingeübt. Dass das Kind dann das Mäppchen hervorheben kann und dann je nach Lust darf es dann
150 selber auswählen. Übe ich jetzt Unsinnwörter, übe ich einen kurzen Text auf Tempo schnell lesen oder mache ich eine Textverständnisaufgabe mit Lesen und Malen? Oder Lesen und Ankreuzen? Dass es ein bisschen selber wählen kann.

I: Und haben die anderen Kinder, die im Klassenverband, die keine LRS haben, haben die auch einen solchen LesePASS oder müssen/dürfen ausschliesslich die Kinder mit LRS mit einem solchen LesePASS
155 arbeiten?

LP 1: Nein, das ist nur für die Kinder mit LRS. Und das ist in Absprache mit der SHP-Fachperson. Mit der ganzen Klasse werde ich dann ganz klar das Textverständnis, die Textverständnis-Aufgabe, lösen. Das ist einfach zur Entlastung der LRS-Schüler, damit sie sich nicht, sobald sie dieses Blatt sehen, so überfordert fühlen, dass sie von der ganzen Lektion sehr wenig profitieren und am Schluss einfach links
160 und rechts probieren, noch etwas abzuschreiben. Aber schlussendlich den Inhalt zum Teil verstehen

sie gar nicht, weil sie mit dem, mit dem ratenden Lesen, einfach auch den Sinn häufig gar nicht verstehen dieses Textes.

I: Okay, wir kommen schon fast zum Schluss von unserem Interview. Ich danke dir ganz herzlich für diesen spannenden Austausch. Gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, das dir im Gespräch noch wichtig geworden ist oder du gerne noch ergänzen möchtest, aber noch nicht dazu gekommen bist. (kurze Pause)

LP 1: Ich kann einfach nochmals wiederholen, dass für diese Kinder die SHP-Stunden sehr wertvoll sind. Ja, es geht mir um das. Vor allem.

I: Ja.

170 **LP 1:** Als Klassenlehrer hast du keine Chance, nebst all diesen Kindern mit all den verschiedenen Anforderungen, die das an dich als Klassenlehrperson stellt, zusätzlich noch die LRS-Kinder zu fördern. Das ist einfach eine Überforderung. Das geht gar nicht, sag ich.

I: Okay, noch eine letzte Frage. Ich führe dieses Interview, wie du ja bereits weisst, im Rahmen meiner Masterarbeit durch und möchte als Produkt einen Leitfaden erstellen für den Umgang mit LRS im Regelunterricht. Gibt es dazu noch eine Anregung, für, die du für mich hast, für die Entwicklung von diesem praxisorientierten Leitfaden zu LRS. Vielleicht etwas, was du sagst, wow, das wünschte ich mir, hätte ich zu Beginn meiner Lehrerkarriere schon gewusst über LRS? (kurze Pause)

180 **LP 1:** Etwas ganz Kleines konnte mir jetzt in Sinn. Die SHP, mit der ich zusammenarbeite, die hat so ein hübsches kleines Männchen gemalt mit einem B für Bauch und hat dann das Männchen beim Kind auf die Unterlage geklebt. Und wenn dann das Kind im Unterricht etwas schreiben muss, sieht es immer diesen Bauch und kann sich dann so orientieren, auf welche Seite das B gehen muss. Also das ist etwas ganz Kleines. Eine kleine Hilfe, die jedoch diesen Kindern, denke ich, nützt.

I: Okay, vielen herzlichen Dank für den Austausch, dann können wir das Interview somit nun beenden.

185 **LP 1:** Oh, da kommt mir noch etwas in den Sinn. Das habe ich viel zu wenig betont. Ich weiss erst jetzt, dank einer sehr guten Weiterbildung, die ich besucht habe, dass die Lesekompetenz viel wichtiger ist für ein Kind wie die Schreibkompetenz. Je mehr wir jetzt in unserer Zeit leben, je mehr werden wir, wird das Schreiben unterstützt. Auch KI unterstützt. Lesen bleibt jedoch zentral. Da hilft niemand, sei es eine Mitteilung, sei es eine kurze Anweisung. Das braucht man in jedem Beruf.

I: Ja, das ist eine spannende Anmerkung. Da bin ich durch meine Recherche über LRS, bin ich auch über, über diese Aussage gestolpert, dass das Lesen doch sehr priorisiert behandelt werden soll. Und ich denke, das ist sicher etwas, was ich im Leitfaden berücksichtigt, berücksichtigen werde. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt am Ende vom Interview.

LP 1: Ja, besten Dank.

Anhang 3: Transkript Interview LP 2

I: Gut. Also vielen Dank, dass du bei diesem Interview mitmachst, dass du am Gespräch teilnimmst. In diesem Interview geht es um deine Erfahrung und deine Sichtweise mit dem Thema LRS. Es gibt da keine richtigen oder falschen Antworten. Es geht nur darum, dass ich Einblick in deine Sichtweise habe und wie du zu diesem Thema stehst beziehungsweise was für dich persönlich relevant ist. Ja, gut. Als
5 erstes nimmt es mich Wunder, wie lange du bereits unterrichtest und in welchen Stufen du schon unterrichtet hast.

LP 2: Ich unterrichte jetzt seit drei Jahren. Ich habe jetzt einen Zyklus durchgemacht in der Mittelstufe. Ich habe von den Praktikas im Studium habe ich schon Erfahrungen gesammelt, auch auf der Unterstufe. Aber ich bin mehr mich auf die Mittelstufe fokussiert.

10 I: Okay. Also vierte, fünfte und sechste Klasse?

LP 2: Genau. Ja.

I: Ja, okay. Wie oft oder beschäftigt dich das Thema Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, also LRS, im Schulalltag?

LP 2: Ich denke, im Schulalltag selbst kommt es halt immer wieder vor, dass es wie ein Hindernis ist für
15 Lehrperson und für Kind. (kurze Pause) Jetzt aber, in der Freizeit muss ich sagen, von Freunden, die ich kenne, die das haben, die kommen eigentlich ganz gut damit zurecht. Ja.

I: Okay. Welche Anzeichen oder Verhaltensweisen kannst du im Zusammenhang mit LRS beobachten?

LP 2: Ähm, also ich merke zum Beispiel, wenn jemand nicht so gerne liest. Oder man schämt sich auch vor der Klasse vorzulesen. (kurze Pause) Anzeichen sehe ich auch in dem Schreiben von Texten auf
20 Deutsch, Englisch und Französisch.

I: Ja, okay. Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich besonders herausgefordert gefühlt hast im Schulalltag, im Zusammenhang mit LRS?

LP 2: So besonders herausgefordert eigentlich nicht. (kurze Pause) Es ist einfach so, dass wenn man merkt, dass das ein Problem ist, ist es einfach schwierig, das wie zu heilen, sozusagen. Weil, ich habe
25 das Gefühl, es wird auch immer bleiben. (kurze Pause) Und die Person kann es zwar verbessern mit Trainings.

I: Ja. (kurze Pause)

LP 2: Also, sie kann sich gewissermassen verbessern, indem sie wie Fremdwörter auswendig lernt. Aber es ist halt für mich nicht so schwierig wie für das Kind. Für das Kind ist es schwieriger, weil es halt
30 oft verzweifelt oder halt nicht versteht, warum das passiert.

I: Hast du dich schon mal irgendwie unsicher gefühlt oder hattest du Unsicherheiten, wenn du mit deinem Kind gearbeitet hast? So, dass du dich gefragt hast, wie soll ich da jetzt vorgehen? Darf ich das machen oder darf ich das nicht machen? Ist es fair den anderen gegenüber oder ist es unfair? Oder ist es, macht es überhaupt Sinn, dass ich mit dem Kind jetzt diese Übung da mache oder nicht? Gibt es
35 solche Unsicherheiten?

LP 2: Ja, es gibt zum Beispiel Situationen, in die man gerät, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt als fachspezifische Person das korrigieren. Und auf die andere Seite möchte man aber nicht in einer

Fehlerkultur leben. Und da ist man dann manchmal so ein bisschen hin und her gerissen und man möchte halt trotzdem das Kind motivieren. Aber man muss trotzdem sagen, dass das, was es eigentlich macht, nicht richtig ist.

I: Und da bist du etwas unsicher, in welchem Mass du dann solche Korrekturen anbringen sollst?

LP 2: Also wenn ich es auf einer Waage habe, zu welcher Seite ich jetzt mehr switche. Wann ist es wichtig, es wirklich zu korrigieren. Und wann braucht das Kind einfach mehr Motivation.

I: Und deine Unsicherheit ist eigentlich, dass du mit dauernder Korrektur oder negativer Rückmeldung dem Kind die Motivation und die Freude am Fach nehmen kannst.

LP 2: Genau. Ja.

I: Ja. Welche Massnahmen oder Strategien hast du schon ausprobiert, um solchen Kindern zu helfen? Oder welche Ressourcen haben dir da genützt?

LP 2: Jetzt in der Mittelstufe, denke ich, braucht man weniger Ressourcen wie in der Unterstufe. (kurze Pause) Das Kind arbeitet viel mit der Klassenassistentz zusammen. Was wir gemacht haben, ist oft halt viel lesen und schauen, dass das Kind ein Buch findet, dass es gerne liest. (kurze Pause) Das war auch ein Erfolgserlebnis für das Kind und für uns. Und was wir auch viel machten, waren so Quasseltex-te eigentlich halblaut vorlesen, damit das Kind lernt.

I: Und dann kann es jemandem das vorlesen oder liest es für sich?

LP 2: Es liest es jemandem vor.

I: Und das Buch? Hat es das ganz alleine gelesen?

LP 2: Es hat das ganz alleine gelesen, ja.

I: Okay. Wo siehst du im Umgang mit LRS in der Schule die allergrösste Herausforderung? Also, was ist für dich das Schwierigste?

LP 2: (kurze Pause) Ich glaube, das, was ich schon gesagt habe, so ein bisschen: Wo zieht man eine Linie durch und wo gibt man ein bisschen nach, damit das Kind motiviert bleibt?

I: Ja, wo erlebst du mit der ganzen Thematik, also beim Thema Diagnose, Förderung oder Kommunikation mit den Eltern oder mit anderen Fachpersonen, über dieses Thema LRS. Wo hast du da am meisten Unsicherheiten?

LP 2: Wie meinst du das?

I: Ja. Was ist für dich besonders schwierig? Wann? Wann ist Handlungsbedarf gefragt? Muss ich da eine Diagnose haben für dieses Kind? Oder beim Thema Förderung: Wie kann ich das Kind am besten fördern damit es sich entfalten kann? Ist eine Diagnose da oder nimmt das Thema so viel Raum ein, dass man es mit den Eltern besprechen soll an einem Elterngespräch? Hast du da Unsicherheiten, wie du da mit dem Thema, mit den Eltern, umgehen sollst oder wie das kommuniziert werden kann? Oder auch in Bezug zu anderen Fachpersonen: Mit der SHP, mit der Schulleitung, falls du mehr Ressourcen oder Förderbedarf brauchst oder mit dem Schulpsychologischen Dienst. Ja, Logopädie oder die Ergotherapie.

LP 2: Ich habe keine Kinder bekommen mit Diagnose. Deshalb kann ich das wenig beurteilen. Und auch die Kinder muss ich eigentlich in der Regel nicht mehr abklären, weil die sind schon abgeklärt im Vorfeld.

I: Und wenn jetzt ein Kind ohne Diagnose bei dir ist, aber trotzdem Probleme hat mit Lesen, ist das für dich ein Kind ohne LRS oder behandelst du es, als hätte seine Diagnose?

LP 2: Kommt ein bisschen darauf an, ob das Kind einfach Probleme hat zum Lesen, weil es unmotiviert ist und nicht gerne liest, oder ob es wirklich sich sehr, sehr anstrengt und es trotzdem nicht funktioniert. Es kommt halt auf den Charakter des Kindes darauf an.

I: (kurze Pause) Und dann gehst du individuell mit ihm um. Aber du würdest jetzt nicht nochmals eine Diagnose aufgleisen oder eine Abklärung?

LP 2: Wenn die SHP sagt, das müsste man abklären, dann würde ich es natürlich abklären.

I: Okay, dann ist mir noch eine andere Frage durch den Kopf gegangen. Der Nachteilsausgleich. Es ist ja ein grosses Thema und ich denke vor allem auch in der Mittelstufe. Wenn jetzt ein Kind eine Diagnose vom SPD hat, das LRS hat, dann bekommt es ja einen Nachteilsausgleich gesprochen. Also falls es die Kriterien dafür dann auch wirklich erfüllt. Und dann kannst du als Lehrperson ihm mehr Zeit geben oder auch Hilfestellungen im Fach Deutsch oder auch in anderen Fächern. Wenn jetzt ein Kind keine Diagnose hat, dürftest du rein theoretisch als Klassenlehrperson im Rahmen der Gesamtbeurteilung auch einen solchen Nachteilsausgleich machen. Wie ist das für dich als Klassenlehrperson? Ist es überhaupt möglich oder ist das schwierig umzusetzen, weil dann das Problem kommt mit der Gerechtigkeit, weil das andere Kinder nicht dürfen?

LP 2: Nein, eigentlich kann man das immer umsetzen. Also zum einen kann man viele von diesen Sachen, die die Kinder im Nachteilsausgleich bekommen, auch klassenübergreifend machen. Man kann das auch für die ganze Klasse machen, zum Beispiel, dass man vor der Prüfung gemeinsam die Prüfung durchgeht und auf Fragen eingeht. (kurze Pause) Man kann mehr Zeit geben der ganzen Klasse und die, die halt früher fertig sind. Die differenziert man dann mit etwas anderen. Oder man kann es auch so machen, dass ein Kind halt am nächsten Tag früher kommt und die Prüfung weiterschreibt. Oder halt, wenn ein Kind etwas nicht schriftlich machen kann, könnte es auf dem iPad das aufnehmen und dann kann man der Klasse das wie auch erklären, dass das Kind halt nicht seine Wörter im Kopf aufs Blatt Papier bringt. Das wird dann auch so akzeptiert.

I: Super. Ja. Was würde dir im Schulalltag helfen, um betroffenen Kindern eine adäquate oder gute Förderung zu gewährleisten? Von was bräuchtest du mehr oder was brauchst du, was du vielleicht noch gar nicht hast?

LP 2: Aber es ist immer so ein bisschen dasselbe, nämlich dass wir halt zu viele Kinder haben in einer Klasse und zu viele auch mit Förderbedarf. Aber wir sind zu wenig Personen, die Unterstützung leisten können. Man bräuchte einfach mehr Personen, die angestellt sind. (kurze Pause) Und sich dieser Thematik annehmen können. Ja.

I: Welche Information oder Unterstützung würdest du dir als Klassenlehrperson konkret wünschen, damit du in deinem Unterricht, auch wenn du nicht (kurze Pause) mehr Förderung von anderen Personen oder Unterstützung von einer anderen Fachperson zugesprochen bekommst? Was würde dir helfen, damit du einen stärkeren oder besseren oder einfacheren, stressfreieren Umgang mit diesem Thema haben könntest? (kurze Pause) Vielleicht gibt es auch etwas, das den Kindern helfen würde, eine Hilfestellung oder so.

LP 2: Ich denke, dass man halt mehr Ressourcen mit Material hat und auch auf spielerische Weise. Ja, also so eine Ideensammlung für Material, die man den Kindern zur Verfügung stellen könnte, wie eine Kiste sozusagen.

120 **I:** Okay, gut, dann kommen wir schon fast zum Ende vom Gespräch. Gibt es noch etwas, das dir jetzt noch wichtig geworden ist, was du noch gerne ergänzen würdest?

LP 2: Hm. (Pause 4s) Also ich denke. Also zum einen, was halt sicher ein bisschen schade ist, aber das liegt halt auch am Bildungssystem, dass halt ein Kind, das diese Schwäche hat, hat halt auch in anderen Fächern Probleme, obwohl es eigentlich da nicht unbedingt schwach wäre. Und das ist einfach schade, dass das Kind nie sein volles Potenzial ausleben kann. (kurze Pause) Auf die andere Seite
125 kann es eigentlich auch viele praktische Sachen später einmal machen. Also ich habe nie das Gefühl, dass so einem Kind die Zukunft blockiert wird.

I: Ja, Okay. (kurze Pause) Ja. Wie du weisst, mache ich einen praxisorientierten Leitfaden zum Thema LRS. Welche Anregung hast du für mich? Oder was willst du mir mit auf den Weg geben, was da unbedingt in den Leitfaden mit rein müsste? (8)

130 **LP 2:** (Pause 8s) Vielleicht, wie man es den Eltern beibringt, dass sie verstehen, dass ihr Kind diese Schwäche hat und mehr Unterstützung auch von zu Hause braucht.

I: Okay. Ja, super. Dann sind wir fertig. Nochmals vielen herzlichen Dank.

Anhang 4: Transkript Interview LP 3

I: Okay, also vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch Zeit nimmst. Es geht in diesem Interview darum, deine Erfahrungen und deine Sichtweise im Unterricht mit dem Umgang LRS zu Rechtschreibschwierigkeiten kennenzulernen und deine Sichtweisen zu verstehen. Also es gibt da keine richtigen oder falschen Antworten. Wichtig ist, was für dich persönlich von Relevanz ist. Alles klar? (kurze Pause) Okay. Wie lange unterrichtest du bereits?

LP 3: So elfeinhalb bis zwölf Jahre.

I: Welche Stufen hast du in dieser Zeit unterrichtet?

LP 3: Alle. Kindergarten bis sechste. (kurze Pause) Also im Kindergarten als Teamteaching Lehrperson.

I: Wie oft beschäftigt dich das Thema LRS im Schulalltag?

LP 3: Vor allem bei der Verschriftlichung von Texten. Wenn die Kinder einen Schreibenlass von mir bekommen, habe ich 1 bis 2 Kinder, die das Thema sehr beschäftigt. Das kommt etwa zweimal die Woche vor.

I: Okay, und du hast jetzt schon gesagt, wenn du einen Text hast, die die Kinder schreiben müssen. Gibt es für dich noch andere Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Kind jetzt eine Schwierigkeit mit LRS haben könnte?

LP 3 (kurze Pause) Bei der Aussprache der eigenen Wörter. Je nachdem, wenn ein Kind gewisse Silben nicht sauber ausspricht, dass sich das dann mit Schreiben auch bemerkbar macht. Ja.

I: Okay. Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich im Umgang mit Kindern mit LRS besonders herausgefordert gefühlt hast?

LP 3: (Pause 5s) Ähm, ja, ich habe aktuell ein Schüler, vierte Klasse, 10-jährig. Und das Problem ist, wenn ich ihn darauf anspreche, dass er da eine Schwäche hat, dann lenkt er davon ab, weil er nicht mit Kritik umgehen kann, respektive, dass er nicht akzeptieren kann, dass er jetzt da eine Schwäche hat. Also die Selbstakzeptanz ist wie nicht da und dann ist es mega schwierig, ihm zu helfen.

I: Warum findest du das Helfen schwierig?

LP 3: Ja, weil er findet halt, er ist überall super.

I: Okay, also dann lässt er sich halt nicht helfen, weil er sich diese Schwäche nicht eingesteht, oder?

LP 3: Ja.

I: Hast du in solchen Situationen Unsicherheiten oder bist du nicht sicher, was eine angenehme Reaktion sein könnte auf ein solches Verhalten?

LP 3: Ja, natürlich bin ich unsicher. Oder er verunsichert mich, weil ich will ihm ja helfen will, aber er lässt sich ja dann nicht helfen. Dann kann ich ja meine Arbeit nicht machen.

I: Ja.

LP 3: Und dann ist wie. (Pause 3s) Ja, ich, ich komme dann wie nicht an ihn ran.

I: Gibt es Massnahmen oder Sachen, die du schon ausprobiert hast oder die du gerne ausprobieren würdest? Oder Sachen, die du denkst, das könnte helfen? Aber geht jetzt nicht wegen dem und dem.

LP 3: Also zum einen muss ich sagen, dass meine Zeit mit diesem Jungen zeitlich limitiert ist. Hätte ich ihn jetzt aber länger, würde ich ganz klar auf der Beziehungsebene zuerst mal noch aufstocken und mich mehr mit ihm beschäftigen. Ja, und wenn ich dann einen besseren Draht zu ihm hätte, würde ich es nochmals versuchen, über diese Ebene den Kontakt zu ihm zu knüpfen und ihm dann auf eine Art

40 und Weise verständlich zu machen: «Hey, schau, du hast hier Mühe, das ist im Fall okay.» Ich würde über eine gute Vertrauensbasis würde ich es nochmals versuchen. Aber wenn ich jetzt zu ihm hingehe. Es hat auch schon ähnliche Situationen gegeben zum Thema «Poppeln». Ich habe zu ihm gesagt, he geh deine Fingerwaschen. Du hast jetzt gepoppelt, ich habe es genau gesehen. Er hat angefangen zu weinen. Er kann Sachen ja so, dass Selbst-Ich und das Real-Ich stimmen bei ihm nicht überein.

45 **I:** Warum denkst du, könnte das sein?

LP 3: Er fühlt sich geschämt, also beschämt. Ja. (kurze Pause) Er kann das nicht akzeptieren, dass er jetzt nicht dem entspricht, was eigentlich. Ja, was akzeptiert werden sollte. Oder. Er fällt dann aus der Reihe raus. Ja.

I: (kurze Pause) Ja. Was denkst du, fällt solchen Kindern mit LRS besonders schwierig? Sind es jetzt gerade solche Aspekte oder soziale Aspekte, die du jetzt genannt hast? Oder ist das vor allem eben das Lesen und das Schreiben oder sonst etwas?

LP 3: Ich glaube, alles spielt ein bisschen eine Rolle. Es kommt darauf an (kurze Pause) wie das Umfeld des Kindes ist. Fühlt es sich wohl in der Klasse? Wird es geärgert? Wenn es sich unwohl fühlt, weil es geärgert wird und dann noch Schwächen kommen, und die Lehrperson kommt auch noch und sagt: «Hey, ich sehe, du hast hier Mühe.» Dann ist, dann geht gar nichts mehr. Oder Dann ist er blockiert. Wenn er aber ein Umfeld hat. Ich habe eine andere Schülerin, die hat Legasthenie, also LRS eigentlich. Und sie ist blitzgescheit. Und sie weiss ganz genau, sie hat ihre. Sie steht dazu und sie sagt: Ich habe das und sie hat ihre Strategien. Das heisst, sie hat von zu Hause ein gutes Umfeld und da wird geholfen und ihr wird auch gesagt, worauf sie ein Augenmerk haben soll. Da funktioniert das ganz anders.

60 **I:** Du hast gesagt, dieses Kind hat eine LRS. Das andere Kind, das du beschrieben hast, das klingt für mich ja auch so, als hätte es Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben. Hat das andere Kind eine Diagnose?

LP 3: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiss, dass die Heilpädagogin mit ihm gearbeitet hat, aber ich weiss nicht, ob er eine Diagnose hat. Diese Info ist nicht zu mir durchgekommen. Ich weiss einfach, dass wenn er einen Text schreibt, das ist, brutal, was er für Rechtschreibung und Wortbildung und und und. Das andere Kind, da weiss ich es, weil sie es mir gesagt hat. Und da ist eine Diagnose da. Sie hat das. Sie hat auch ein. (kurze Pause) Wie nennt sich das Teil? Ahh einen Nachteilsausgleich hat sie auch.

I: Ja, Alles klar. Okay. Und du erlebst jetzt diese Diagnose eher als positiv?

70 **LP 3:** Ja. Also, das Kind ist halt auch gut. Gut aufgehoben mit dem. Eine Schwäche wird nicht per se als negativ gewertet. Und hier beim Jungen. Gut, ich weiss, die Mutter ist sehr flott und so, ich nehme an, das wird schon auch zu Hause gehandhabt. Aber er geht sehr schlecht mit dem um.

I: Ja. Ja. Wie erlebst du, oder wo erlebst du am meisten Unsicherheit mit dem Thema? Gerade der Aspekt Diagnose. Soll man eine Abklärung machen, ja oder nein? Oder hast du mehr Unsicherheiten wie soll ich jetzt so ein Kind fördern, oder wie sieht die Kommunikation mit den Eltern aus oder auch anderen Fachpersonen?

75 **LP 3:** (kurze Pause) Ich finde, es ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Also. (Pause 5s) Blöd gesagt, wenn es darum geht, dass das Kind durch eine Diagnose mehr Förderlektionen bekommt. Ja, unbedingt. Macht die Diagnose. (kurze Pause) Es ist auch. Ich finde, es ist auch immer eine Frage wie stark ist die LRS? Wie fest beeinflusst das Kind die LRS durch den Schulalltag? Ist es so markant, dass

dann auch eine Diagnose angezeigt ist? Oder ist es wiederum so wenig, dass das Kind es wie selber schafft, mit den Tipps von der Heilpädagogin oder von der Klassenlehrerin. Aber sonst per se finde ich eine Diagnose nicht schlecht.

I: Ja, mit welchen Methoden gelingt es dir, ein Kind mit LRS im Unterricht zu unterstützen?

85 **LP 3:** Ich mache viel über Wörter vorsagen, die Silben raushören. Zum Beispiel sage ich: Ist es die Sone oder ist es die Sonne.

I: Ja. Ja, Okay. (kurze Pause) Wo siehst du, wo siehst du noch andere Herausforderungen im Schulalltag, im Umgang mit Kindern oder allgemein im Umgang mit LRS als ganzes Thema? Oder was ist für dich sogar das, was du sagen würdest, das findest du die grösste Herausforderung. (kurze Pause)

90 **LP 3:** Ich denke halt immer ans spätere Berufsleben. (kurze Pause) Also ja, oder die Kinder werden älter, sie bekommen mehr Verantwortung. Schafft es ein Kind mit LRS, so eine Verantwortung auch zu tragen und auf sich selber aufzupassen, zum Beispiel zu Hause mal Mittagessen zu machen und dann hast du halt irgendwas, eine Packung oder so, sagen wir mal eine Tiefkühlpizza und dann steht da drauf ja, auf Backofen vorheizen, so und so, und dann liest es das vielleicht nicht richtig. Und ja. Ganz praktische Sachen.

I: Was würde dir im Schulalltag helfen, um betroffenen Kindern eine adäquate Förderung zu bieten?

LP 3: (Pause 4s) Hm (Pause 8s) Ja, gell? Also, du denkst so in einem ersten Moment, wo ich merke, hee. (kurze Pause).

100 I: Ja, oder auch sonst im Schulalltag und im Unterricht. Was würde dir helfen, damit du solche Kinder gut unterstützen kannst?

LP 3: (kurze Pause) Je nachdem. Wenn ich jetzt ein grammatikalisches Thema einführen würde, ob F oder V. Vielleicht ein zusätzliches Arbeitsblatt. (kurze Pause) Oder vielleicht Spiele. Wo das Kind auch mit anderen Kindern machen könnte, wo eigentlich allen helfen würde, wo aber mehr spezifisch auf LRS-Kinder wäre. Oder Ja.

105 I: (kurze Pause) Welche Informationen oder Unterstützung würdest du dir wünschen, um Kinder mit LRS gezielt fördern zu können? (kurze Pause) Oder gezielter unterstützen zu können?

LP 3: (kurze Pause) Also ich hätte sicher gerne mal zuerst die Heilpädagogin, die einen grundlegenden Test macht, gleich mit der ganzen Klasse, dass ich weiss: hey, die und diese Kinder, die haben, da ist was im Busch. (kurze Pause) Und, ja, ich denke in der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin mal schauen, wie es mit dem Kind läuft und dass ich so wie aus der Förderung auch Material bekommen würde, dass ich während Lektionen, in denen ich das Kind alleine habe, weiterhin daran arbeiten lasse. Ja.

I: (kurze Pause) Ja, jetzt kommen wir schon fast zum Abschluss des Gesprächs. Gibt es (kurze Pause) es etwas, das dir in diesem Gespräch noch wichtig geworden ist oder was du gerne ergänzen möchtest?

115 **LP 3:** (kurze Pause) Gute Frage. Da muss ich schnell studieren. (Pause 4s) Ja. Was ich generell einfach wichtig finde, ist, auch wenn ein Kind eine Schwäche hat. Man kann auch eine Schwäche positiv behandeln. Man muss eine Schwäche nicht noch schwächer machen, als sie schon ist, sondern man kann es einfach als. Vielleicht ist auch Schwäche nicht das richtige Wort für eine Schwäche. (kurze Pause) Schwäche hat schon was Negatives. (kurze Pause) Inkompetenz ist auch nicht viel besser, gell?

120 I: Ja, also LRS kann man auch sagen im Sinne einer Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Eine Schwäche, das hat schon noch mehr Gewicht. Ja.

LP 3: Ich finde ein Kind mit einer Schwäche. Man soll das Kind nicht so spüren lassen, dass es wirklich eine Schwäche ist, sondern einfach, dass es in einem gewissen Gebiet eine grössere Herausforderung hat. Und dann eigentlich die Sachen beleuchten, wo es stärker, ja stärker ist.

125 **I:** Ja, also es geht um den Bereich Selbstwert?

LP 3: Ja. Ich glaube da kann man mega viel, mega viel erreichen.

I: Ja. Du weisst ja, dass ich dieses Interview im Rahmen von meiner Masterarbeit mache und ich am Schluss gerne einen praxisorientierten Leitfaden zur LRS gestalten will. Welche Anregung hast du für mich, wo du denkst, wow, das muss unbedingt in den Leitfaden rein.

130 **LP 3:** (kurze Pause) Vielleicht kannst du dir ja überlegen so zwei, drei Beispiele ausformulieren: Wie sage ich einem Kind und den Eltern, dass es eine Schwäche hat? Ohne das Kind irgendwie nachhaltig zu schwächen durch die Schwäche.

I: (kurze Pause) Okay. Ja, okay. Super. Vielen Dank. Dann sind wir nun am Ende.

Anhang 5: Transkript Interview LP 4

I: Vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch Zeit nimmst. Es geht in diesem Interview darum, deine Erfahrungen und Sichtweisen im Zusammenhang mit Kindern, die von LRS betroffen sind, also von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und wie du im Unterricht mit Kindern umgehst, was deine Erfahrung damit ist und es geht, es gibt, in diesem Interview keine richtigen oder falschen Antworten, sondern es geht wirklich darum zu sehen, was für dich persönlich relevant ist. Gut. Okay. Wie lange unterrichtest du bereits?

LP 4: Eine eigene Klasse? Seit drei Jahren. Und zuvor habe ich ein halbes Jahr in einer Klasse einfach Teamteaching unterrichtet. Also nicht Vollzeit.

I: Okay. Welche Stufen hast du bereits unterrichtet?

10 **LP 4:** (kurze Pause) Ausgebildet. Nur Mittelstufe, Vierte, fünfte, sechste. Aber vor dem Studium war ich ein Jahr lang in einem Kindergarten, also in verschiedenen Kindergärten, tätig.

I: Also ausgebildet heisst, du hast einen Klassenzug vierte, fünfte, sechste Klasse begleitet und dann abgegeben. Aber die Ausbildung hast du von der ersten Klasse bis sechsten Klasse?

LP 4: Ja, genau. Ja.

15 I: Okay. Wie oft beschäftigt dich das Thema Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Schulalltag?

LP 4: Eigentlich täglich. Weil ich habe zwei Schüler jetzt in diesen drei Jahren in der Klasse gehabt und also immer noch. Die haben LRS und das merkt man tagtäglich in jeder Lektion.

I: Welche Anzeichen oder wie merkst du das? Was fällt dir da auf? Oder welche Verhaltensweisen kannst du im Unterricht beobachten, die auf LRS hinweisen?

20 **LP 4:** Ähm, bei beiden. Sie haben viel mehr Mühe als die anderen, um zu lesen. Also beim Lesen haben sie mehr Mühe. Sie sind langsamer. Sie verwechseln Buchstaben, also auch Wörter. Haben falsche Wörter manchmal drin, wenn sie etwas vorlesen. Beim Schreiben sowieso. Da sieht man es. Also sie vertauschen Wortbilder. Sie haben Buchstaben, die fehlen. Buchstaben, die sie irgendwie hinein erfunden haben, oder Wörter, die einfach nur lautgetreu geschrieben sind und sogar dann falsch. Und jetzt
25 in der sechsten noch. (kurze Pause) Aber einer vor allem von diesen beiden Kindern fällt auch verhaltensmässig sehr stark auf. Bei ihm merkt man, dass er überfordert ist und das kommt dann im Verhalten wieder zur Sicht. Also er überspielt es oft mit schlechtem Verhalten, mit schlechter Auffälligkeit usw.

I: Ja, kannst du eine Situation beschreiben, die für dich im Umgang mit Kindern, mit LRS, also in der du dich besonders herausgefordert gefühlt hast?

30 **LP 4:** Es gibt sehr viele. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine schwierige Klasse habe mit noch anderen Fällen. Aber ein Beispiel ist nur schon zum Beispiel bei Prüfungssituationen, wenn ein eines dieser LRS-Kinder Probleme hat, dass ich diesem Kind helfen muss, andere dadurch gestört werden. Aber trotzdem, das Kind hat ja einen Nachteilsausgleich. Also ich, ich darf und sollte diesem Kind helfen. Und da haben sich andere schon daran gestört. Das finde ich schwierig. Soll ich noch was
35 anderes sagen?

I: Ja, ja.

LP 4: Ich habe noch mehr. Also was ich auch schwierig finde, ist, wenn sie zum Beispiel einfach eine Aufgabe lösen müssen in Stillarbeit. Und dann gibt es Kinder in der Klasse, die Mühe haben, die Unterstützung brauchen. Aber die mit LRS haben noch mehr Mühe und ich kann die anderen gar nicht

40 unterstützen, weil ich weiss, die mit LRS, die brauchen die zusätzliche Unterstützung und dann fallen wie die anderen ein bisschen ab. Das finde ich eigentlich das Schlimmste.

I: Ja.

LP 4: Ja, wenn es mehrere hat.

I: Ja. Dann ist. Also meine nächste Frage wäre, was für dich in dieser Situation besonders schwierig
45 oder unklar ist oder wo du Unsicherheiten begegnest? Aber ich glaube, das ist schon ganz schön be-
schrieben. Also das ist halt, ja, weil du dich halt nicht aufteilen kannst. Du hast ja alle Kinder. Zeit und
deine Ressourcen sind begrenzt. So habe ich es verstanden.

LP 4: Ja, genau so ist es.

I: Wie reagierst du, wenn du jetzt in dieser Situation bist? Es ist so, du hast nicht für alle Zeit. Du musst
50 dich entscheiden. Mit wem arbeitest du? Wem hilfst du? Welche Strategien oder Massnahmen hast du
da schon ausprobiert oder wie kannst du damit umgehen?

LP 4: Unterschiedlich. Ich habe mich schon zu diesen LRS-Kindern dazugesetzt. Die anderen Kinder
mussten sich sozusagen selbstständig helfen oder untereinander helfen. Und bei den LRS-Kindern
habe ich dann wie zum Beispiel vorgelesen, wenn es ein grosser Text war. Oder sie konnten Sachen
55 mündlich beantworten, weil sie es nicht aufs Papier bringen. Und ja, dann braucht es mich bei diesen
Kindern. Also dann habe ich wirklich auch mit diesen Kindern einzeln sozusagen gearbeitet und die
anderen selbstständig machen lassen.

I: Ja.

LP 4: Das ist so eigentlich die Lösung.

I: Ja, okay. Was fällt dir, deiner Beobachtung nach, Kindern mit LRS besonders schwer?

LP 4: (kurze Pause) Also in welchem Bereich?

I: Allgemein im Schulalltag. Was fällt diesen Kindern besonders schwer?

LP 4: Ich glaube. Vor allem also bei denen, die ich jetzt erlebt habe, beiden das Lesen und das Mithalten
im Unterrichtsstoff, einfach weil, du kannst nicht alles differenzieren. Ob es jetzt NMG ist oder. Nicht nur
65 immer nur Deutsch. Vor allem auch NMG oder im Englisch oder wenn wir sonst irgendwo etwas lesen
oder weitermachen. Aufgaben lösen. Man kann nicht immer alles für die LRS-Kinder noch zusätzlich
differenzieren und das finde ich sehr schwierig, weil, die haben Mühe, sobald es irgendwelche Aufga-
benstellungen. In eigentlich jedem Fach gibt es Aufgabenstellungen, um etwas zu lösen. Und die haben
Mühe, das zu lesen, also selbstständig zu machen. Ja, also wirklich ein fächerübergreifendes Problem.

I: Mit welchen Methoden gelingt es dir, Kinder mit LRS in deinem eigenen Unterricht fördern zu können?

LP 4: (Pause 4s) Gilt da nur, wenn ich alleine bin oder wenn die SHP auch in der Klasse ist?

I: Auch mit der SHP.

LP 4: Weil wir. Ich mache es oft so, dass die SHP sehr viel mit diesen LRS-Kindern arbeitet, damit ich
eben in diesen Lektionen, wo sie da ist, dass ich mich dann auf die anderen Kinder konzentrieren kann.
75 Also das ist eigentlich eine der grössten Strategien, die ich benutzt habe oder die wir anwenden jetzt
auf meiner Stufe.

I: Also, dass du die SHP-Lektionen wirklich gezielt für die LRS-Kinder einsetzt?

LP 4: Ja.

I: Und wenn sie nicht im Unterricht ist?

80 **LP 4:** Wenn sie nicht im Unterricht ist, finde ich, kommt es ganz auf die Situation darauf an. Teilweise muss ich wirklich einfach zusammensitzen, einzeln, eigentlich wie Einzelerklärungen nochmals geben, also direktes Feedback mit diesen Kindern direkt zusammensitzen, weil sie es alleine nicht schaffen. Gewisse Sachen natürlich auch differenzieren oder mal sagen: hey, lass diese Aufgabe weg.

I: Das klingt für mich so, als wäre die grösste Herausforderung jetzt im Umgang mit diesen Schülerinnen
85 und Schüler, dass sie wirklich überhaupt am Unterricht noch partizipieren können, dass sie überhaupt dem Schulstoff folgen können?

LP 4: Ja, da haben beide Mühe. Also sie haben sicher einfach Lücken, weil sie Sachen überspringen, weil sie es nicht richtig lesen können, weil sie Mühe haben bei den Antworten schreiben. Und wenn Sie mal eine Antwort schreiben, ist es meistens fehlerhaft. Also, es leidet viel darunter, auch die Leistung
90 sonst. Und ich fördere eigentlich fächerübergreifend in allen Fächern, indem ich mit ihnen den Text lese oder sie mir etwas schreiben müssen und ich ein vermehrtes Augenmerk auf diese Kinder lege. Aber so spezifisch im Deutsch Leseförderung, dass das liegt, das kann ich natürlich nicht machen mit den Kindern im Unterricht. So in der Theorie weiss ich schon ein paar Strategien, was ich machen könnte, aber keine Chance. Das geht nicht in einer Klasse mit über 20 Schülerinnen und Schülern. Wenn du
95 dann mehrere LRS-Kinder hast und das sind ja nicht die einzigen Spezialfälle. Also, das ist wirklich. Sie haben auch beide einen Nachteilsausgleich. Mehr Zeit in Prüfungen kann ich geben. Ich kann vorlesen. Ich kann ihnen Aufgaben, wo sie viel schreiben müssen, mündlich abnehmen. Solche Sachen kann ich alles machen. Aber während dem normalen Unterricht ist die Kapazität gar nicht da, um das immer anzuwenden. Ich versuche es, wenn es geht, weil es steht ihnen auch zu. Aber mehr geht gar nicht.
100 Noch mehr Strategien und noch mehr Differenzierungen. Alles einzusetzen. Es wäre schön, aber es geht nicht.

I: (kurze Pause) Wo erlebst du in Bezug mit LRS am meisten Unsicherheiten? Also jetzt nicht nur auf den Schulalltag begrenzt, sondern wirklich so im Allgemeinen. Sei das mit Diagnosen oder wie die Förderung aussehen sollte. Oder wie die Kommunikation mit den Eltern gelingt. Oder auch mit anderen
105 Fachpersonen.

LP 4: Was (kurze Pause) also was ich schwierig finde oder was für das Kind schwierig ist?

I: Für dich?

LP 4: Für mich als Lehrperson vor allem die Förderung. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst, abgesehen von diesem Nachteilsausgleich mit diesen Punkten, die da aufgeführt sind, habe ich keine Ahnung, was ich mit diesen Kindern üben soll. Also ja, ich könnte mich hinsetzen und ein Lesebuch für
110 LRS-Kinder durchgehen oder solche Übungen machen, aber das geht ja nicht im normalen Unterricht. Also ich glaube, das fehlt mir am meisten. Weil mit den Eltern, das geht einigermaßen mit, zusammen, also mit Absprache mit der SHP. Ich glaube, es kommt immer mega aufs Team darauf an. Wenn du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, dann geht das gut. Die sich auch einsetzt. Aber wenn es
115 irgendwie im Team nicht gut funktioniert oder noch andere Stellen integriert. Also es sind schon viele Stellen. Das ist so ein Nachteil. Viele verschiedene, verschiedene Fachstellen. Und ich habe da viel auch einfach der SHP abgegeben, muss ich ehrlich sagen. Ja.

I: Da knüpfe ich gerne an mit den Sachen, die du gesagt hast. Du hast gesagt, bei der Förderung fühlst du dich am unsichersten. Was würde dir im Schulalltag helfen, um die betroffenen Kinder adäquat fördern zu können?
120

LP 4: Ich finde es mega schwierig. Ich weiss, was du brauchst oder hören möchtest, aber es ist schwierig zu sagen, weil ich selber nicht viel davon kenne. Also, irgendwie, ein Merkblatt mit Ideen oder so irgendwas vielleicht. Ich weiss nicht.

I: Was hast du gedacht würde ich gerne hören?

125 **LP 4:** Ja, weisst du, du brauchst das ja für die Arbeit.

I: Ja, genau.

LP 4: Ja. Um nachher zusammenzustellen für uns Lehrpersonen. Aber ich finde es mega schwierig, weil ich selbst gar nichts dazu weiss.

I: Aber das ist ja schon ziemlich wertvoll, wenn du das sagst.

130 **LP 4:** Okay, gut. Es könnte geben wie eine Aufzählung geben, was man machen kann. Eine Aufzählung. Was kann ich überhaupt machen, wenn ich alleine im Unterrichtszimmer stehe? Und ich habe mehrere LRS-Kinder, habe aber auch noch andere verhaltensauffällige Kinder. Aber ich muss diesen LRS-Kindern irgendwie was geben. Nur schon das. Wir sind zum Beispiel im NMG-Unterricht. Da habe ich ein Dossier. Da habe ich nicht differenziert. In Mathe da kann man differenzieren. In Deutsch geht es auch

135 noch eher. Aber in NMG, also man kann nicht jedes Fach. Das sprengt einfach den Rahmen. (kurze Pause) So was wäre vielleicht schon cool, dass sie irgendwie (kurze Pause) eine Lesehilfe bekommen. Auch so Informationen oder Unterstützung. Sachen, die ich (kurze Pause) den Kindern auch geben kann. Also damit sie unterstützt sind oder damit sie selbstständig an ihrer Lesekompetenz arbeiten können. Ich glaube, das Allerbeste wäre eine Person, die für das zuständig wäre. Ja, ach. Das wäre gut.

140 Vor allem im integrativen Schulsystem..

I: Ja, genau. Da hast du meine letzte Frage auch schon beantwortet. Die war nämlich: Welche Informationen oder Unterstützung würdest du dir wünschen?

LP 4: Ja, definitiv eine zusätzliche Person im Klassenzimmer, die genau solche Fälle auffangen kann, weil mit über 20 Kindern in einem Schulzimmer mit mehreren LRS-Kindern, mehreren Verhaltensauffälligkeiten von ADHS über Autismus zu weiss ich nicht was alles. Wenn es ein Kind ist, integrativ finde ich es cool. Dann integriere das Kind, dann geht das, dann kann man auch darauf achten. Aber wenn es fünf, sechs sind, das geht nicht, wenn man alleine ist. Schwierige Aufgabe. (kurze Pause) Also mein Wunsch wäre in jedem Schulzimmer sind zwei Lehrpersonen anwesend, auch wenn es nur eine Assistentz ist. Ja, genau das wäre, ja. Der Klassenassistentz könntest du ja auch etwas geben. Ja, aber das geht ja budgettechnisch nirgends.

150 **I:** Ja, schon schwierig. Gut, wir kommen schon fast zum Abschluss. Gibt es noch etwas, das dir im Gespräch wichtig geworden ist, aber du noch nicht sagen konntest?

LP 4: Ähm, ich glaube nicht.

I: Okay. Also, du weisst, ich mache die Masterarbeit über dieses Thema und schreibe da so einen praxisorientierten Leitfaden für Klassenlehrpersonen. Hast du noch eine Anregung, die du jetzt noch nicht erwähnt hast, wo du denkst: Wow, das muss unbedingt in den Leitfaden rein?

155 **LP 4:** Ähm, ein Ablauf. Was muss ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ein Kind könnte anders sein? Weil für alle neuen Lehrpersonen, die direkt von der PH kommen und das System noch nicht so richtig kennen, ist es oft schwierig, das zu erkennen. Also wie kann man es erkennen? Wie fällt das überhaupt auf? Also wie ein kurzer Leitfaden. Was sind Auffälligkeiten? Dann kann man das wie abgleichen. Bei diesem Kind fällt mir das auf. Und nachher was kann ich machen?

I: Also im Bereich Diagnostik oder Förderung?

LP 4: (kurze Pause) Was muss ich machen, damit ich fördern kann? Also wie komme ich zur Förderung? Wie bekommt man überhaupt LRS? Aber ja, nur schon die Merkmale halt. Um das richtig zu erkennen, dass man auch genug früh reagieren kann, auch für das Wohl des Kindes. Ja, das wäre sicher etwas Gutes. Und natürlich das, was wir vorhin besprochen haben bezüglich Förderung. Was kann ich als Lehrerin machen?

I: Ja, okay. Super. Danke dir vielmals.

LP 4: Ja, bitte.

Anhang 6: Transkript Interview LP 5

I: So! Vielen Dank, dass du dir für dieses Gespräch Zeit nimmst. Es geht in diesem Interview darum, deine Erfahrung und Sichtweise im Umgang mit Kindern mit LRS zu erfahren. Es geht also um Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Es gibt bei diesem Interview keine richtigen oder falschen Antworten. Es geht wirklich einfach um deine Sichtweise und deine Perspektive, die du auf dieses Thema hast. Ja, also wie lange unterrichtest du bereits?

LP 5: 29 Jahre.

I: Welche Stufe hast du während dieser Zeit unterrichtet?

LP 5: Immer auf der Unterstufe. Erste, zweite oder dritte Klasse.

I: Wie oft beschäftigt dich das Thema Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten in deinem Schulalltag?

LP 5: Es gibt pro Klasse bestimmt ein Kind, immer mindestens ein Kind, das leichte Anzeichen zeigt oder wirklich abgeklärt wird und LRS aufzeigt.

I: Welche Verhaltensweisen oder Anzeichen kannst du bei diesen Kindern beobachten, die dir den Hinweis dazu geben, dass dieses Kind von Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten betroffen sein könnte?

LP 5: Es beginnt schon in der ersten Klasse. Sie lernen zum Teil sehr langsam lesen. Sie verdrehen die Buchstaben, sie lassen Buchstaben aus beim Lesen. Beim Schreiben auch. Sie lassen sie aus. Sie können sie zum Teil nicht abspeichern. Sie benennen sie anders und schreiben einen ganz anderen Buchstaben. Und das wird dann immer schwieriger oder zeigt sich immer mehr die Schwierigkeiten. Je höher die Klasse.

I: Ja. Wie meinst du sie benennen es anders?

LP 5: Sie sagen ein S und schreiben ein T. Zum Beispiel.

I: Okay

LP 5: Oder Sie lassen die Buchstaben total aus.

I: Ja. Kannst du eine Situation beschreiben, die für dich oder die du als besonders herausfordernd empfunden hast?

LP 5: Ja. Etwa zwei Jahrgänge vorher hatte ich einen Jungen, der hatte ganz, ganz starke Legasthenie. Abgeklärt beim Schulpsychologischen Dienst. Das war wirklich schwierig, weil er in keiner Aufgabe, in keinem Fach ein Wort selbstständig schreiben konnte. Egal ob die Rechnungsaufgabe lesen, in NMG lesen und verstehen oder Antworten schreiben. Das zieht sich dann durch bis zu den Prüfungen. Also der war tagtäglich Lektion für Lektion auf meine Hilfe angewiesen.

I: Was war für dich in dieser Situation besonders schwierig oder wo hast du dich unsicher gefühlt?

LP 5: Ich musste den Kindern, den anderen Kindern erklären, warum dieser Junge so viel Hilfe braucht. Er hat bei mir immer die Prüfungen geschrieben. Ich habe mich zu ihm gesetzt beim Abschreiben, beim Sätze schreiben. Ich musste einfach erklären, warum er so viel Aufmerksamkeit bekommt. Sonst hätten sich die anderen Kinder gefragt: Warum immer der Junge? Das war wirklich schwierig. Und manchmal halt einfach die Zeit, die einfach fehlt, weil es war eine Klasse mit 23 Kindern. Immer gerade dann, wenn er Hilfe gebraucht hat, und das war sehr oft, auch immer zur Stelle zu stehen. Das war sehr schwierig.

I: Wie hat diese Hilfe ausgesehen, die du ihm da geboten hast?

LP 5: Ich habe ihm entweder vorgelesen oder wenn er selber schreiben musste, habe ich den Bleistift genommen und er hat mir die Buchstaben, also wenn er Hund schreiben sollte, hat er H, U, N, D gesagt

40 und ich habe vor ihm die Buchstaben geschrieben für ihn, und er hat buchstabiert. Manchmal auch
umgekehrt. Habe ich buchstabiert und er hat geschrieben. Ja, und beim Abschreiben musste er halt bei
jedem Wort wiederkommen. Wenn ich nicht bei ihm sitzen konnte, musste er es wirklich in kurzen Ab-
ständen zeigen kommen. Sonst war alles, alles übersät mit Fehlern, also unlesbar.

I: Ja, was denkst du, ist für Kinder, die von LRS betroffen sind, besonders schwierig?

45 **LP 5:** Dass die anderen Kinder das problemlos ohne Fehler hinkriegen. Und er muss immer radieren,
radieren und wieder und wieder. Ich denke, das Verständnis, warum er oder das Kind das nicht kann.
Das Thema Selbstwert denke ich ist schlimmer als die eigentlichen Fehler. Aber wenn das Problem
besprochen wird in der Klasse, dann ist es weniger schwierig, denke ich für die Kinder. Weil die nehmen,
helfen dann manchmal auch: Schau, da hast du, oder soll ich dir helfen, oder soll ich dir vorlesen? Das
50 Miteinander kommt mehr, wenn man das Thema besprochen hat.

I: Ja, du hast vorher beschrieben, dass du vor allem das Kind fördern konntest, indem du ihm Hilfe
angeboten hast, auch in Prüfungssituationen. So habe ich das verstanden. Gell?

LP 5: Genau, ja.

I: Hast du etwas, auch noch etwas anderes, herausgefunden, wie es dir gelingen kann, solche Kinder
55 zu fördern im Unterricht?

LP 5: Also vor allem die Zusammenarbeit mit den Eltern hat auch sehr viel geholfen. Sie haben immer
pro Monat. Einmal mussten sie nur Wörter abschreiben, einmal mussten sie nur Lesen üben. Ja. Wenn
du immer mit den Eltern in Kontakt bist und ihnen sagen kannst, was, worauf du froh wärst, auf welche
Hilfe, nimmt dir das auch sehr Arbeit.

60 I: Ja, jetzt haben wir viel über das Kind gesprochen. Jetzt nimmt es mich noch wunder. Was ist für dich
die grösste Herausforderung im Umgang mit Kindern, die LRS haben? Im ganzen Setting Schule.

LP 5: Wenn es nur ein Kind ist, ist es machbar. Wenn es mehrere Kinder sind, auch Fremdsprachige,
Fremdsprachige, die dann keine LRS haben, aber trotzdem sehr viel Hilfe in der Sprache benötigen,
komme ich an den Anschlag, dann kann ich einfach nicht immer überall sein. Das ist die grösste Her-
65 ausforderung.

I: Ja. (kurze Pause) Wo erlebst du am meisten Unsicherheiten? Oder wo hättest du am meisten offene
Fragen beim Thema LRS? Ist das im Bereich Diagnose oder Förderung? Oder Kommunikation mit den
Eltern oder sogar anderen Fachstellen?

LP 5: Nein, ich finde es sehr gut, wie es jetzt läuft, dass man nicht direkt zum Schulpsychologischen
70 Dienst muss, sondern dass ihr als SHP schon mal eine kleine Abklärung, eine kleinere Abklärung, ma-
chen können. Das ist schon eine grosse Hilfe. Und erst wenn dann die Antwort oder die Abklärungen
von euch kommen: He, da musst du mehr, da müssen wir zum Schulpsychologischen Dienst. Das ist
eine grosse Hilfe die SHP, was dieses Thema anbelangt. Nur sollte man eine Person im Schulzimmer
haben, die nonstop neben so einem Kind sitzen könnte, wenn es ums Schreiben geht.

75 I: Ja. Jetzt hast du mir gleich meine nächste Frage beantwortet. Das wäre nämlich die Frage, was im
Schulalltag helfen würde, um solche Kinder adäquat fördern zu können. Ich glaube, du hast mir die
Antwort schon gegeben.

LP 5: Ja, das wäre eines und das andere, wie wir auch schon früher es gehabt haben, dass sie in die
Legasthenie-Therapie durften neben der Schule. Nicht auch noch während dem Unterricht.

80 **I:** Ja. Welche Unterstützung oder Information würdest du dir wünschen, damit du die Kinder, wenn sie bei dir im Unterricht sind, damit du sie gezielter fördern kannst. Was würde dir da helfen?

LP 5: Mehr Zeit und diese Kinder rausnehmen können. Ja, auch mehr Zeit. Die Zeit fehlt einfach.

I: Ja, okay.

85 **LP 5:** Und ein gutes Verhältnis mit dem Schüler, mit den betroffenen Kindern selber. Wenn man ihnen sagt: Hey, schau das ist jetzt ein Problem. Also die Beziehung zwischen dem Kind. Wenn das funktioniert, hilft es auch noch, anstatt zu sagen: So, wieder ein Fehler, schon wieder, und schau mal richtig. Das spielt eine Rolle. Die positive Fehlerkultur ist natürlich sehr wichtig. Und ein offenes Ohr. Und offen darüber sprechen mit dem Kind, dass es weiss, was sein Problem ist. Und die anderen MitschülerInnen auch.

90 **I:** Ja, dann kommen wir schon fast zum Abschluss des Gesprächs. Gibt es noch etwas, das dir während dem Gespräch wichtig geworden ist, das du noch gerne ergänzen möchtest?

LP 5: Ich weiss nicht. Wird LRS im Zeugnis erwähnt oder wird das nicht erwähnt?

I: Es wird nicht erwähnt.

LP 5: Und der Nachteilsausgleich? Wird es auch nicht erwähnt?

95 **I:** Er wird auch nicht erwähnt.

LP 5: Das wäre meinerseits vielleicht noch ein Hinweis, vor allem, wenn es um die Übergabe auf die Mittelstufe oder in die Mittelstufe geht. Oder dass dort einfach das Verständnis von der nächsten Lehrkraft da ist, dass dieses Problem wirklich vorhanden ist und gleich behandelt wird wie in der Unterstufe. Ohne dass es eine definitive Diagnose da ist von einer Fachstelle zum Beispiel. Aber SHP sollten sie auch darauf eingehen und sagen das Kind wurde angeschaut. Die Rücksichtnahme der Mittelstufenlehrperson ist wichtig.

100 **I:** Ja. Und meine letzte Frage: Du weisst ja, dass ich das Interview im Rahmen meiner Masterarbeit mache und dass ich da so einen praxisorientierten Leitfaden für Klassenlehrpersonen gestalte. Hast du noch etwas, das du denkst, das muss unbedingt in diesen Leitfaden? Das ist wichtig, dass das alle
105 Lehrpersonen wissen.

LP 5: Ja, dass einfach auf diese Kinder Rücksicht genommen wird. Das nützt nichts, wenn diese Kinder stundenlang Texte abschreiben müssen. Irgendwelche Unterstützung. Wie man diese Kinder fördert. Oder Sätze durchstreichen. Oder weniger Wörter. Oder einfach irgendwo im Leitfaden erwähnen, dass man nicht dasselbe erwartet wie von normalen Schülern.

110 **I:** Gut.

LP 5: Und von wo das LRS kommt. Also was die Ursache ist.

I: Gut, super. Vielen Dank. Nun sind wir am Ende des Interviews.

LP 5: Danke.

Anhang 7: Inhaltsanalyse

KATEGORIEN-SYSTEM 1 EINLEITUNG	1 BERUFSERFAHRUNG UND SCHULSTUFE
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen zur Berufserfahrung der Lehrperson, zur Dauer der Lehrtätigkeit sowie zur aktuell unterrichteten Schulstufe oder Klassenstufe.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur konkrete Angaben zu Erfahrung, Dienstzeit, Schulform oder Klassenstufe werden dieser Kategorie zugeordnet. Allgemeine Aussagen über die Schule oder das Schulsystem gehören nicht hierher.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Ich unterrichte seit zehn Jahren, aktuell in der dritten Klasse einer Grundschule.»</i>
LP 1	- LP 1 verfügt über 39 Jahre Unterrichtserfahrung, primär in den Klassen 1. bis 5. als Klassenlehrperson.
LP 2	- LP 2 hat drei Jahre Erfahrung, davon einen kompletten Zyklus in der Mittelstufe (4. bis 6. Klasse), und ist auf diese spezialisiert, mit zusätzlichen Praktikumserfahrungen in der Unterstufe.
LP 3	- LP 3 weist 11,5 bis 12 Jahre Erfahrung auf, sowohl im Kindergarten als auch in den Klassen 1 bis 6.
LP 4	- LP 4 hat drei Jahre Erfahrung als Klassenlehrkraft auf der Mittelstufe (Klassen 4 bis 6). Zudem war sie ein halbes Jahr als Teamteaching und ein Jahr in verschiedenen Kindergärten tätig.
LP 5	- LP 5 besitzt 29 Jahre Lehrerfahrung in den Klassen 1 bis 3.

KATEGORIEN-SYSTEM 2 PERSPEKTIVE LEHRPERSON	2.1 BEOBACHTUNG VON LRS-ANZEICHEN, HERAUSFORDERNDE SITUATIONEN, UNSICHERHEITEN AUS DER SICHT DER LEHRPERSON
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen beschreiben, wie sie Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern erkennen oder welche Symptome und Verhaltensweisen ihnen auffallen. Erfasst werden konkrete Schilderungen von Situationen, in denen LRS im Unterricht besonders deutlich wurde oder besondere Herausforderungen für die Lehrperson entstanden sind. Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen beschreiben, was in bestimmten Situationen besonders schwierig oder unklar war, sowie Unsicherheiten im Umgang mit LRS.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur die Beschreibung von beobachteten Anzeichen werden erfasst. Mögliche Interpretation, Aussagen zu den Ursachen, abgeleitete Massnahmen oder Lösungsansätzen werden nicht erfasst.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Mir fällt auf, dass manche Kinder beim Vorlesen häufig stocken und Buchstaben vertauschen.» «Letzte Woche gab es eine Lesestunde, in der ein Kind völlig blockiert war und gar nicht zu lesen anfangen wollte.»</i>

<p>LP 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - langsames Lesenlernen - Buchstabenvertauschungen und -auslassungen beim Lesen und Schreiben. - Kinder mit LRS haben Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Aufgabenstellungen, insbesondere im mündlichen Unterricht und in Fächern wie Mathematik und NMG, die viel Textverständnis erfordern. - Mit zunehmendem Alter wird es für Kinder mit LRS immer belastender, den Anforderungen der Klasse nicht gerecht zu werden, was zu Verhaltensänderungen, sozialer Isolation und psychischen Problemen führen kann. - Kinder mit LRS haben Mühe, Fragen und Sätze zu lesen und zu verstehen, was zu Raten und Missverständnissen führt. - Leseschwierigkeiten können dazu führen, dass Aufgaben in der Mathe falsch verstanden und darum falsch gelöst werden, auch wenn die Rechenfähigkeit vorhanden ist. - Im Fach NMG ist das Textverständnis entscheidend für die Beantwortung von Fragen. Diese LP hat LRS in diesem Zusammenhang als Herausforderung erlebt. - Kinder mit LRS versuchen, Vorlesen zu vermeiden, um sich nicht zu blamieren. - Entwicklung von Angst vor der Schule möglich, weil sie lesen müssen und ausgelacht werden könnten. - Häufige Fehler bei Kindern mit LRS sind Verwechslungen von Buchstabenkombinationen wie B und D. - Die grösste Herausforderung ist, allen Kindern gerecht zu werden, besonders wenn neue Aufgabenstellungen Kinder überfordern oder Kinder mit LRS andere Unterstützung benötigen. - Die Förderung von Kindern mit LRS durch die Klassenlehrperson allein ist eine Überforderung.
<p>LP 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Unwilligkeit/Scham, in der Klasse vorzulesen - Schwierigkeiten beim Schreiben von Texten in verschiedenen Sprachen - manche Kinder strengen sich sehr an, schaffen es aber trotzdem nicht. - Für ein LRS betroffenes Kind ist es schwieriger, da es oft verzweifelt oder nicht versteht, warum es die Sachen nicht so gut lösen kann wie die anderen Kinder. - Lehrpersonen sind hin- und hergerissen zwischen der Korrekturpflicht und dem Wunsch das Kind zu motivieren und die Freude am Fach nicht zu nehmen. - Unsicherheit der Lehrperson bezüglich der Fehlerkultur. - Eine Herausforderung ist die hohe Anzahl an Kindern pro Klasse, insbesondere jene mit speziellem Förderbedarf, bei gleichzeitig zu wenig Unterstützungspersonal. - Es ist bedauerlich, dass Kinder mit bestimmten Schwächen ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen können, da sich diese Probleme oft auf andere Fächer auswirken.
<p>LP 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Probleme bei der Aussprache eigener Wörter, die sich auch beim Mitschreiben bemerkbar machen. - Fehler in der Rechtschreibung und Wortbildung sowie Schwierigkeiten bei der Verschriftlichung von Texten können ebenfalls auf LRS hinweisen. - Probleme beim Lösen von Aufgaben in allen Fächern. - Ein Schüler (10 Jahre, 4. Klasse) kann Kritik bezüglich seiner Schwächen nicht akzeptieren und lenkt ab. - Mangelnde Selbstakzeptanz erschwert Hilfe bei Schwächen. - Unsicherheit bei der Lehrperson entsteht, wenn Hilfe nicht angenommen wird. - Einfluss der LRS auf den Schulalltag und Notwendigkeit einer Diagnose. - LP erzählt von Unsicherheiten bei der Kommunikation von Schwächen an Kinder und Eltern.
<p>LP 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - langsames Lesen - Verwechslung von Buchstaben und Wörtern - fehlerhafte Schreibweise - auffälliges Verhalten

	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten beim Lesen und Mithalten im Unterricht - Schwierigkeiten bei Prüfungssituationen, wenn Kinder mit LRS zusätzliche Hilfe benötigen und andere dadurch gestört werden. - Herausforderung bei Aufgaben in Stillarbeit da Kinder mit LRS mehr Unterstützung brauchen und andere Schülerinnen und Schüler vernachlässigt werden. - Herausforderung, den Unterrichtsstoff für Kinder mit LRS ausreichend zu differenzieren, auch in Fächern wie NMG oder Englisch. - Mangelnde Kapazität und Zeit, um Förderstrategien für Kinder mit LRS im normalen Unterricht anzuwenden. - Unsicherheit der Lehrperson bezüglich geeigneter Fördermethoden. - Die Zusammenarbeit mit Eltern und SHP funktioniert, aber die direkte pädagogische Unterstützung im Unterricht ist unklar. - Schwierigkeit, Kinder mit LRS zu erkennen und frühzeitig zu fördern, besonders für neue Lehrpersonen.
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - langsames Lesenlernen in der ersten Klasse - Vertauschen, Auslassen oder falsche Benennung von Buchstaben beim Lesen und Schreiben - komplettes Auslassen von Buchstaben beim Schreiben - Ein Schüler mit schwerer Legasthenie, diagnostiziert durch den Schulpsychologischen Dienst, konnte in keinem Fach selbstständig schreiben. - Dies betraf alle Aufgabenbereiche, von Rechenaufgaben über Leseverständnis bis hin zu Prüfungen. - Der Schüler war täglich auf die Hilfe der Lehrperson angewiesen. - Die Lehrperson musste den anderen Kindern erklären, warum dieser Schüler so viel Aufmerksamkeit erhielt, was schwierig war. - Zeitmangel war ein grosses Problem, besonders in einer Klasse mit 23 Kindern, um immer zur Stelle zu sein. - Wenn mehrere Kinder, auch fremdsprachige, viel Hilfe benötigen, stösst die Lehrperson an ihre Grenzen. - Mehr Zeit und die Möglichkeit, diese Kinder aus dem Unterricht zu nehmen, wären wünschenswert, aber nicht umsetzbar. - Für das Kind ist das Thema Selbstwert das grössere Problem als die eigentlichen Fehler.

KATEGORIEN-SYSTEM 2 PERSPEKTIVE LEHRPERSON	2.2 REAKTIONEN UND STRATEGIEN DER LEHRPERSON
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen zu Massnahmen, Methoden oder Ansätzen, die Lehrpersonen im Umgang mit LRS im Unterricht anwenden oder ausprobieren.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur die Beschreibung von tatsächlich umgesetzten oder geplanten Strategien, nicht die Schilderung von Schwierigkeiten oder Unsicherheiten.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Ich habe das Kind ermutigt, laut mitzulesen, und ihm mehr Zeit gegeben.»</i>
LP 1	<ul style="list-style-type: none"> - Bei der Korrektur von Texten von Kindern mit LRS muss der Massstab angepasst werden, z. B. Fokus auf Gross-/Kleinschreibung, um Überforderung zu vermeiden. - Die SHP-Fachperson ist eine wichtige Unterstützung bei Fragen zur Bewertung und bietet Hilfestellungen. - Mit zunehmendem Alter der Kinder müssen Korrekturen sehr feinfühlig erfolgen, um peinliche Momente zu umgehen. - Teamteaching-Lektionen und die Unterstützung durch SHP-Personen werden sehr geschätzt. - SHP-Personen können spezielle Leseaufgaben (z. B. Lesepass mit fiktiven Wörtern) für Kinder mit LRS bereitstellen, die deren Lesekompetenz fördern, ohne den Klassenlehrstoff zu vernachlässigen. - Der Lesepass der SHP entlastet Schüler mit LRS, indem er Aufgaben auf ihrem Niveau bietet und Überforderung verhindert.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bei LRS-bedingten Leistungsproblemen ist eine SPD-Abklärung für einen Nachteilsausgleich wichtig, z. B. Vorlesen von Prüfungsfragen. - Die SHP-Fachperson ist eine wertvolle Unterstützung bei Elterngesprächen bezüglich LRS. - Eine engmaschige Begleitung durch die SHP ist für LRS-Schüler essenziell. - Kleine Hilfsmittel der SHP, wie ein gemaltes Männchen zur Orientierung bei der Schreibrichtung, können Kinder mit LRS nützen. - Die Entlastung von LRS-Schülern ist wichtig, damit sie sich nicht überfordert fühlen und vom Unterricht profitieren können, anstatt nur zu raten oder abzuschreiben.
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ein betroffenes Kind arbeitete eng mit der Klassenassistenz zusammen. - Viel Lesen und die Suche nach einem passenden Buch waren wichtig. - Halblautes Vorlesen von Texten wurde praktiziert. - Ein betroffenes Kind las ein Buch komplett selbstständig. - Nachteilsausgleich kann für die ganze Klasse umgesetzt werden. - Mehr Zeit für Prüfungen oder differenzierte Aufgaben sind möglich. - Alternative Prüfungsformen wie Aufnahmen auf dem iPad können genutzt werden.
LP 3	<ul style="list-style-type: none"> - LP 3 würde bei einem Kind mit LRS zuerst die Beziehungsebene stärken, um Vertrauen aufzubauen. - LP 3 schlägt vor, Silben durch Vorsprechen von Wörtern wie «Sone» oder «Sonne» zu verdeutlichen. - LP 3 betont, dass Schwächen nicht negativ dargestellt werden sollten, sondern als Herausforderungen, und dass Stärken hervorgehoben werden sollten, um den Selbstwert zu fördern.
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - LP 4 konzentriert sich auf Kinder mit LRS, liest Texte vor oder nimmt mündliche Antworten ab. - Die SHP arbeitet intensiv mit Kindern mit LRS, um die Lehrperson für andere SchülerInnen zu entlasten. - Individuelle Erklärungen und direktes Feedback sind notwendig, da Kinder mit LRS oft allein nicht zurechtkommen. - Aufgaben werden differenziert oder weggelassen, um den Bedürfnissen der Kinder mit LRS gerecht zu werden. - Fächerübergreifende Förderung durch Lesen von Texten und verstärkte Aufmerksamkeit. - Anpassungen wie zusätzliche Prüfungszeit, Vorlesen und mündliche Prüfungen sind möglich.
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - Die Unterstützung umfasst Vorlesen, Buchstabieren und das Schreiben von Buchstaben. Weiter kann auch das Kind das Wort diktieren und die Lehrperson schreibt die Buchstaben auf, welche das Kind nennt. - Bei Abschreibübungen muss der Schüler seine Arbeit in kurzen Abständen zeigen, um Fehler zu vermeiden. - Das Besprechen von Problemen in der Klasse fördert die gegenseitige Hilfe unter den Kindern. - Die Zusammenarbeit mit den Eltern, etwa durch Übungsaufgaben, ist sehr hilfreich. - Die Möglichkeit zur Legasthenie-Therapie ausserhalb des Unterrichts ist wichtig. - Eine positive Beziehung zum Kind und eine positive Fehlerkultur sind entscheidend. - Offenheit gegenüber dem Kind und den Mitschülern bezüglich des Problems ist wichtig. - Es muss Rücksicht auf diese Kinder genommen werden, und es dürfen nicht dieselben Erwartungen wie an andere Schüler gestellt werden. - Für die Übergabe an die Mittelstufe ist es wichtig, dass die nächste Lehrkraft das Problem versteht und die Rücksichtnahme fortsetzt.

KATEGORIEN-SYSTEM 3 PERSPEKTIVE KIND	3.1 SCHWIERIGKEITEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM LESEN
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen Lernsituationen oder Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lesen beschreiben, welche Schülerinnen und Schüler mit LRS schwerfallen.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur die Beschreibung der Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Lesen, nicht in anderen Bereichen, nicht die der Lehrperson und auch nicht von Strategien werden erfasst.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Die Kinder haben grosse Probleme beim Lesen von Texten und Anweisungen.»</i>
LP 1	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder mit LRS haben Schwierigkeiten Fragen zu lesen und richtig zu verstehen, was dazu führt, dass sie raten und den Sinn der Frage nicht erfassen. - Die Lesekompetenz ist entscheidend, um im Unterricht mithalten zu können. Mathematik-Lehrmittel sind oft deutschlastig, was Kindern mit LRS das Verstehen von Aufgaben erschwert. Falsch gelöste Mathematikaufgaben sind oft auf Leseprobleme zurückzuführen. Auch in NMG müssen Texte gelesen und verstanden werden, um Fragen zu beantworten. - Kinder mit LRS versuchen, dem Vorlesen im Klassenverband auszuweichen, um sich nicht zu blamieren. - Häufige Fehler sind das Verwechseln von B und D.
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - Die LP 2 beschreibt die Abneigung gegen das Lesen und die Scham, vor der Klasse vorzulesen. - Die LP 2 beschreibt die Schwierigkeit, dass sich die Kinder sehr anstrengen, aber das Lesen trotzdem nicht funktioniert.
LP 3	- LP 3 beschreibt eine konkrete Alltagssituation (Zubereitung einer Tiefkühlpizza), in welcher Kinder mit LRS-Schwierigkeiten beim Lesen von Anweisungen haben könnten («liest es das vielleicht nicht richtig»).
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen, sind langsamer und verwechseln Buchstaben/Wörter. - Das Lesen und Mithalten im Unterrichtsstoff und das Lesen von Aufgabenstellungen ist eine fächerübergreifende Herausforderung. - Lücken entstehen durch Überspringen von Inhalten und Leseschwierigkeiten.
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - LP 5 beschreibt Schwierigkeiten, wie langsames Lesen, das Verdrehen von Buchstaben und das Auslassen von Buchstaben während des Leseprozesses. - LP 5 nennt zudem fächerübergreifende Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Anweisungen bzw. Texten.

KATEGORIEN-SYSTEM 3 PERSPEKTIVE KIND	3.2 SCHWIERIGKEITEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM SCHREIBEN
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen Lernsituationen oder Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schreiben beschreiben, welche Schülerinnen und Schüler mit LRS schwerfallen.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur die Beschreibungen der Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Schreiben, nicht in anderen Bereichen, nicht die der Lehrperson und auch nicht von Strategien werden erfasst.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Die Kinder haben grosse Probleme beim Abschreiben von Sätzen.»</i>
LP 1	<ul style="list-style-type: none"> - LP 1 sagt, dass Deutsch fächerübergreifend ist und die Schreibkompetenz wichtig sei, jedoch nicht so wichtig wie die Lesekompetenz. - Häufig verwechseln Kinder mit LRS Buchstabenkombinationen wie B und D.
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - Der LP 2 fällt auf, dass diese Kinder Schwierigkeiten beim Schreiben von Texten zeigen. - Die LP 2 beschreibt die Schwierigkeit von Schülerinnen und Schülern, etwas schriftlich auszudrücken oder ihre Gedanken aufs Papier zu bringen.

LP 3	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten zeigen sich bei der Verschriftlichung von Texten. - Probleme treten auch bei der Aussprache eigener Wörter auf, was sich im Schriftbild widerspiegelt. - Kinder mit LRS haben Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung und Wortbildung.
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder mit LRS vertauschen beim Schreiben Wortbilder, in den Wörtern lassen die Kinder Buchstaben aus oder erfinden zusätzliche Buchstaben. Manche Wörter schreiben die Kinder lautgetreu und manchmal sind die Wörter sogar in der lautgetreuen Schreibweise falsch. - LP 4 erwähnt, dass Kinder mit LRS Aufgaben mündlich beantworten müssen, weil sie Schwierigkeiten haben, die Antworten schriftlich festzuhalten. - Kinder mit LRS haben Mühe eine Frage schriftlich zu beantworten. Geschriebene Antworten sind meist fehlerhaft.
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler lassen Buchstaben aus, vertauschen sie oder schreiben falsche. - Diese Schwierigkeiten nehmen mit höheren Klassen zu. - Ein Schüler konnte in keinem Fach selbstständig ein Wort schreiben. - Abschreibaufgaben erfordern ständige Aufsicht, da sonst alles so fehlerhaft ist, dass es nicht mehr lesbar ist. - Der Schüler mit LRS musste ständig radieren, weil er Fehler hatte.

KATEGORIEN-SYSTEM 3 PERSPEKTIVE KIND	3.3 SCHWIERIGKEITEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IM ZUSAMMENHANG MIT FREMDSPRACHEN
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen Lernsituationen oder Aufgaben im Zusammenhang mit Fremdsprachen beschreiben, welche Schülerinnen und Schüler mit LRS schwerfallen.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur die Beschreibung der Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler, nicht die der Lehrperson oder von Strategien.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Die Kinder haben grosse Probleme beim Lernen von Englisch-Wörtern.»</i>
LP 1	
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - LP 2 beschreibt Anzeichen von LRS, die sich im Schreiben von Texten in Fremdsprachen (Englisch und Französisch) zeigen. - LP 2 beschreibt, dass sich Kinder mit LRS zwar durch das Auswendiglernen von Fremdwörtern verbessern können, dies aber für diese Kinder sehr schwierig ist und oft zu Verzweiflung führt.
LP 3	
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - LP 4 beschreibt, dass Kinder mit LRS Schwierigkeiten beim Lesen und beim Mithalten im Unterrichtsstoff haben. Sie hebt hervor, dass dies auch in Fächern wie Englisch der Fall ist, wo Aufgabenstellungen aufgrund ihrer LRS schwer zu lesen und selbstständig zu bearbeiten sind.
LP 5	

KATEGORIEN-SYSTEM 3 PERSPEKTIVE KIND	3.4 SCHWIERIGKEITEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VERHALTEN UND DEM SELBSTBILD
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen Lernsituationen oder Aufgaben im Zusammenhang mit dem Verhalten oder dem Selbstbild beschreiben, welche Schülerinnen und Schüler mit LRS schwerfallen.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur die Beschreibung der Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler, nicht die der Lehrperson oder von Strategien.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Das Kinder zeigt Verhaltensauffälligkeiten, verweigert das Lesen oder denkt, es sei weniger klug als die anderen Kinder.»</i>
LP 1	<ul style="list-style-type: none"> - LP 1 beschreibt Vermeidungsverhalten der Kinder mit LRS und die zugrunde liegende Angst vor Blamage sowie das Bewusstsein der eigenen Schwierigkeiten in diesem Bereich. - LP 1 beschreibt das Gefühl der Peinlichkeit, den Wunsch sich sozial in die Klasse zu integrieren und nicht aufzufallen.
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson bemerkt, dass Kinder mit LRS sich schämen, vorzulesen, oder nicht gerne lesen.

	- Die Schwierigkeit für das Kind liegt in der Verzweiflung und dem Unverständnis der Situation .
LP 3	- LP 3 beschreibt die Schwierigkeit eines Kinders, Kritik bezüglich seiner LRS-Schwäche anzunehmen und seine mangelnde Selbstakzeptanz , was zu Verhaltensauffälligkeiten (Ablenken) führt. - LP 3 erklärt, dass ein Schüler sich nicht helfen lässt, weil er sich seine Schwäche nicht eingesteht und sich selbst als «überall super» wahrnimmt, was auf ein verzerrtes Selbstbild hinweist. - LP 3 beschreibt eine Situation, in der ein Schüler weint, weil sein Selbstbild nicht mit der Realität übereinstimmt . - LP 3 erklärt, dass ein Schüler sich beschämt fühlt und nicht akzeptieren kann, dass er nicht den Erwartungen entspricht. - LP 3 beschreibt, wie das soziale Umfeld (Ärgern, Hinweise der Lehrperson auf Schwächen) dazu führen kann, dass ein Kind mit LRS sich unwohl fühlt und blockiert. - LP 3 beschreibt ein Kind mit LRS, welches sehr schlecht mit seiner Schwäche umgeht , im Gegensatz zu einem anderen Kind, bei dem die Schwäche nicht negativ bewertet wird .
LP 4	- LP 4 beschreibt, dass ein Kind mit LRS verhaltensmässig sehr stark auffällt, überfordert ist und dies mit schlechtem Verhalten und Auffälligkeiten überspielt.
LP 5	- LP 5 beschreibt Schwierigkeiten, welche Kinder mit LRS im Zusammenhang mit ihrem Selbstbild und Verhalten erleben. Es wird erwähnt, dass der Vergleich mit anderen Kindern , die problemlos lernen, sowie das ständige Korrigieren (Radieren) frustrierend ist. Besonders hervorgehoben wird das fehlende Verständnis des Kindes für die eigenen Schwierigkeiten . Die LP 5 macht die Aussage, dass das Thema Selbstwert bedeutender ist als die eigentlichen Fehler.

KATEGORIEN-SYSTEM 4 BEDARF AN UNTERSTÜTZUNG	4.1 UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE UND RESSOURCEN
DEFINITION	<i>Erfasst werden Wünsche, Bedürfnisse oder konkrete Vorschläge für Hilfen, Materialien, Fortbildungen oder andere Ressourcen, die Lehrpersonen im Umgang mit LRS benötigen.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur Aussagen zu benötigten oder gewünschten Unterstützungen, nicht zu fehlenden Informationen oder Reflexionen.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Ich wünsche mir mehr Förderstunden und spezielle Materialien für den Unterricht.»</i>
LP 1	- LP 1 schätzt die Unterstützung der SHP bei Fragen und Bewertungen. - Teamteaching-Lektionen und die Unterstützung der SHP während des Unterrichts werden sehr geschätzt. - Bei Elterngesprächen, insbesondere bei LRS-Förderstunden, ist die Anwesenheit der SHP hilfreich zur Vermittlung an die Eltern. - Eine engmaschige Begleitung durch die SHP wird als wichtig für eine gute Förderung empfunden. - Ein von der SHP erstellter « Lesepass » mit differenzierten Aufgaben entlastet die Klassenlehrperson und fördert Kinder mit LRS individuell. - Der Lesepass ist spezifisch für Kinder mit LRS und bietet verschiedene Aufgabenformate zur Auswahl. - Die Förderstunden der SHP sind für diese Kinder sehr wertvoll. - Kleine, praktische Hilfsmittel der SHP, wie ein gemaltes Männchen bei «B» für «Bauch» zur Orientierung beim Schreiben, sind nützlich.
LP 2	- LP 2 wünscht mehr Personal zur Unterstützung von Kindern mit speziellem Förderbedarf. - Es besteht der Wunsch nach mehr Materialressourcen und einer Ideen-sammlung für spielerische Fördermöglichkeiten .
LP 3	- LP 3 wünscht sich mehr Zeit , um die Beziehungsebene zum Kind zu stärken.

	<ul style="list-style-type: none"> - LP 3 wünscht sich zusätzliche Arbeitsblätter oder Spiele für den Unterricht, die spezifisch auf Kinder mit LRS zugeschnitten sind. - LP 3 möchte, dass eine SHP einen grundlegenden Test mit der ganzen Klasse durchführt, um Kinder mit LRS frühzeitig zu erkennen. - LP 3 findet eine Diagnose dann sinnvoll, wenn sie zu mehr Förderlektionen führt. - LP 3 möchte Material von der SHP erhalten, um Kinder individuell zu fördern.
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - LP 4 wünscht sich eine Aufzählung von Handlungsmöglichkeiten für die Lehrpersonen mit Kindern mit LRS während dem Regelunterricht, insbesondere in den Lektionen, in denen die LP alleine unterrichten. - LP 4 wünscht sich eine Lesehilfe, welche sie den Kindern abgeben könnte. - Eine zusätzliche Person im Klassenzimmer, idealerweise eine Klassenassistentin, wird als beste Lösung angesehen, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen.
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - LP 5 findet, dass eine Person im Schulzimmer nonstop neben dem Kind sitzen sollte, besonders beim Schreiben. - LP 5 wünscht sich, dass eine LRS-Therapie ausserhalb der Unterrichtszeit stattfindet, nicht während des Unterrichts - LP 5 wünscht sich für die Kinder mit LRS mehr Zeit, um während dem Unterricht den Förderunterricht zu besuchen. - LP 5 betont, dass die Rücksichtnahme auf diese Kinder und Anpassungen des Unterrichtsstoffs wichtig sind.

KATEGORIEN-SYSTEM 4 BEDARF AN UNTERSTÜTZUNG	4.2 INFORMATIONSBEDARF
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen zu fehlenden oder gewünschten Informationen, die Lehrpersonen benötigen, um Kinder mit LRS gezielter zu unterstützen.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur Aussagen zu Informationslücken oder Wissensbedarf, nicht zu konkreten Ressourcen oder Unterstützungsangeboten.</i>
ANKERBEISPIEL	<i>«Ich würde gerne mehr darüber wissen, wie ich LRS frühzeitig erkenne.»</i>
LP 1	
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - LP 2 drückt den Informationsbedarf aus, wie man Eltern am besten vermittelt, dass ihr Kind von einer LRS betroffen ist und häusliche Unterstützung benötigt. Es geht um das Wissen, wie man diese sensible Kommunikation effektiv gestaltet.
LP 3	<ul style="list-style-type: none"> - Die LP 3 deutet auf einen Informationsbedarf bezüglich geeigneter Kommunikationsstrategien in sensiblen Situationen hin, um das Kind und dessen Eltern darüber zu informieren, dass das Kind von einer LRS betroffen ist.
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - LP 4 benötigen konkrete Ideen und Merkblätter zur Förderung von Kindern mit LRS im Regelunterricht. - Es fehlt an Wissen, um LRS frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren. - LP 4 wünscht sich einen klaren Ablauf für neue Lehrpersonen zur Erkennung von Auffälligkeiten und den weiteren Schritten (Diagnostik, Förderung).
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - LP 5 interessiert sich für die Ursache von LRS.

KATEGORIEN-SYSTEM 5 ABSCHLUSS UND REFLEXION	5.1 WICHTIGE THEMEN UND ERGÄNZUNGEN
DEFINITION	<i>Erfasst werden Aussagen, in denen Lehrpersonen Themen benennen, die ihnen im Gespräch besonders wichtig geworden sind oder die sie ergänzen möchten.</i>

ABGRENZUNG	<i>Nur die Benennung oder Ergänzung wichtiger Themen, nicht die Reflexion des Gesprächs oder Anregungen für einen Leitfaden.</i>
ANKERBEISPIEL	«Mir ist wichtig, dass auch die Elternarbeit stärker in den Blick genommen wird.»
LP 1	<ul style="list-style-type: none"> - SHP-Stunden sind für Kinder sehr wertvoll, da Klassenlehrpersonen Kinder mit LRS nicht zusätzlich fördern können. - Das Vorlesen entlastet Kinder mit LRS, damit sie den Inhalt verstehen und Leistungen zeigen können. - Lehrpersonen können Kindern mit LRS helfen, indem sie Prüfungsfragen vorlesen. - Lesekompetenz ist wichtiger als Schreibkompetenz, besonders in der heutigen Zeit, wo Schreiben durch KI unterstützt wird. - Lesen bleibt zentral.
LP 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Kind mit einer LRS kann aufgrund des Bildungssystems sein volles Potenzial nicht entfalten, da es auch in anderen Fächern auf Grund der LRS Einschränkungen hat. - Trotzdem sind die Zukunftsperspektiven für solche Kinder nicht blockiert, da sie viele praktische Dinge lernen können.
LP 3	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder sollen ihre Schwächen nicht als solche empfinden, sondern als grössere Herausforderung in einem Bereich. - Stärken des Kindes sollen hervorgehoben werden.
LP 4	
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - LP 5 betont die Wichtigkeit des Verständnisses der Lehrkräfte in der Mittelstufe für bestehende Probleme von Schülern. - Eine definitive Diagnose ist nicht zwingend erforderlich, aber die SHP sollte eine Standortbestimmung mit dem Kind durchführen.

KATEGORIEN-SYSTEM 5 ABSCHLUSS UND REFLEXION	5.2 ANREGUNGEN FÜR LEITFADENENTWICKLUNG
DEFINITION	<i>Erfasst werden Vorschläge und Ideen für die Entwicklung eines praxisorientierten Leitfadens zu LRS.</i>
ABGRENZUNG	<i>Nur konkrete Anregungen oder Wünsche zur Leitfadenentwicklung, nicht die Benennung wichtiger Themen oder Reflexionen.</i>
ANKERBEISPIEL	«Ein Leitfaden sollte konkrete Tipps für den Unterrichtsalltag enthalten.»
LP 1	- Eine SHP nutzte ein gemaltes Männchen mit einem «B» für Bauch als Orientierungshilfe. Das Männchen wurde auf die Unterlage des Kindes geklebt, um die Schreibrichtung zu verdeutlichen.
LP 2	- Ein Leitfaden sollte Anleitungen enthalten, wie Eltern die Schwäche ihres Kindes verstehen und häusliche Unterstützung leisten können.
LP 3	- LP 3 schlägt vor, im Leitfaden Beispiele zu formulieren, wie man Kindern und Eltern eine LRS-Schwäche mitteilt.
LP 4	<ul style="list-style-type: none"> - Im Leitfaden sind Informationen zur Ursache und Erkennung von Auffälligkeiten sowie zum Vorgehen bei Verdacht auf besondere Bedürfnisse (Diagnostik, Förderung) aufgeführt. Für neue Lehrpersonen wichtig. - LP 4 wünscht sich ein Merkblatt mit Ideen oder eine Aufzählung möglicher Fördermöglichkeiten für Lehrpersonen.
LP 5	<ul style="list-style-type: none"> - LP 5 fordert, dass im Leitfaden für Klassenlehrpersonen festgehalten wird, dass auf Kinder mit LRS Rücksicht genommen werden muss und nicht dieselben Erwartungen wie an andere Schüler gestellt werden dürfen. - Es sollte im Leitfaden erwähnt werden, wie diese Kinder gefördert werden können, z. B. durch das Streichen von Sätzen oder die Reduzierung der Wortanzahl. - LP 5 wünscht sich den Hinweis, dass eine LRS-Diagnose und ein Nachteilsausgleich nicht im Zeugnis erwähnt werden.